

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Organização, dinamização e planeamento de uma “comunidade
Moodle”:

O caso do Centro de Competência Softciências

Emanuel Alexandre Coutinho de Freitas Reis

Dissertação submetida para a obtenção do Grau de Mestre em Educação Multimédia
pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Porto 2008

Agradecimentos:

“Fé é uma firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova que este algo seja verdade, pela absoluta confiança que depositamos em algo ou alguém. A palavra Fé veio da palavra grega pí-stis, que transmite a ideia de confiança, fideducia, firme persuasão, portanto fé pode ser considerado sinónimo dos verbos acreditar, confiar ou apostar.”

(retirado da Wikipédia)

Dedico este trabalho a todos os que desde que nasci tiveram e têm fé em mim!
Felizmente cabe muita gente neste grupo, mas entre eles não poderia deixar de salientar alguns:

Os meus pais, por tudo.

O Professor Doutor João Paiva, que muito admiro e a quem muito agradeço.
Mais uma vez peço desculpa pela longa gestação das linhas que se seguem.

A Doutora Adriana Nunes, por ter andado comigo ao colo, mesmo quando já sabia andar.

Os Elementos dos Conselhos Executivos, Coordenadores de Grupo e colegas das Escola Básica 2,3 de Mafra e Escola Básica Integrada com Jardim de Infância do Couço, em Coruche, que me criaram condições para que o Mestrado que agora concluo fosse exequível.

E por fim à memória do meu avô Henrique que, quando me adormecia, nunca deixava de desejar... “Sonha com borboletas”

Ericeira (Mafra), Espinho, Galé (Albufeira) e Couço (Coruche)

Maio de 2006 a Janeiro de 2008

Resumo

O Centro de Competências Softciências, entre outras medidas, tem vindo a divulgar e apoiar a implementação da plataforma Moodle em diversas escolas e centros de formação de professores, com particular incidência em instituições da região centro de Portugal, em colaboração estreita com a Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE / ECRIE), departamento do Ministério da Educação responsável pela área das tecnologias da informação e comunicação no sistema educativo Português.

Esta investigação pretendeu aferir o impacto do apoio prestado através do Moodle alojado em servidor próprio, através da qual tem sido disponibilizado apoio a diversos estabelecimentos de Ensino e Centros de Formação de Professores.

No presente estudo reflectimos de forma geral sobre algumas mudanças sociais que a introdução do computador e da Internet têm vindo a implicar na Sociedade Contemporânea. Em particular, equacionámos as práticas educativas que mais se adequam à formação dos cidadãos desta nova Sociedade e sobre a necessidade de repensar o modo como tradicionalmente é usada a tecnologia na escola.

Descrevemos a evolução da utilização do computador no âmbito educativo a nível internacional e nacional, evidenciando o papel estratégico que as plataformas de aprendizagem podem desempenhar na implementação de metodologias conducentes à formação dos cidadãos da Sociedade do Conhecimento. Analisamos o modelo de funcionamento de uma plataforma de aprendizagem, apresentamos a plataforma Moodle e apontamos motivos que limitam a sua implementação em escolas de ensino não superior. Contextualizamos e descrevemos o apoio proporcionado pelo Centro de Competência Softciências e apresentamos o estudo de caso realizado no âmbito da utilização da plataforma “Moodle Softciências”.

Este estudo, que envolveu a disponibilização de um inquérito ao universo de utilizadores da plataforma e análise das respostas obtidas e de alguns dados estatísticos de acessos fornecidos pela própria plataforma, permitiu comprovar os benefícios que as dinâmicas de apoio implementadas trouxeram à comunidade educativa envolvida.

Por fim, sugerimos algumas alterações e reformulações e delineamos algumas linhas de actuação futura à luz dos desenvolvimentos tecnológicos que se antevêm.

Abstract

The “Centro de Competência Softciências”, among other things, has been spreading and supporting the implement of the platform Moodle in several state schools and teacher training centres, with a greater focus in Institutions located in the centre of Portugal, in a closer cooperation with the group “Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola” (CRIE / ECRIE), a governmental department responsible for the ICT area in the Portuguese Educational system.

This investigation intended to assess the impact of the support supplied through the Moodle located in a private server and through which has been made available support in several state schools and teacher training centres.

In the present study we reflect, in general, on some social changes that the introduction of computer and Internet have caused in the Contemporary Society. We have considered the educational practices that are more adequate to the formation of citizens of this new Society and also about the need to rethink on use traditionally given to technologies at schools.

We describe the evolution of the use of computers in education at an international and national scope, enhancing the strategic role that learning platforms may have in the implementation of methodologies that lead to the formation of citizens of the Knowledge Society. We also analyse the way the learning platform works, we present the Moodle platform and show reasons that limit its implementation at schools till secondary education.

We also contextualize and describe the support supplied by the “Centro de Competência Softciências” and present the case study performed using the “Moodle Softciências” platform.

This study, that involved a questionnaire made available to a universe of users of this platform and the analysis of the answers as well as some statistical data supplied by the platform itself, allowed us to demonstrate the benefits that were brought to the educational community involved.

To conclude, we suggest some changes and reformulations and we outline some points of future action according to the foreseen technological developments.

Motivação

“Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas?”

(Edward Lorenz, 1972)

Logo após a conclusão do meu curso e do Estágio Pedagógico, tive a felicidade de acumular o exercício de funções docentes com a minha participação no projecto Escola Virtual da Porto Editora. Esta acumulação permitiu-me explorar o mundo do que habitualmente é designado por *e-learning* sem romper o contacto com a realidade do ensino presencial e obviamente alimentou o “bichinho” de tentar aplicar as ferramentas do *e-learning* nas minhas aulas. Embora o acesso a equipamentos informáticos nas instalações da instituição privada onde à época leccionava fosse muito limitado, todos os meus alunos possuíam e utilizavam já nas suas casas computadores com ligação à Internet.

Foi neste contexto, que certo dia dei por mim a pesquisar na *web* sobre sistemas de gestão de aprendizagem, pesquisa que me conduziu ao sítio oficial do Moodle. “Era mesmo isto que andava á procura!” – pensei para comigo. Só que por mais que lesse e relesse as instruções disponibilizadas na página oficial, instalar o programa não se mostrava tarefa nada fácil... (eu nunca tinha instalado qualquer tipo de software para servidor). A área portuguesa da comunidade oficial também pouco ajudava... ainda só tinha uma dúzia de utilizadores registados, e poucas intervenções.

A solução para essa dificuldade surgiu de uma forma no mínimo pouco previsível. Durante as minhas pesquisas sobre sítios de escolas portuguesas que já usavam o Moodle, fui parar ao Moodle da Escola Secundária Poeta António Aleixo em Portimão, onde descobri que o administrador Carlos Nunes tinha acabado de criar uma área de testes, em que possibilitava a experimentação como professor. Assim, em 29 de Março de 2005 lá me registei na plataforma (ainda tenho esse *e-mail* de confirmação) e algum tempo depois já estava a fazer as primeiras experiências. Ainda nessa mesma noite, o administrador Carlos Nunes enviou a seguinte mensagem:

“Para quem não gosta de utilizar os fóruns, coloquei um chat na página inicial, no qual tentarei estar todas as quintas feiras por volta das 22 horas (hora portuguesa). O nome do chat é "Chat para dúvidas"”

Obviamente, no dia 5 de Abril de 2005, à hora marcada, apresentei-me no chat, através do qual, consegui uma explicação passo a passo de como instalar o Moodle no meu computador.

No entanto, o que eu precisava mesmo era de um Moodle alojado num servidor.

Assim, após ter sondado algumas opções, acabei por ir pedir ajuda ao professor João Paiva, meu antigo professor de Licenciatura. Nesse encontro, além de me prometer a desejada área, desafiou-me a concorrer a um mestrado e desenvolver o projecto nesse contexto.¹

Todo o trabalho constante desta tese é resultado directo desse desafio.

¹ Por essa altura, surgiu no pequeno grupo integrante da comunidade Portuguesa então existente no sitio oficial, a vontade de organizar um primeiro encontro nacional sobre o Moodle, evento que chegou a ser baptizado de “Modelar o Moodle” e na organização do qual acabei por me envolver. Esse encontro por conflitos de vontades e interesses surgidos entre a equipa acabou por ser abortado. No entanto a ideia ficou pendente, e mais tarde, vários elementos desse núcleo (Maria João Spilker, Carlos Nunes, Pedro Crispim, Paula Peres e Sofia Torrão) integraram a equipa que acabou por concretizá-la com a realização do CaldasMOODLE, em 4 e 5 de Maio de 2007.

Índice

Agradecimentos:.....	2
Resumo	3
Abstract.....	4
Motivação	5
Índice	7
Índice de figuras	9
Índice de tabelas	12
Introdução.....	13
1 – O ensino: passado, presente e futuro	15
1.1 – Tempos de mudança	15
1.2 – Preparar indivíduos para a Sociedade do Conhecimento	17
1.3 – Reaprender a ensinar para ensinar a reaprender	21
2 – Utilização do computador no ensino	29
2.1 – Projectos pioneiros	29
2.2 – Aprender e reaprender a utilizar o computador na educação	35
2.2.1 – 1ª Fase: ± 1975 a ± 1982; o ensino assistido por computador.....	36
2.2.2 – 2ª Fase: ± 1982 a ± 1990; formação baseada por computador com multimédia.....	37
2.2.3 – 3ª Fase: ± 1991 a ± 1996; formação baseada na Internet	40
2.2.4 – 4ª Fase: ± 1996 a ± 2002; “E-learning“	42
2.2.5 – 5ª Fase: ± 2002 a ... ; software social + conteúdos livres e Open Source... 44	
2.3 – Ambientes virtuais de aprendizagem.....	58
2.3.1 – Sistemas de Gestão da Aprendizagem (<i>Learning Management System - LMS</i>)	59
2.3.2 – Sistemas de Gestão de Conteúdos de Aprendizagem (<i>Learning Content Management System - LCMS</i>)	61
2.3.3 – Plataformas de aprendizagem e a norma SCORM	65
2.3.4 – Constrangimentos na implementação de plataformas de aprendizagem....	67
2.4 – A plataforma Moodle.....	68
2.4.2 – A iniciação ao Moodle.....	74
2.4.3 – Interface do Moodle	75
2.4.4 – Utilizadores e cargos ou papeis	77
2.4.5 – Criação de cursos.....	79
2.4.6 – Recursos	82
2.4.7 – Actividades	83
2.4.8 – Blocos	88
2.4.9 – Filtros.....	88
2.4.10 – Módulos não standard.....	91
2.5 – Implementação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem como medida estratégica para a inovação curricular nas escolas portuguesas.	91
3 – A plataforma Moodle do Centro de Competência Softciências	99
3.1 – O Centro de Competência.....	99
3.2 – A origem da plataforma	100
3.3 – Destinatários e utilizadores.....	100
3.4 – Estratégias de implementação do apoio.....	101
3.5 – Especificidades técnicas associadas ao Moodle Softciências.....	103

4 – Estudo reflexivo sobre a utilização da LCMS Moodle do Centro de Competência Softciências.....	107
4.1 – Instrumentos de análise usados e suas limitações.....	107
4.2 – Registo quinzenal de contas existentes.....	108
4.3 – Questionário disponibilizado e respostas obtidas.....	109
4.4 – Alguns dados estatísticos gerados pela plataforma.....	109
4.5 – Dados adicionais sobre a utilização da plataforma.....	110
5 – Resultados.....	112
5.1 – Representatividade das respostas obtidas.....	112
5.2 – Perfil dos utilizadores.....	112
5.3 – Origem.....	113
5.4 – Conhecimento de LCMS e conhecimento do Moodle.....	115
5.5 – Contexto de utilização do Moodle Softciências.....	121
5.6 – Perfil de utilização do Moodle Softciências.....	123
5.7 – Impacto do Moodle Softciências.....	124
6 – Conclusões.....	128
6.1 – Reflexão final.....	128
6.2 – Auto crítica e reformulação do apoio para o futuro.....	129
6.3 – Perspectivas para o desenvolvimento futuro do Moodle.....	130
Bibliografia.....	133
Glossário.....	157
Anexos.....	163

Índice de figuras

Figura 1 – Utilização do termo “construção” e outros que lhe são relacionados ao longo dos anos segundo MAHONEY (2004).....	27
Figura 2 – Máquina para aprender Aritmética, criada por B.F.Skinner. Fonte: NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY (2008)	29
Figura 3 – Teclado de um terminal do sistema PLATO IV de 1976, como consta em WIKIPEDIA A (2008).	30
Figura 4 – Terminal de um sistema PLATO V, de 1981, com a aplicação RANKTRECK, uma das primeiras a combinar computação local e computação remota simultaneamente.....	31
Figura 5 – Imagem de um problema de Física no sistema Plato, como consta em UNIVERSITY OF ILLINOIS (2008)	31
Figura 6 – A tartaruga robótica inicial, como consta de BFOIT (2008) (autor que disponibiliza um <i>applet</i> Java que reproduz o ambiente LOGO) e uma versão digital da mesma (canto superior direito).....	32
Figura 7 – Paisagem animada construída em Logo MICROWORLD (2007), constante de LOGO FOUNDATION (2007). Na versão digital, a abelha e os 3 pássaros “voam” por toda a paisagem.....	32
Figuras 8A e 8B – Como refere OCKO (1990) “no sistema Lego-LOGO os alunos podem construir máquinas com peças de Lego (que incluem motores, engrenagens e sensores), e controlar essas máquinas através de programas escritos por eles próprios.” Fonte: OHIO SCHOLNET (2007)	33
Figura 9 – Fases da utilização do computador no ensino segundo LEINONEN (2005).	35
Figura 10 – Computador Timex Sinclair 1000. Fonte: MORAIS (2006)	37
Figura 11 – Computador Ener, que segundo o MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA B (2007) foi concebido pela Universidade de Coimbra em 1981, especialmente para fins educativos e comercializados pela ENERTRÓNICA, empresa da Figueira da Foz.....	38
Figura 12 – TIMEX TS1500, usado segundo OLIVEIRA (1996) “no primeiro projecto-piloto de utilização de computadores na escola promovido pelo governo Português em 1984”, quando de acordo com EDUCARE HOJE (2005), “um computador IBM custava muitas centenas de contos”.....	40
Figura 13 – Nuvem de etiquetas (Cf Glossário) associados à Web 2.0 Fonte: WIKIPEDIA B (2008).....	45
Figura 14 – Wikipedia	46
Figura 15 – De acordo com o PORTUGALDIÁRIO (2007), a revista alemã Stern realizou um estudo comparativo da informação existente na Wikipedia (versão alemã) com a enciclopédia paga Brockhaus.....	47
Figuras 16A e 16B – Estruturação de informação na WEB de acordo com ISKOLD (2007).	48
Figura 17 – Amazon.com: quando alguém visualiza a página de um livro na Amazon, ela vê o livro, o autor, o ISBN, o editor e a data de edição. Para um computador cliente, a página não é mais do que um aglomerado de HTML, não estruturado.	48

Figura 18 – Exemplo de um Mashup: o NEW YORK TIMES THRU FLICKR (2008), uma aplicação que usa o <i>Feed</i> RSS do New York Times e para procurar fotos existentes no Flickr em função das palavras-chave de cada notícia....	48
Figura 19 – Documentação da GOOGLE EARTH API (2008).....	50
Figura 20 – Screenshot do SLOODLE (2008), a integração do Moodle no Second Life.	52
Figura 21 – Screenshot do CBS NEWS Seismic Monitor do Google Earth, evidenciando um sismo ocorrido a 11 de Janeiro de 2008, com epicentro a sudoeste do Algarve. O Seismic Monitor é um exemplo de aplicação que integra dados externos no Google Earth.	53
Figura 22 – O discreto convite (não há nenhuma referência Google) destinado aos alunos da universidade do Arizona para integrarem o programa de testes do Google My World publicado por LENNSEN (2007).	54
Figura 23 – Esquema de funcionamento de um LMS segundo NICHANI (2001).	61
Figura 24 – Esquema de funcionamento de um CMS segundo NICHANI (2001).	63
Figura 25 – Esquema de funcionamento de um LCMS segundo NICHANI (2001).....	64
Figura 26 – Estatísticas Moodle em 9 de Janeiro de 2008. Fonte:MOODLE B (2008).	69
Figura 27 – Alguns canais de aprendizagem do Moodle: MOODLE (2008), MOODLEPT (2008), ED-ROM (2008), PAOL (2008).	75
Figura 28 – Zonas visuais num tema standard do Moodle.	76
Figura 29 – O acesso aos conteúdos no Moodle.	77
Figura 30 – Bloco "Administração do Sítio" na versão 1.8.3.....	78
Figura 31 – Disciplina Moodle em modo de edição.....	79
Figura 32 – Bloco “administração” de disciplina, na versão 1.8.3.....	80
Figura 33 – Recursos do Moodle (versão 1.8.3).	82
Figura 34 – Actividades standard no Moodle 1.8.3.....	83
Figura 35 – Filtro álgebra (standard) e filtro JMOL (não standard).....	90
Figura 36 – Fórum e canal IRC do Jogo OGame Portugal.....	93
Figura 37 – Sondagem disponível em FÓRUM OGAME C (2007), efectuada dentro da comunidade OGame à idade dos jogadores utilizadores do fórum.	94
Figura 38 – Secção "Sala de Estudo" em FÓRUM OGAME D (2008).	94
Figura 39 – Os ambientes virtuais de aprendizagem possuem sistemas de registo de actividade que permitem o controlo das actividades desenvolvidas.	97
Figura 40 – Apoio disponibilizado pelo Centro de Competências Softciências.	101
Figura 41 – Servidor onde se encontra alojado o Moodle Softciências.	104
Figura 42 – Aspecto gráfico do Moodle Softciências durante o ano lectivo 2006/2007.	106
Figura 43 – Número de utilizadores registados no Moodle Softciências entre 15/11/2006 e 01/08/2007.	108
Figura 44 – Número de interações diárias com o Moodle Softciências entre 24/02/07 e 30/11/07.....	110
Figura 45 – Idade dos utilizadores que responderam ao questionário disponibilizado.	113
Figura 46 – Género dos utilizadores que responderam ao questionário disponibilizado.	113
Figura 47 – Distribuição geográfica dos utilizadores que responderam ao questionário.	114
Figura 48 – Conhecimento do sistema Moodle.	115
Figura 49 – Modo como tomou conhecimento do sistema Moodle.	115
Figura 50 – Experiências com plataformas de aprendizagem anteriores ao Moodle... ..	116
Figura 51 – Utilização de Plataformas Moodle anteriores ao Moodle Softciências. ...	116

Figura 52 – Número de plataformas Moodle em que está registado.....	116
Figura 53 – Número de plataformas Moodle em que está registado.....	117
Figura 54 – Conhecimento de outras plataformas.....	117
Figura 55 – Utilização de outras plataformas.....	117
Figura 56 – Finalidade da utilização do Moodle Softciências.....	121
Figura 57 – Contexto de utilização do Moodle Softciências.....	121
Figura 58 – Permissões de utilização no Moodle Softciências.....	122
Figura 59 – Contexto de utilização do Moodle Softciências.....	122
Figura 60 – Perfil de utilização de recursos e actividades no Moodle Softciências.....	123
Figura 61 – Avaliação do impacto do Moodle Softciências.....	124
Figura 62 – Opinião sobre o funcionamento do Moodle Softciências.....	125
Figura 63 – Novo aspecto gráfico do Moodle Softciências, ainda em fase experimental.	130

Índice de tabelas

Tabela 1 – A fábrica vs a escola tradicional segundo SACRISTÁN (1985).....	19
Tabela 2 – A escola que temos vs escola que deveríamos ter segundo COSTA PEREIRA (2007).....	21
Tabela 3 – Consequências da aplicação de um estímulo (reforço) de acordo com modelo de condicionamento operante proposto por Skinner (PARREIRAS (2001)).	22
Tabela 4 – Algumas teorias de aprendizagem de raiz cognitiva VAZ e RAPOSO (2002).	24
Tabela 5 – Variantes do construtivismo segundo DOUGIAMAS (1998).....	26
Tabela 6 – Sequência de comandos em LOGO.....	33
Tabela 7 – Procedimento "square".	34
Tabela 8 – Eixos de actuação do PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007).	58
Tabela 9 – Alguns dos constrangimentos na implementação do ensino com recurso ao computador e ao computador em rede de acordo com PAIVA et al. (2004) e MUCHIELLI (1988).	68
Tabela 10 – Métodos standard de autenticação na versão 1.8 do Moodle.	77
Tabela 11 – Métodos de registo nas disciplinas na versão 1.8 do Moodle.....	78
Tabela 12 – Funções de edição do Moodle.	80
Tabela 13 – Funcionalidades acessíveis através do bloco "administração" da disciplina.	81
Tabela 14 - Blocos disponibilizados na versão 1.8.3 standard do Moodle.	88
Tabela 15 – A evolução da utilização das TIC na escola portuguesa segundo o PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007).	95
Tabela 16 – Limitações à modernização tecnológica no ensino elencadas no PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007) português.	95
Tabela 17 – Alguns modos de instrução sobre ambientes virtuais de aprendizagem, segundo PAIVA et al. (2004).	96
Tabela 18 – Especificações técnicas do servidor que alojou o Moodle Softciências até Setembro de 2007.	103
Tabela 19 – Especificações técnicas do servidor que alojou o Moodle Softciências a partir de Setembro de 2007.....	104
Tabela 20 – Dados estatísticos associados ao Moodle Softciências em 30 de Janeiro de 2008.	109
Tabela 21 – Escolas que utilizam / utilizaram áreas alojadas no Moodle Softciências.110	
Tabela 22 – Centros de Formação que recorrem / recorreram ao Moodle Softciências para as suas acções.	111
Tabela 23 – Projectos que utilizam / utilizaram o Moodle Softciências.	111

Introdução

A chegada do computador e posteriormente da Internet estão na origem de uma revolução social, que afectou o contexto de actuação da escola.

Como é referido em SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (1997), “o aluno chega à escola transportando consigo a imagem dum mundo – real ou fictício – que ultrapassa em muito os limites da família e da sua comunidade. As mensagens mais variadas – lúdicas, informativas, publicitárias – que são transmitidas pelos meios de comunicação social entram em concorrência ou em contradição com o que as crianças aprendem na escola.

O tempo dispendido diante da televisão não lhes exige nenhum esforço, pois a oferta instantânea de informação proporcionada pelos média é-lhes mais fácil e gratificante do que o esforço exigido para alcançarem sucesso no ensino formal.

Portanto, hoje, escola e professores encontram-se confrontados com novas tarefas: fazer da Escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer-lhes as chaves para uma compreensão verdadeira da sociedade de informação. Ela tem de passar a ser encarada como um lugar de aprendizagem em vez de um espaço onde o professor se limita a transmitir o saber ao aluno; deve tornar-se num espaço onde são facultados os meios para construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir competências. Só assim a Escola será um dos pilares da sociedade do conhecimento.”

No entanto, ao mesmo tempo que a Sociedade se altera e se afasta dos paradigmas que tradicionalmente têm regido a escola, as tecnologias que estiveram na origem dessas mudanças sociais apresentam-se como um suporte à implementação de modelos educativos que se perspectivam como potenciadores da reaproximação entre a Escola e a Sociedade.

Apesar das tecnologias da informação e comunicação estarem a ser integradas no ambiente educativo já há alguns anos como comprova MOLNAR (1990), a sua integração, de acordo DORES (1994), geralmente tem sido feita em moldes que apenas contribuem para perpetuar paradigmas educativos tradicionais.

Assim, torna-se relevante pensar em procedimentos que repensem a utilização das novas tecnologias de informação como forma a potenciar as mudanças educativas

que proporcionem aos seus alunos ambientes de aprendizagem mais profícuos, interessantes, e adequados á formação de um cidadão da Sociedade do Conhecimento.

O presente estudo procurou testar a hipótese de trabalho que pode ser assim enunciada: Uma organização eficaz assumida por um Centro de Competência apoiado pelo Ministério de Educação estimula a adopção de tecnologias e metodologias promotoras de competências mais adequadas á Sociedade do Conhecimento no ensino, nomeadamente através de plataformas de aprendizagem.

Assim, esta tese no primeiro capítulo debruça-se sobre a transição entre a Sociedade do Industrial e a Sociedade do Conhecimento, e o modo como esta transição afectou, afecta e deve afectar a escola.

No segundo capítulo, procura-se estabelecer o percurso realizado desde a introdução do computador no ensino até ao presente, apontando também alguns caminhos de desenvolvimento previsíveis num futuro próximo. Dá se particular ênfase ao papel das plataformas de aprendizagem, em particular, da plataforma Moodle.

O terceiro capítulo descreve os procedimentos de apoio implementados pelo Centro de Competências Softciências a Instituições de ensino não superior.

O quarto capítulo explicita a metodologia usada no estudo efectuado.

No quinto capítulo apresentam-se e analisam-se os dados recolhidos.

Por fim, o sexto capítulo apresenta as conclusões do estudo realizado, preconiza futuras evoluções do LCMS Moodle e aponta alguns caminhos possíveis de trabalho futuro.

1 – O ensino: passado, presente e futuro

“Parar é Morrer”

(adágio popular)

1.1 – Tempos de mudança

“Vivemos uma época de rápidas transformações. Tudo muda: a nossa maneira de viver, de aprender, de trabalhar, de comunicar e de desenvolver as actividades comerciais.” ANNAN (2003)

Apesar de estas transformações não ocorrerem em todo o planeta ao mesmo ritmo devido às assimetrias e especificidades de cada região e povo, não há dúvida que estamos perante uma alteração à escala global do conjunto de conceitos, valores, percepções e práticas partilhados pela humanidade, com profundas consequências na forma como a própria humanidade se organiza. Estas mudanças catalizadas por inúmeros desenvolvimentos tecnológicos, dos quais são ícones o computador e a Internet, rapidamente têm tornado obsoletos muitos dos pressupostos económicos e financeiros vigentes ao longo da era industrial.

A humanidade encontra-se assim, há já alguns anos, no que de acordo com KUHN (1962) pode ser caracterizado como uma mudança de paradigma, a “terceira vaga” (uma “Revolução Electrónica”, com um impacto comparável ao da Revolução Agrícola ou ao da Revolução Industrial) que TOFFLER (1980) anteviu, fruto da avalanche tecnológica em que agora vivemos, e que está cada vez mais globalizada.

De acordo com Paixão em CARNEIRO (2003) se durante a era industrial “a chave para o sucesso residia em introduzir inovações tecnológicas, que garantiam a produção eficiente e em massa de produtos normalizados, o ambiente na era da informação veio exigir às organizações novas capacidades geradoras de vantagem competitiva. Mais do que gerir bens físicos, tangíveis, as organizações de excelência para serem bem sucedidas, têm de mobilizar e tirar partido dos seus bens “invisíveis”, intangíveis, como sejam a informação, o “*know-how*” e novas metodologias de trabalho.”

A criação, distribuição, difusão, uso, e manipulação da informação tornou-se assim uma actividade essencial do ponto de vista económico, político e cultural, o que conduziu à designação Sociedade da Informação, utilizada frequentemente para caracterizar este novo paradigma de organização social mundial, ainda hoje em construção.

No entanto, a designação é cada vez mais considerada por muitos redutora, porque mais do que a facilidade de acesso às fontes de informação como diz CARNEIRO (2003), neste novo paradigma social emerge “como factor fundamental do sucesso individual ou organizacional, a capacidade de responder, de forma competitiva, aos desafios permanentes e sempre novos colocados pela elevada mutabilidade do meio” Assim, o simples acesso á informação e o conhecimento individual que daí advêm não é por si suficiente.

Para MENDES (2001) esse conhecimento tem de ser partilhado por todos, tornando-se conhecimento organizacional, e é “uma das manifestações mais importantes do que tem sido vulgar apelar de Sociedade do Conhecimento”. Ainda de acordo com MENDES (2001) “o conceito de Sociedade do Conhecimento assenta em pessoas inteligentes, dinâmicas e versáteis, com capacidade para recorrerem à informação e aos conhecimentos de que necessitam para desenvolver a sua actividade de forma criativa, em contextos bem definidos e em saudável articulação com os sistemas em que se integram”.

Nesta linha, DE MASI (2000) defende que “dado o maior valor atribuído ao conhecimento, à cultura, à arte e à estética, as actividades profissionais do tipo intelectual e criativo tenderão a ser mais valorizadas”.

Em oposição, o trabalho de execução tenderá a decrescer numa progressão geométrica no mundo desenvolvido. Assim, ainda segundo DE MASI (2000), “o futuro para quem não estiver preparado provavelmente será sinónimo de desemprego, a não ser que adopte um novo modelo de vida, com uma redistribuição de rendimentos e trabalho baseada em critérios totalmente inéditos, como já acontece actualmente na Holanda, onde 36% da população activa trabalha apenas a tempo parcial.”

Os indivíduos da Sociedade do Conhecimento, para serem bem sucedidos, deverão ser assim cidadãos conscientes e preparados para uma sociedade flexível muito mais exigente, em que as organizações tendem para uma menor hierarquização, o que implica uma maior polivalência e produtividade dos elementos que as constituem.

LUCCI (2006) aponta diversas características que considera que serão valorizadas no perfil do profissional (e do cidadão) da Sociedade do Conhecimento:

- Formação: global e sólida
- Conhecimentos extra: computação, domínio de várias línguas
- Polivalência: condições de actuar em várias áreas
- Cultura ampla: domínio de informações culturais e tecnológicas
- Capacidade de inovação: predisposição para mudanças
- Actualização: reciclagem contínua dentro da actividade
- Capacidade analítica: postura crítica, interpretação antecipada das necessidades futuras da sociedade
- Interação: emoção e razão integradas facilitarão o desempenho

1.2 – Preparar indivíduos para a Sociedade do Conhecimento.

O aparecimento da Sociedade do Conhecimento trouxe consigo a necessidade de os indivíduos adquirirem capacidades de construção de conhecimento e processamento da informação. Devido á rapidez dos avanços tecnológicos e das dinâmicas organizacionais, os indivíduos da Sociedade do Conhecimento, têm de estar mentalizados, predispostos e capazes de se engajarem num processo permanente de aprendizagem e formação.

Citando Paixão em CARNEIRO (2003) “o investimento na aquisição, actualização e desenvolvimento de competências para a generalidade dos indivíduos, num processo contínuo, ao longo da vida, torna-se assim um elemento-chave da competitividade dos territórios e das organizações.”

Como BERNARDI (2000) refere, uma larga maioria de indivíduos, mesmo no mundo desenvolvido, ainda não tem consciência que, independentemente da sua vontade individual, as necessidades que regulam a vida profissional estão em mutação cada vez mais rápida.

Com efeito, de acordo com M.S.S.T. (2004) “vivemos hoje em dia uma reconfiguração dos empregos e das qualificações, em que funções qualificadas se desqualificam rapidamente e em que surgem novas funções e profissões.

Neste contexto, acentua-se o risco de marginalização e de exclusão para aqueles cujos níveis de educação e qualificação se revelam insuficientes, o mesmo acontecendo para as organizações e os territórios cujos recursos humanos se mostram incapazes de integrar processos de modernização organizacional, com a correspondente adaptação das respectivas competências às novas tecnologias e formas de organização de trabalho.

A capacidade de responder a estes desafios passa concretamente por um maior investimento nas pessoas, pois só um processo permanente de aquisição de conhecimentos, capacidades e competências permite garantir simultaneamente a empregabilidade e a adaptabilidade constante das pessoas, das organizações e dos territórios às exigências de competitividade global.

O conceito de Educação e Formação ao Longo da Vida, englobando toda e qualquer actividade de educação e formação empreendida numa base contínua com o objectivo de melhorar conhecimentos, capacidades e competências,” adquire assim uma importância vital pois “transporta para a trajectória de vida de cada um, em todos os seus tempos, desde o pré-escolar até à pós-reforma, e nos seus diferentes contextos, o processo permanente de aquisição e actualização de competências.” Como PAPERT (1993) sustenta, “ a sociedade está a mudar mais depressa que a escola”.

De facto, na generalidade das escolas e dos sistemas educativos mundiais, imperam ainda inúmeros elementos identificados por TOFFLER (1969) como “representativos da cultura industrial”. Além dos muitos edifícios pensados e construídos para satisfazerem as necessidades dos alunos e professores do século passado que ainda integram os parques escolares (e que frequentemente são pouco adequados para formar os jovens cidadãos da Sociedade do Conhecimento), detalhes como a presença da campainha, a sincronização das aulas, a divisão analítica do currículo que está na base do sistema de um professor para cada disciplina, são de acordo com TOFFLER (1969), apenas alguns exemplos de reminiscências de uma escola pensada para preparar indivíduos para a Era Industrial.

Esta perspectiva é corroborada por SACRISTÁN (1985), quando compara a visão tradicional da escola com o funcionamento de uma fábrica, estabelecendo um paralelismo entre alunos e matéria-prima (Tabela 1).

Fábrica	Escola
<ul style="list-style-type: none"> • A matéria-prima sofre uma série de transformações. • Nessa transformação intervêm operários, máquinas, etc. • O complexo processo de produção exige a divisão de funções. • O departamento de investigação estuda cientificamente o processo, as variáveis que intervêm. • A gestão científica garante o êxito em termos de eficácia. • A racionalização é garantida pelo especialista e não pelo operário que fará o que ele indicar. • A tecnificação do processo exige uma cuidadosa sequenciação de operações • O resultado final é a soma das operações e tarefas parciais. • As tarefas e operações são tangíveis, medíveis. • O importante é o valor material, a utilidade do produto • Busca de rentabilidade em termos de tempo exacto para se conseguir o produto. • Selecção de meios segundo o custo para produzir a qualidade exigida ao produto pelo mercado. • Todo o anterior requer precisar de normas de qualidade a que se submete o produto elaborado. • Os produtos que passam o teste de qualidade são colocados no mercado, de contrário são reciclados, caso isso seja rentável, ou destruídos. • As técnicas de medição objectiva são um instrumento básico. • Tudo tem carácter de meio subordinado ao fim proposto 	<ul style="list-style-type: none"> • O aluno sofre uma transformação até ao estado adulto. • O professor e os meios (artefactos) educativos transformam o aluno. • A educação requer o contributo de diversas funções. • O especialista em educação estuda o currículo exigido pela sociedade e os seus condicionamentos. • A gestão científica logrará a educação eficiente. • A racionalização é garantida pelo especialista e não pelo professor que fará o que lhe disserem. • A eficiência é alcançada tecnificando o processo de forma ordenada, sequencialmente, com um design preciso. • O objectivo final é a soma dos objectivos parciais intermédios • Os objectivos devem ser observáveis, tangíveis, medíveis. • O importante é o valor objectivo do conseguido, o socialmente verdadeiro, e não os processos subjectivos. • O melhor método é o que mais rapidamente atinge o objectivo tangível • Escolhem-se os meios pelo custo mínimo para lograr a qualidade minimamente exigida. • Define-se uma norma de qualidade que se apreciará na avaliação • Os alunos com êxito na avaliação são apreciados pela sociedade. Os que não superam essa norma de qualidade, serão recuperados se houver tempo e recursos. • Ênfase em tudo aquilo que é observável e medível, a realidade objectiva. Ênfase nos instrumentos de medida. • O currículo tem carácter instrumental justificado pela busca de eficiência na consecução dos objectivos.

Tabela 1 – A fábrica vs a escola tradicional segundo SACRISTÁN (1985)

Apesar dos muitos adultos, que apanhados na espiral de mudanças em que vivemos actualmente, enfrentam sérias dificuldades de adaptação às novas filosofias laborais e às realidades da Sociedade do Conhecimento, ainda hoje a maioria das instituições, ao longo dos vários níveis de ensino, continuam excessivamente presas ao paradigma de escola tradicional, regendo-se por modelos pedagógicos em que o conhecimento apenas “flui” do professor para os seus alunos e que por isso deveriam pertencer ao passado.

Como consequência, de acordo com REBELO (2001), as crianças e adolescentes acabam frequentemente por limitar-se a “absorver oceanos de informações prontas, desconexas, e muitas vezes fúteis”, num processo onde “o raciocínio não tem lugar e a reflexão crítica não encontra espaço”, e que por isso “está longe de contribuir para forjar personalidades e nortear vidas” nos contextos actuais.

Uma vez que perante o mundo actual, segundo SOUSA e FINO (2001) “a escola está impedida de preparar para uma vida estável, talvez possa organizar-se de modo a preparar para a instabilidade, para a mudança, para o risco” que caracterizam a Sociedade do Conhecimento. Para que tal ocorra, urge introduzir alterações profundas no meio educacional ao nível das metodologias de ensino e do funcionamento das instituições.

Para GRÉGIO (2004), “os profissionais da Educação trazem consigo uma grande resistência a novos métodos na educação”. Existe uma grande inércia a mudanças nos meios educacionais, suportada pelos hábitos e rotinas que estão interiorizados pela generalidade da comunidade educativa (professores, alunos, encarregados de educação e administradores das instituições).

No entanto, a revolução tecnológica que despoletou e é motora das mudanças na sociedade actual que têm tornado obsoleta a escola tradicional, apresenta-se como um excelente auxílio para vencer a resistências á mudança que prolifera no meio educativo. Segundo GRÉGOIRE et al. (1996), “diversos estudos comprovam que a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na educação tem efeitos positivos”.

Contudo, esses mesmos estudos ressalvam que “a tecnologia por si só não muda directamente o ensino ou a aprendizagem.” De facto, de acordo com SANDHOLTZ et al. (1997), “o elemento crítico é o modo como a tecnologia é incorporada na instrução.” A tecnologia computacional pode funcionar como um catalizador para a mudança, mas segundo ALMEIDA et al. (1998) “o elemento fundamental para uma contribuição significativa do computador no processo ensino-aprendizagem é o professor, o qual precisa ser preparado para assumir a mudança de abordagem educacional. Essa mudança pode ser impulsionada pelo computador, mas só se concretizará se o professor alterar as suas teorias e crenças a respeito do processo de ensino-aprendizagem e a sua própria prática lectiva, de modo a criar situações de aprendizagem que promovam a construção do conhecimento pelos alunos”, tendo em vista uma melhor preparação para a sociedade contemporânea e futura.

A escola que temos	A escola que deveríamos ter
<ul style="list-style-type: none"> • Muito eficiente para a Sociedade Industrial • Inspira-se na linha de produção e produz uniformização • Baseada na certificação inicial e não no “life long learning” • Baseada na aquisição de um “corpus” crítico de conhecimento para permitir a actividade profissional • Extremamente resistente à mudança • Utilização predominante de metodologias transmissivas e não construtivistas • Baseada mais na competitividade do que na colaboração • Muito influenciada ainda por correntes psicológicas obsoletas como o “behaviorismo”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adequada à Sociedade de Informação • Inspira-se na potenciação máxima dos indivíduos recorrendo a processos específicos para cada situação • Baseada no “life long learning” • Baseada no desenvolvimento integral do aprendiz e preparando-o não só para o trabalho mas para o lazer • Flexível e motivante • Utilização predominante de metodologias construtivistas • Baseada menos na competitividade do que na colaboração e promovendo a sociabilização • Partindo dos aspectos aplicados, avança para as conceptualizações, sem medo da complexidade. Muito importantes as estratégias metacognitivas e as de resolução de problemas.

Tabela 2 – A escola que temos vs escola que deveríamos ter segundo COSTA PEREIRA (2007)

1.3 – Reaprender a ensinar para ensinar a reaprender

Como é referido por GONÇALVES (2001) durante muito anos, a aprendizagem na escola foi entendida “como a capacidade de repetir e memorizar conteúdos académicos, geralmente distantes da experiência de vida imediata das crianças. O bom aluno era aquele que decorava o saber académico proposto pelos currículos, monotonamente iguais em todo o país e ao longo de décadas. Por seu lado, o bom professor era aquele que dominava os conteúdos escolares, independentemente do relacionamento pedagógico (bom, mau ou nenhum) que estabelecia com os alunos. Já o bom método pedagógico era o que decorria do ensino magistral em que o professor dizia e o aluno repetia” (como refere MALHEIRO et al. (2005) “ensinar” deriva do latim “*insignare*”, que significa a transmissão do conhecimento, informação ou esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação e à instrução). Esta concepção tradicional educação escolar emergiu com a própria escola nos séculos XVII e XVIII, fortemente influenciada pela obra “*Didáctica Magna*” de COMENIUS (1631), que propunha um “método universal de ensino” que permitisse “ensinar tudo a todos”.

Estudos realizados já nos finais do século XIX e inícios do século XX por pioneiros da psicologia como Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner entre outros, acabaram por legitimar algumas ideias e pressupostos do ensino tradicional, justificando-os através das teorias comportamentalistas que propuseram.

O comportamentalismo (ou behaviourismo) é uma abordagem pedagógica que sustenta que o professor deverá ensinar o aluno descrevendo de forma repetitiva os factos/fenómenos, praticamente sem se preocupar em explicar suas causas/origens. Segundo esta corrente, o ser humano à nascença é como uma tábua-rasa na qual os estímulos do meio vão inscrevendo os dados que permitem o desenvolvimento e a aprendizagem. À luz do comportamentalismo, todo o comportamento é aprendido e todas as formas de comportamento podem ser aprendidas.

A aprendizagem, de acordo com a corrente comportamentalista, ocorre quando se dá uma mudança de comportamento, ou seja, uma alteração das respostas dadas por um sujeito perante determinados estímulos.

Os comportamentos por sua vez são entendidos como um somatório de associações de estímulo-resposta, formadas através de um processo de condicionamento (assim designado porque os reflexos aprendidos seriam condicionais a uma história prévia de acontecimentos ambientais).

Vários tipos de processos de condicionamento foram apresentados (instrumental (Thorndike), clássico (Pavlov e Watson) e operante (Skinner)) mas o modelo do condicionamento operante proposto por Skinner foi o modelo que mais influenciou a aprendizagem escolar. Foi ele que suportou a utilização de metodologias educativas baseadas em prémios/castigos.

Consequência que segue a resposta	Apresentação do reforço	Retirada do reforço
Reforço Positivo	Fortalece a aparição da resposta	Debilita a resposta por castigo
Estímulo Aversivo	Debilita a resposta por castigo	Fortalece a resposta por reforço negativo
Não há consequência	Extinção da resposta	Extinção da resposta

Tabela 3 – Consequências da aplicação de um estímulo (reforço) de acordo com modelo de condicionamento operante proposto por Skinner (PARREIRAS (2001)).

Apesar de toda a importância que teve (e a toda a influência que ainda tem) no ensino, são reconhecidas limitações à abordagem comportamentalista. Esta abordagem incorre no equívoco de assumir que o professor pode determinar o que os alunos vão ser e o que os alunos vão saber conforme a sua vontade e o ritmo que queira imprimir. Sem desvalorizar o papel da memória e da utilidade do aluno ter alguma informação pronta a ser utilizada, reduzir as aprendizagens apenas ao momento em que o professor ensina é um erro. Por outro lado, não diferencia o que um aluno expressa com o que realmente sabe. Nem sempre o ensinar corresponde exactamente ao aprender. Por fim, a onnipotência do professor que radica na capacidade de saber planejar exaustivamente a transmissão dos conhecimentos torna esta abordagem algo estéril pois limita a aprendizagem apenas ao que o professor consegue transmitir ao aluno, não acrescentando nada de novo.

Estudos realizados já no século XX por Jean Piaget sobre o modo como o ser humano adquire o conhecimento, apontaram outro caminho. Segundo Piaget como refere MALHEIRO et al. (2005), “o desenvolvimento cognitivo ocorre em virtude da interacção entre um sujeito e um objecto. O sujeito cognitivo funciona com base em esquemas de significação, os quais estão em permanente adaptação através de processos de assimilação, contínuos e simultâneos (os esquemas do sujeito modificam-se para incorporar os elementos do objecto) e acomodação (os elementos do objecto são modificados pela acção do sujeito).

Assim, para o crescimento cognitivo é necessário que neste processo ocorra um desequilíbrio, o que ocasionará o aparecimento de novos esquemas a partir dos existentes, desencadeando uma espiral ligada a inúmeras outras, através de teias de significação individuais.”

Esta visão do processo de construção do conhecimento humano apresentada por Piaget constitui a base da sua Epistemologia Genética da Aprendizagem, que inspirou, como se indica na Tabela 4, diversos estudiosos a proporem novas teorias, desencadeando assim o surgimento de uma nova abordagem educacional, a abordagem cognitivista.

Algumas Teorias de Aprendizagem de raiz cognitivista	Características
Epistemologia Genética (Piaget)	Ponto central: estrutura cognitiva do sujeito. As estruturas cognitivas mudam através dos processos de adaptação: assimilação e acomodação. A assimilação envolve a interpretação de eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para compreender o meio. Níveis diferentes de desenvolvimento cognitivo.
Teoria Construtivista (Bruner)	A aprendizagem é um processo activo, baseado nos conhecimentos prévios e nos que estão a ser estudados. O aprendiz filtra e transforma a nova informação, infere hipóteses e toma decisões. O aprendiz é um participante activo no processo de aquisição de conhecimento. Instrução relacionada a contextos e experiências pessoais.
Teoria Sócio-Cultural (Vygotsky)	Desenvolvimento cognitivo é limitado a um determinado potencial para cada intervalo de idade (Zona de Desenvolvimento Proximal) num grupo social e aprende o que seu grupo produz; o conhecimento surge primeiro no grupo, para só depois ser interiorizado. A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com outros alunos.
Aprendizagem baseada em Problemas/ Instrução ancorada (John Bransford, CTGV)	A aprendizagem inicia-se com um problema a ser resolvido. Aprendizagens baseadas na tecnologia. As actividades de aprendizagem e de ensino devem ser criadas em torno de uma "âncora", que pode ser um estudo de caso ou uma situação envolvendo a resolução de um problema.
Teoria da Flexibilidade Cognitiva (R. Spiro, P. Feltovitch & R. Coulson)	Trata da transferência do conhecimento e das habilidades. É especialmente formulada para dar suporte ao uso da tecnologia interactiva. As actividades de aprendizagem necessitam fornecer diferentes representações de conteúdo.
Aprendizagem Situada (J. Lave)	Aprendizagem ocorre em função da actividade, contexto e cultura e ambiente social na qual está inserida. A aprendizagem é fortemente relacionada com a prática e não pode ser dissociado dela.
Gestaltismo	Enfatiza a percepção ao invés da resposta. A resposta é considerada como o sinal de que a aprendizagem ocorreu e não como parte integral do processo. Não enfatiza a sequência estímulo-resposta, mas o contexto ou campo no qual o estímulo ocorre e o “ <i>insight</i> ” tem origem, quando a relação entre estímulo e o campo é percebida pelo aprendiz.
Teoria da Inclusão (D. Ausubel)	O factor mais importante de aprendizagem é o que o aluno já sabe. Para ocorrer a aprendizagem, conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes.
Aprendizagem Experimental (C. Rogers)	Deve-se buscar sempre situações de aprendizagem experimental, pois as pessoas aprendem melhor aquilo que é necessário. O interesse e a motivação são essenciais para que a aprendizagem seja bem sucedida. Enfatiza a importância do aspecto interacional da aprendizagem. O professor e o aluno aparecem como os co-responsáveis pela aprendizagem.
Inteligências múltiplas (Gardner)	No processo de ensino, deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em cada aprendiz e tentar explorá-las para atingir o objectivo final, que é a aprendizagem de um determinado conteúdo.

Tabela 4 – Algumas teorias de aprendizagem de raiz cognitiva VAZ e RAPOSO (2002).

De acordo com a abordagem cognitivista da aprendizagem, o indivíduo não reage directamente aos estímulos do meio; em vez disso, os indivíduos processam os

estímulos. Os factores endógenos, como as capacidades e as suas singularidades são por isso relevantes e afectam também o processo de aprendizagem a que ele é submetido.

Presume-se assim, como defende COSTA PEREIRA (2007) “a existência e operacionalidade de uma estrutura cognitiva em que os indivíduos representam (modelos positivistas) ou se adaptam (modelos construtivistas) ao mundo exterior”. Enquanto numa abordagem cognitivista positivista, a aprendizagem é entendida como a modificação da estrutura cognitiva constituída pelas representações mentais decorrentes do processamento (mediante processos algorítmicos), a abordagem cognitivista construtivista, segundo OXFORD (1997), reflecte a “crença filosófica de que as pessoas constroem o seu próprio entendimento da realidade” (por processos heurísticos).

Esta diferença reflecte-se, por exemplo, no papel assumido pelo professor durante o processo de ensino-aprendizagem. Enquanto numa abordagem positivista o protagonismo está reservado para o professor, em abordagens construtivistas o processo de ensino-aprendizagem torna-se muito mais centrado no aluno. DOUGIAMAS (1998) sustenta que “o conhecimento é activamente construído pelo aluno”, ficando reservado para o professor, como afirma CLARK (1999), “um papel de mediador, que auxilia o aluno a construir as suas próprias conceptualizações e soluções para os problemas”. Procura-se que o professor funcione como um elo entre o aluno e as realidades em estudo e que, desafiando-o e acompanhando-o numa busca orientada do conhecimento, o incentive a aprender a aprender.

De acordo com LOYOLLA e PRATES (2002) “é assim uma situação de indução e aproveitamento da criatividade potencial do aluno, advinda das teorias de Piaget” mas que exige generosas fontes de informação.

No entanto, no processo de ensino aprendizagem estão frequentemente envolvidas outras pessoas para além do professor e do aluno (amigos, familiares, etc.). Quando tal acontece, e na linha do defendido por VYGOTSKY (1984), “a interacção social é um motor do desenvolvimento intelectual” pois “aprender com os outros, reformulando o conhecimento a partir da crítica do outro é importante para o fortalecimento das capacidades de comunicação e raciocínio”.

Esta perspectiva do construtivismo normalmente designada por sócio-construtivismo (na tabela 5 estão registadas algumas perspectivas referenciadas por DOUGIAMAS (1998)), estende as ideias anteriores a um grupo social, em que o saber e as aprendizagens são construídos e partilhados cooperativa ou colaborativamente.

Construtivismo radical	O construtivismo radical acrescenta a seguinte ideia ao construtivismo trivial: aprender é um processo de adaptação dinâmica através de interpretações viáveis da experiência. O aprendiz não constrói necessariamente conhecimento de um “mundo real”.
Sócio-construtivismo	Estende o construtivismo a um grupo, grupo esse que constrói algo que é partilhado por todos de forma a criar colaborativamente uma pequena cultura de artefactos partilhados cujos significados são eles também partilhados. Quando alguém é inserido numa cultura como esta, encontra-se permanentemente a aprender a participar nessa cultura, a diferentes níveis.
Construtivismo cultural	Para além do contexto imediatamente social de um ambiente de uma situação de aprendizagem, existem contextos mais amplos de influências culturais, que incluem hábitos, religião, biologia, ferramentas e linguagem. (por exemplo, o formato dos livros pode influenciar a aprendizagem, uma vez afectar a organização, a acessibilidade e o estado da informação que contém.
Construtivismo crítico	Encara o construtivismo dentro de um ambiente social e cultural, adicionando uma dimensão crítica sendo destinada a modificar esses ambientes de forma a melhorar o sucesso do construtivismo considerado como referência.
Construcionismo	Sustenta que a aprendizagem é particularmente efectiva quando é feita construindo algo para ser visto por outros.

Tabela 5 – Variantes do construtivismo segundo DOUGIAMAS (1998).

Apesar de serem frequentemente usados indiferenciadamente, alguns autores consideram que existe uma diferença subtil entre aprendizagem cooperativa e aprendizagem colaborativa.

DILLEMBURG (1999) considera que “os modelos de aprendizagem cooperativa enfatizam a distribuição do trabalho entre os participantes num grupo, enquanto os modelos de aprendizagem colaborativa supõe o envolvimento mútuo dos participantes num esforço coordenado e síncrono na resolução de uma tarefa ou problema.”

Na mesma linha, PANITZ (1996), salienta que “um modelo cooperativo é mais estruturado, centrado no professor, nomeadamente na organização do grupo, na estruturação da interdependência positiva e no ensino das competências cooperativas, enquanto um modelo colaborativo se baseia numa filosofia e estilo de interacção orientada para o diálogo entre o aluno e o currículo através do qual se definem consensualmente os interesses, objectivos de aprendizagem e o próprio grupo”.

Contudo, segundo PANITZ (1996), “existem benefícios em ambas as abordagens, pelo que seria um desperdício perder qualquer ganho no desenvolvimento da interacção aluno-aluno-professor segundo os dois métodos”.

A abordagem cognitivista construtivista da aprendizagem apresenta-se assim como um excelente processo de propiciar “a aquisição das capacidades de construção do conhecimento e processamento da informação” que CASTELLS (2001) identifica como um dos principais desafios da nova sociedade.

A ênfase dada pelas metodologias construtivistas ao desenvolvimento de capacidades meta-cognitivas nos indivíduos torna esta abordagem extremamente oportuna perante um mundo que está em constante desenvolvimento e que se rege em função de processo de adaptação constante.

De facto, o interesse pelo construtivismo na comunidade científica tem sido cada vez maior, como comprovam os estudos realizados por MAHONEY (2004).

Figura 1 – Utilização do termo “construção” e outros que lhe são relacionados ao longo dos anos segundo MAHONEY (2004).

Apesar de todas as vantagens que são reconhecidas a esta abordagem, diversos autores, como NOVA ESCOLA (1995) e LATOUR (2002), apontam ao construtivismo algumas limitações:

- Em classes numerosas, metodologias construtivistas são geralmente mais difíceis de implementar em grupos numerosos, pois normalmente implicam maior acompanhamento do professor.
- Metodologias construtivistas são mais exigente para o professor, pois implicam que este tenha uma mentalidade aberta, atitude investigativa, desprendimento intelectual, sentido crítico, sensibilidade às mudanças do mundo combinada com iniciativa para torná-las significativas aos olhos dos alunos e flexibilidade para se reconhecer que ele próprio vive um processo de mudança contínua. O

professor precisa de dar mais de si e actualizar-se continuamente, para sustentar uma relação com os alunos que não se baseie na autoridade mas na qualidade.

- Sendo uma concepção pedagógica nova e flexível, não oferece ao professor instrumentos tão seguros e precisos com respeito ao seu trabalho diário. Ainda há muito por sistematizar.
- O professor terá de ter um controlo extremo do “ruído” da aula (quer seja ela presencial ou não, síncrona ou assíncrona) pois os alunos não são passivos como acontece habitualmente nas metodologias mais tradicionais. Pelo contrário, são estimulados a participar.
- Existe o risco de sobrevalorizar o processo de construção do conhecimento, devido á interacção social que normalmente o acompanha, subvalorizando os conteúdos de estudo em si.

Embora perdendo o protagonismo da sala de aula, deixando de actuar num palco, colocando-se num nível mais próximo dos alunos, o sucesso da aprendizagem segundo uma abordagem construtivista depende muitíssimo da prestação do professor, da sua sensibilidade, do seu empenho e da sua capacidade em evitar/contornar todas as limitações e riscos que a abordagem traz consigo.

Em geral, e segundo NOVA ESCOLA (1995), “o projecto pedagógico de uma escola tradicional não favorece nem tem em conta o trabalho de um professor que decida por si implementar novas metodologias. Embora seja difícil manter uma proposta individual num ambiente alheio a mudanças, há muitos casos assim. Além disso, há que considerar que é difícil uma escola passar a ser construtivista num curto intervalo de tempo. Isso ocorre de maneira paulatina, até porque o construtivismo, do mesmo modo que respeita os processos de transformação por que passam os alunos, também deve respeitar o dos próprios professores.”

2 – Utilização do computador no ensino

"É claro que meus filhos terão computadores, mas antes terão livros."

(Bill Gates)

2.1 – Projectos pioneiros

De acordo com SOUSA e FINO (2001), “a primeira perspectiva da utilização pedagógica dos computadores foi fortemente condicionada por experiências anteriores de ensino através de máquinas”. Por exemplo, já em 1924, S. Pressey tinha inventado uma máquina para corrigir testes de escolha múltipla.

No início da década de 1950, B. F. Skinner apresentou uma máquina de ensinar que se baseava no conceito de instrução programada, que consistia em dividir o material a ser ensinado em pequenos módulos, de maneira que cada facto ou conceito fosse apresentado ao aluno de forma sequencial.

Figura 2 – Máquina para aprender Aritmética, criada por B.F.Skinner. Fonte: NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY (2008)

Ainda segundo SOUSA e FINO (2001), “esta ideia chegou a ter alguma popularidade no final dos anos 50 e início dos anos sessenta, mas a dificuldade de produção e a falta de padronização do material utilizado tornaram problemática a sua disseminação”. Com o aparecimento do computador “tornou-se claro que os módulos do material de instrução poderiam passar a ser apresentados com grande flexibilidade.

De acordo com CHAVES (2004), durante o início dos anos sessenta, foram criados diversos programas informáticos de instrução programada “que colocavam o computador na posição de quem ensina o aluno”.

O projecto PLATO (*Programmed Logic for Automated Teaching Operations*) foi o primeiro projecto a ser implementado em larga escala fruto do trabalho da equipa liderada por Donald Bitier da Universidade do Illinois. Este projecto americano de ensino assistido por computador em regime de time-sharing, embora tenha sido iniciado em 1959 “apenas em 1967 recebeu o financiamento que possibilitou a sua posterior disseminação”, como é referido em VAN MEER (2003).

Através do “*time-sharing*”, qualquer tipo de empresas e instituições pode, através de um telefone e de um terminal, “dialogar” com um computador instalado, por vezes, a milhares de quilómetros de distância.

O sistema PLATO, segundo PLATO LEARNING (2005), suportava diversos papéis, incluindo “alunos” que estudavam lições pré designadas e comunicavam com os professores por texto, “instrutores” que podiam consultar os dados relativos à progressão do aluno, comunicar e terem eles próprios lições e “autores” que além das capacidades associadas aos outros papéis, podiam construir lições. Havia também um quarto papel destinado apenas para sessões de demonstração do sistema.

Figura 3 – Teclado de um terminal do sistema PLATO IV de 1976, como consta em WIKIPEDIA A (2008).

Figura 4 – Terminal de um sistema PLATO V, de 1981, com a aplicação RANKTRECK, uma das primeiras a combinar computação local e computação remota simultaneamente

Figura 5 – Imagem de um problema de Física no sistema Plato, como consta em UNIVERSITY OF ILLINOIS (2008)

Esta modalidade de ensino, também designada por ensino assistido por computador (EAC) ou “*computer aided instruction*” (CAI) é representativa dos primeiros anos do processo de integração dos computadores nas escolas, que SOUSA e FINO (2001) considera terem sido “muito marcados pela tentativa da sua utilização de modo a melhorar a eficácia do acto de ensinar”.

Esta perspectiva de utilização dos computadores para fins educacionais não trazia nenhuma alteração substancial na abordagem educativa usada. Os computadores apenas substituíam ou ajudavam o professor no papel de difusor de informação.

Começaram por isso a surgir algumas vozes críticas ao uso do computador no ensino apenas sob a forma de instrução programada.

De entre elas, destacou-se Seymour Papert, um matemático Sul-africano radicado nos Estados Unidos que trabalhou com Piaget em Genebra e que liderou o grupo que no M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) em 1967 criou a linguagem LOGO, um dialecto de uma outra linguagem de programação, o LISP.

Os ambientes LOGO mais populares envolveram a “*Turtle*”, que na versão inicial consistia numa tartaruga robótica (mais tarde substituída por uma representação em ecrã) que se deslocava no chão e que podia ser direccionada mediante a introdução de comandos no computador.

Figura 6 – A tartaruga robótica inicial, como consta de BFOIT (2008) (autor que disponibiliza um *applet* Java que reproduz o ambiente LOGO) e uma versão digital da mesma (canto superior direito).

Inicialmente apenas com dois comandos direccionais primitivos, (“*forward*” (frente) e “*right*” (rotação para a direita), a tartaruga mecânica podia ser movida em qualquer direcção. A tartaruga tinha também uma caneta que podia ser colocada em contacto com o chão, assinalando a sua trajectória. Desta forma, tornava-se possível a criação de todo o tipo de desenhos (figuras geométricas, etc.).

Os ambientes LOGO mais recentes apresentam muito outras capacidades, permitindo pintar, criar pequenas animações ou comandar máquinas construídas em peças de LEGO.

Figura 7 – Paisagem animada construída em Logo MICROWORLD (2007), constante de LOGO FOUNDATION (2007). Na versão digital, a abelha e os 3 pássaros “voam” por toda a paisagem.

Figuras 8A e 8B – Como refere OCKO (1990) “no sistema Lego-LOGO os alunos podem construir máquinas com peças de Lego (que incluem motores, engrenagens e sensores), e controlar essas máquinas através de programas escritos por eles próprios.” Fonte: OHIO SCHOLNET (2007)

Em LOGO, a partir dos comandos primitivos, é possível criar outros comandos que são designados de procedimentos, os quais, uma vez na memória do programa podem ser executados como se fossem comandos primitivos.

Por exemplo, o comando “quadrado” não existe, mas um aluno pode criar o procedimento “quadrado” e sempre que quiser desenhar um quadrado executa este procedimento como se fosse um comando primitivo.

 right 90			
 right 90			

Tabela 6 – Sequência de comandos em LOGO.

Assim, um quadrado pode ser desenhado através da instrução:

```
repeat 4 [forward 50 right 90]
```

Mas se digitarmos:

square

Obteremos a seguinte mensagem resposta do LOGO:

I don't know how to square

Então podemos definir o novo procedimento:

```
to square  
repeat 4 [forward 50 right 90]  
end
```

Se agora for digitado “*square*”, o LOGO desenha um quadrado idêntico ao que seria desenhado se tivesse sido dada a instrução “*repeat 4 [forward 50 right 90]*”.

Tabela 7 – Procedimento “square”.

Desta forma o aluno como que “ensina” a tartaruga, não sendo apenas o receptor de informações, mas também, como afirma FERRUZZI (2001), “construindo uma atitude autónoma em relação à aprendizagem através deste processo de “ensinar”. Neste processo de “ensinar a tartaruga”, o aluno é forçado a reflectir sobre os seus próprios processos para poder descrever o que realmente deseja que o computador execute”.

Mais do que uma simples linguagem de programação, segundo ABELSON (1982) o “LOGO pretendeu ser o nome de uma filosofia de educação e uma família de linguagens de programação em constante desenvolvimento que ajudam à implementação dessa filosofia”, que nada tem a ver com a utilização do computador em instrução programada.

De facto, como SOUSA e FINO (2001) refere, “o que Papert implicitamente propunha com o LOGO e o seu enquadramento conceptual era uma mudança de paradigma educacional, do paradigma tradicional, para um paradigma educacional construtivista (mais concretamente construcionista), como meio de responder ao desafio colocado á escola por uma sociedade em profunda e acelerada mudança, notoriamente incapaz de “preparar o futuro”, mas ainda com alguma capacidade para formar pessoas peritas em aprender e mudar.” Mostrou que do ponto de vista educacional, o computador podia ser muito mais do que uma “máquina de ensinar” ou um simples auxiliar do professor.

2.2 – Aprender e reaprender a utilizar o computador na educação

Como refere MOLNAR (1990), “a penetração do computador nos meios educativos só começou a ocorrer no início dos anos 70 do século passado. Anteriormente, o uso do computador em estabelecimentos de ensino não superior era residual e restringia-se praticamente a projectos-piloto mais ou menos esporádicos. A era do computador na educação tem pouco mais que 35 anos”. LEINONEN (2005) identifica cinco fases na história da utilização educativa do computador, fortemente associadas à exploração generalizada de novas potencialidades proporcionadas pelos desenvolvimentos tecnológicos.

Figura 9 – Fases da utilização do computador no ensino segundo LEINONEN (2005).

Ainda segundo LEINONEN (2005), tal como “na história dos meios de comunicação, um novo meio nunca substitui o antigo”, a transição entre cada uma das fases que propõe não representa uma ruptura com a fase anterior, mas sim a introdução de novas possibilidades na utilização educativa do computador.

Esta divisão parece-nos útil como elemento organizativo mas não é de todo consensual, nem deve ser interpretada rigidamente; outros autores, como RUBENS (2004), identificam diferentes fases neste processo evolutivo, que resultam de enfatizarem a sua análise em outros factores associados ao uso do computador na educação ao longo dos tempos.

2.2.1 – 1ª Fase: ± 1975 a ± 1982; o ensino assistido por computador

A primeira fase corresponde ao período em que a utilização do computador no ensino era maioritariamente feita através de esquemas de instrução programada. A aprendizagem ocorria essencialmente segundo abordagens behaviorista em que se procurava proporcionar ao aprendiz a aquisição dos conhecimentos através de tarefas repetitivas pré-programadas.

Como refere MOLNAR (1997), frequentemente, e “como nesta época os computadores tinham um custo muito elevado, os educadores utilizavam computadores partilhados e adoptavam procedimentos para restringir ou racionar o uso, de forma a possibilitar o acesso ao maior número possível de pessoas e contornar a falta de equipamento (“time-sharing”).”

Em Portugal, de acordo com o MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA A (2007), “apenas três anos após a criação do primeiro centro de “time-sharing” na Europa (Londres, 1968) a Sociedade Portuguesa de Computadores em Tempo Dividido (Time-Sharing), SARL lançou em Portugal, em Março de 1971, este novo sistema de utilização de computadores. Um computador desta empresa, o GE MARK I, construído pela General Electric nos USA por volta de 1960 – 1965 foi usado através deste esquema pelo menos por uma Escola Secundária, o Liceu Passos Manuel, em Lisboa.

Ainda segundo o MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA A (2007) este computador “admitia a utilização simultânea até um máximo de 40 utilizadores”, e “utilizava as linguagens de programação BASIC, FORTRAN e ALGOL. Disponha ainda de uma biblioteca pública com cerca de 500 programas para especialidades de engenharia, economia, investigação operacional, estatística, matemática e pedagogia.”

Em todo o caso, em Portugal, durante este período, a utilização do computador envolvendo instituições de ensino não superior era praticamente nula.

2.2.2 – 2ª Fase: ± 1982 a ± 1990; formação baseada por computador com multimédia

Com o aparecimento e a rápida disseminação do computador pessoal (O MITS Altair 8800, considerado por muitos o primeiro microcomputador, foi lançado em 1975; o Apple 1 em 1976, o Commodore pet e o Apple II em 1977; o ZX80 e o Apple III em 1980, o IBM-PC em 1981, o Commodore 64 em 1982, o Apple Macintosh e o IBM 286 e o Amstrad em 1984 entre outros), a utilização de grandes sistemas em regime de “*time sharing*” deixou de ser necessária.

Em vez de ser um luxo, o computador foi lentamente tornando-se uma necessidade, começando a vulgarizar-se a sua presença um pouco por toda a parte incluindo escolas.

Portugal não ficou imune a esta disseminação, sendo que inclusivamente surgiram neste período os primeiros projectos de produção de computadores em solo nacional.

Aliás, como refere BEIRA (2004), “Portugal teve um papel muito mais importante na massificação das tecnologias de informação e na emergência da chamada “sociedade da informação” do que habitualmente lhe é reconhecido. O contributo de portugueses e da inovação tecnológica de produtos desenvolvidos em Portugal nos anos 80 para computadores pessoais ou domésticos merece uma revisão crítica e em alta.”

Esse lugar na história é conseguido pela aventura no mundo da informática da relojoeira americana Timex em território nacional.

Figura 10 – Computador Timex Sinclair 1000. Fonte: MORAIS (2006)

Ainda de acordo com BEIRA (2004) “a produção em massa dos Timex Sinclair foi a primeira operação industrial de electrónica digital em Portugal e apesar do produto se basear no projecto da Sinclair, e da novidade da tecnologia entre nós, a sua organização industrial é baseado em saber e técnicos portugueses. De facto foi a Timex de Portugal, que recebeu a incumbência de fazer a parte de Pesquisa e Desenvolvimento e a fabricação local dos modelos que seriam exportados para os Estados Unidos. Note-se que, como refere BEIRA (2004), “por volta de 1983, a fábrica da Timex na Costa da Caparica chegou a produzir entre 7 a 10 mil computadores por dia!”

Segundo JOHNSON (2007), “a produção dos TIMEX em Portugal, manteve-se até 1988”.

Outro projecto pioneiro que decorreu em Portugal à época foi o Ener, embora sem qualquer sucesso comercial.

Figura 11 – Computador Ener, que segundo o MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA B (2007) foi concebido pela Universidade de Coimbra em 1981, especialmente para fins educativos e comercializados pela ENERTRÓNICA, empresa da Figueira da Foz.

Simultaneamente, o leque de programas educativos disponíveis foi crescendo, distribuído sob a forma de disquetes de 3.5” e mais tarde também em CD-ROM (a drive de disquetes de 3,5” surgiu em 1980 e o CD-ROM em 1985).

Como refere LEINONEN (2005) “à medida que os computadores adquiriam capacidades gráficas e áudio cada vez mais avançadas surgiu a opinião que as metodologias de instrução programada até então usadas acabavam por não ter os resultados esperados porque não aproveitavam as capacidades multimédia. Defendia-se assim que os alunos aprenderiam melhor se pudessem ver animações e pequenos filmes a cores antes de realizarem os seus exercícios.

Esta corrente tinha por base a ideia de que os humanos são diferentes e que alguns alunos aprendem melhor vendo filmes e animações e ouvindo sons em vez de simplesmente ler textos ou ver imagens estáticas.” Procurava-se assim apenas diversificar os canais de transmissão de informação ao aluno. Não se introduzia nenhuma alteração na abordagem de ensino, que se mantinha profundamente behaviorista, assente maioritariamente em programas “que não conduziam a uma aprendizagem e conhecimento profundos, exceptuando áreas em que fosse requerida prática e repetição”.

Em Portugal, e de acordo com OLIVEIRA (1996), “a informática e a utilização do computador no ensino passou a constituir também preocupação educativa a partir de 1984, dando origem ao Despacho n.º 68/SEAM/84, publicado em 19 de Outubro de 1984, na II série do Diário da República.” Tal como aí se reconhecia, as novas tecnologias da informação não podiam ficar à margem do ensino, “dada a sua importância cada vez maior nas modernas sociedades”, pelo que foi nomeado um grupo de estudo ao qual competiu, “numa primeira análise, proceder ao estudo aprofundado do processo e propor um conjunto de medidas que possa permitir, com a rapidez necessária, uma opção concreta para o futuro. Em finais de 1984 algumas escolas portuguesas foram dotadas com microcomputadores e puderam dar início às primeiras experiências pedagógicas com o computador. No entanto, por razões de vária ordem, o computador só muito casualmente entrou na sala de aula, por iniciativa de alguns professores.”

De facto, como refere CAMPOS (1985) na maioria das escolas que os receberam, cada um destes computadores acabou por ficar, por receio ou desconhecimento, “colocado num cofre, desligado e frio, no escuro que o ruído de uma pesada porta de aço selou”.

Ainda de acordo com OLIVEIRA (1996), as escolas portuguesas em que decorreu essa “primeira experiência foram dotadas com computadores Timex TS 1500, uma versão muito limitada do ZX 81 da Sinclair e do TK 85 da Microdigitalbrasileira, muito inferior aos computadores ZX Spectrum 48 K e Timex TC 2068, existentes em Portugal nesta época.”

Figura 12 – TIMEX TS1500, usado segundo OLIVEIRA (1996) “no primeiro projecto-piloto de utilização de computadores na escola promovido pelo governo Português em 1984”, quando de acordo com EDUCARE HOJE (2005), “um computador IBM custava muitas centenas de contos”.

O primeiro projecto governamental de apoio generalizado à implementação dos computadores nas escolas – o projecto Minerva (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, Actualização) – surge em 1985, projecto que, como refere PONTE (1994), “focava a sua atenção na introdução das novas Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas do ensino não superior” e que se prolongou até 1994.

2.2.3 – 3ª Fase: ± 1991 a ± 1996; formação baseada na Internet

Os horizontes da utilização dos computadores na educação foram de novo expandidos em consequência do aparecimento da World Wide Web em 1990. Como consta em STRATHCLYDE (2008), “a *World Wide Web* (que significa “rede de alcance mundial”, em inglês; também conhecida como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermédia que são interligados e executados sobre a Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras.”

De acordo com MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA C (2007), embora “as origens da Internet remontem a 1969 e à ARPANET a sua disseminação apenas ocorreu após o surgimento da WWW.” A rápida proliferação do acesso á internet e à WWW proporcionou uma solução para o principal problema que a distribuição de software

educativo através de Cd-rom ou disquete apresentava: a impossibilidade da actualização dos conteúdos. De facto, a informação contida nos Cd's rapidamente ficava desactualizada.

Por outro lado, o ensino assistido por computador através da Internet apresentava-se como uma solução economicamente mais eficiente porque permitia diminuir ou mesmo eliminar as deslocações (e as despesas a elas associadas) do professor e do aprendiz. Esta característica despertou principalmente o interesse das empresas e universidades para formação superior e profissional.

Foi neste contexto que começaram a surgir no estrangeiro os primeiros cursos disponíveis através da web, inicialmente apenas compostos por textos e imagens devido às limitações na largura de banda disponível. No entanto, de acordo com LEINONEN (2005), depressa se constatou que os resultados destes esquemas de aprendizagem não eram tão positivos como seria previsível à partida e mais uma vez, apontou-se como motivo, a falta de multimédia.

Em Portugal, a implementação da Internet tardou um pouco mais.

A Internet em Portugal era já usada desde meados dos anos 80 por algumas empresas e universidades ligadas por via telefónica a universidades europeias e americanas, essencialmente para consulta de documentação e e-mail.

Como consta de MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA C (2007), a partir de 1991 o uso da Internet generalizou-se a todas as universidades portuguesas através da criação da RCCN (Rede da Comunidade Científica Nacional). Aliás, o crescimento da Internet em Portugal só se iniciou verdadeiramente em 1994, quando surgiu o primeiro *Internet Service Provider (ISP)*” o que motivou a Universidade de Aveiro a lançar em 4 de Setembro de 1995 o Serviço de Apontadores Portugueses (vulgarmente designado por SAPO), actualmente propriedade da PT Multimédia e que de acordo com MARTINS (2001) rapidamente se tornou “no Portal Português mais visitado”. A verdadeira explosão da expansão em Portugal, contudo, surgiria ainda mais tarde.

Durante esta fase, o apoio governamental à introdução das novas tecnologias em Portugal nas escolas continuou a ser feito através do programa MINERVA, ao qual se juntaram os programas IVA (Informática para a Vida Activa) e FORJA (Fornecimento de Equipamentos, Suportes Lógicos e Acções de Formação de Professores) entre 1990 e 1993, através dos quais, como refere EDUCARE HOJE (2005) ”foram distribuídos computadores a escolas secundárias e visando os formadores”.

2.2.4 – 4ª Fase: ± 1996 a ± 2002; “E-learning”

Em meados da década de noventa do século passado, o aumento da largura de banda disponibilizado pelos cada vez mais numerosos Internet Service Provider’s (ISP’s) e o desenvolvimento de sistemas de compressão de dados mais eficientes começou a tornar possível a utilização de elementos multimédia em cursos distribuídos pela Internet através de formatos como o mpeg (1992), o Flash (1995), o Java (1995) o mp3 (1996) ou em transmissão em *streaming* (1997) (Cf Glossário).

Perante estes avanços tecnológicos, rapidamente proliferaram os sítios web de âmbito educativo a incorporarem-nos. Não tardou que muitos desses sítios adquirissem uma complexidade estrutural e uma diversidade de conteúdos tão grande que tivessem que estar suportados ou apoiados em sistemas que facilitassem a gestão, manutenção e actualização.

Deu-se assim segundo KEEGAN (2002) “a explosão dos chamados Sistemas de Gestão de Aprendizagem, também denominados como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (em Inglês, *Learning Management Systems* (LMS) ou *Course Management Systems* (CMS)) ou plataformas de aprendizagem.

Uma plataforma de aprendizagem permite a uma instituição desenvolver materiais de aprendizagem, disponibilizar cursos aos estudantes, proceder a testes e avaliações e gerar bases de dados de estudantes com possibilidade de monitorização dos respectivos resultados e progressão, por via electrónica.”

Foi durante este período que também começou a vulgarizar-se a expressão “*e-learning*” para designar a educação e a formação através da *World Wide Web*.

Não existe uma definição consensual de *e-learning*, mas de acordo com PAULSEN (2002), “o *e-learning* pode ser entendido como um tipo de aprendizagem interactiva, no qual o conteúdo de aprendizagem se encontra disponível on-line, estando assegurado o feedback automático das actividades de aprendizagem do estudante.”

A abordagem pedagógica subjacente a estes sítios, em regra permaneceu em linha com os paradigmas do ensino assistido por computador. Pretendia-se disponibilizar e distribuir cursos aos aprendizes, embora agora esses cursos contivessem conteúdos audiovisuais muitíssimo mais apelativos.

Apesar de nesta altura já existirem algumas ferramentas de índole colaborativa (o *Instant Messenger* ICQ surgiu em 1996), LEINONEN (2005) refere que “as versões

pioneiras dos LMS muito raramente integravam ferramentas que permitiam ou fomentavam a interacção social entre aprendizes e colaboradores”.

Só mais tarde os programadores responsáveis pelo desenvolvimento de plataformas de aprendizagem ganharam consciência das vantagens da exploração da dimensão social entre os aprendizes e entre os aprendizes e os professores e começaram a incorporar aplicações aplicações como chats e fóruns.

Em Portugal, este período ficou marcado pelo forte aumento de utilizadores da Internet no país; segundo TVCABO (2007) em 1999 surge a Internet de banda larga por cabo “Netcabo” e de acordo com ESTUDAR (1999), no ano seguinte, “com a liberalização quase total das telecomunicações, surgem os primeiros serviços de acesso gratuito, inaugurados com o anúncio do Netc, um serviço da Telecel” (que, como é referido em VODAFONE (2008), foi adquirida pela Vodafone em 2000 e integrada na empresa mãe em 2001).

Na área educativa, a implementação das novas tecnologias nas escolas portuguesas ficou marcada pelos programas Governamentais Nónio – Século XXI e Uarte – Internet na Escola.

Como é referido em NÓNIO XXI (2005), o programa Nónio Século XXI iniciou-se em 1996 e prolongou-se até finais de 2002 e visava “impulsionar novas práticas que (re) equacionassem o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas.”

Por seu lado, o programa Uarte – Internet na Escola foi iniciado em 1997 e foi concluído em 2003. Tinha como objectivo, de acordo com INFORMAL (2001), ligar todas as escolas à Internet”, assegurando a instalação e conectividade de um computador multimédia na biblioteca/mediateca de cada escola do ensino básico e secundário. Nesta fase surgiram muitos outros projectos de âmbito informático com interesse pedagógico, como a plataforma de formação PROF2000 (2008), “um programa de formação de professores a distância e de apoio às TIC nas escolas”, ou o Portal MOCHO (2008) (portal de ensino da Ciência e da Cultura Científica) que receberam apoio governamental.

Timidamente, algumas empresas e instituições privadas começaram também a aperceber-se das vantagens proporcionadas pelo uso de plataformas de aprendizagem na área da formação profissional, nas quais se destaca a PT Inovação, que cria, em 1996, a primeira versão da FORMARE, uma plataforma de aprendizagem desenvolvida autonomamente.

2.2.5 – 5ª Fase: ± 2002 a ... ; software social + conteúdos livres e Open Source

Como refere KEEGAN (2002), “actualmente o *e-learning* é já amplamente utilizado na formação empresarial e as empresas internacionais e as multinacionais afirmam ter conseguido uma relação custo/benefício ao transferir grande parte da sua formação para a Web. Licenciaturas, diplomas de institutos de ensino superior e certificados de formação reconhecidos a nível nacional e internacional estão agora disponíveis através do *e-learning*.”

Aliás, muitos autores distinguem dentro do *e-learning* novas modalidades como o *m-learning* (mobile learning) em que, como refere QUINN (2000), “a interacção entre os participantes ocorre através de dispositivos móveis, tais como celulares, *i-pods*, *laptops*, rádio, TV, telefone, fax, entre outros” ou o *b-learning* (*blended learning*), que segundo LEGOINHA et al. (2005) “procura fazer a ponte entre o clássico ensino presencial e o ensino à distância por intermédio da Internet e software específico”.

A última fase identificada por LEINONEN (2005), que abrange os tempos actuais, corresponde assim a um “*e-learning* construtivista”, associado à utilização educacional de ferramentas informáticas que apelam á aprendizagem/trabalho colaborativo e cooperativo, de forma a valorizar e potenciar a dimensão social da aprendizagem.

De facto, nos últimos anos surgiram uma série de aplicações informáticas suportadas na web, que possibilitam que o uso dos computadores em rede, mais do que um meio de pesquisar ou publicar conhecimento, possa funcionar como uma matriz onde o conhecimento é construído em grupo.

O surgimento de “tecnologias como *weblogs* (*blogs*, *photoblogs*,...), “*bookmarking*” social (sistema de disponibilização e partilha de favoritos pessoais ao público em geral), wikis, *podcasts*, *RSS feeds* (entre outras formas de publicação web muitos para muitos), software social e API’s (*application programming interfaces*)” (cf Glossário) e o impacto que as mesmas tiveram no potencial de utilização da Internet, é inclusive a base da designação “Web 2.0” (uma alusão á nomenclatura utilizadas para distinguir as versões diferentes do mesmo software), proposta por O’REILLY (2005) e cuja utilização rapidamente se tem vindo a generalizar.

De facto, assistimos a uma expansão da produção e utilização de software sem custo para o utilizador, nomeadamente software *Open Source* (de código aberto), que como refere PEREIRA (2007) em 2006 já gerou receitas no valor de 1,8 mil milhões de dólares, prevendo-se que em 2011 esse valor atinja os 5,8 mil milhões dólares.

Tal não está a passar despercebido às grandes empresas do sector informático, que não hesitam a ajustar as suas estratégias e políticas de gestão perante esta nova realidade, como se comprova em SUN (2007) levando a que, como comprova TIEMANN (2006), muitas delas optem por este tipo de licenciamento para alguns dos seus produtos.

Jonathan SCHWARTZ (2006), presidente da Sun Microsystems considera que “uma Internet ligada por standards disponíveis gratuitamente é mais valiosa do que uma Internet restringida às limitações de tecnologias proprietárias” e compara a expansão do software livre a “uma maré que levanta todos os outros barcos”. De facto, e seguindo a maré, a Sun Microsystems decidiu adoptar a GPL (2008) (*General Public Licence*) da Free Software Foundation como licença para as evoluções da Plataforma Java.

Assim, as bases do software social e dos conteúdos livres e abertos cuja expansão caracteriza esta quinta fase proposta por LEINONEN (2005) “acabam por estar fortemente associados à teoria sócio construtivista” e potenciam as ideias defendida por Vigotsky de que “todas as funções mentais mais avançadas surgem na sequência das relações entre diversos indivíduos”.

Esta realidade atinge também a área educativa, onde projectos como a Wikipedia, os Creative Commons ou o Opencourseware alimentam já hoje processos de ensino/aprendizagem que envolvem a criação conjunta e partilha livre de informação e conteúdos.

Figura 14 – Wikipedia

Figura 15 – De acordo com o PORTUGALDIÁRIO (2007), a revista alemã Stern realizou um estudo comparativo da informação existente na Wikipedia (versão alemã) com a enciclopédia paga Brockhaus.

Na linha da nomenclatura proposta por Tim O’Reilly, muitos autores apontam já o surgimento de uma “Web 3.0”, em que “os principais sítios web serão convertidos em serviços web, expondo assim de forma efectiva a sua informação ao mundo”.

Para ISKOLD (2007), esta transformação (que já é visível) ocorrerá sob duas formas: “alguns sítios seguirão o exemplo do Amazon (uma livraria online), do Del.icio.us (um serviço de gestão de favoritos social) ou o Flickr (um serviço de gestão e partilha de fotografias) e oferecerão as suas informações através de um API (*Application Programming Interface* ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos) REST (REpresentational State Transfer).

Outros sítios procurarão manter os seus conteúdos proprietários, mas estes acabarão por tornar-se acessíveis livremente através de “mashups”, (sítios ou aplicações web que aproveitam conteúdos de diferentes fontes para criar um serviço completamente novo) e “scrappers” (aplicações que usam princípios de engenharia reversa para analisar o código HTML e isolar os dados) recorrendo a serviços como o Dapper, Teqlo ou o Yahoo! Pipes (um manipulador e integrador de *feeds* interactivo).”

Figuras 16A e 16B – Estruturação de informação na WEB de acordo com ISKOLD (2007).

Figura 17 – Amazon.com: quando alguém visualiza a página de um livro na Amazon, ela vê o livro, o autor, o ISBN, o editor e a data de edição. Para um computador cliente, a página não é mais do que um aglomerado de HTML, não estruturado.

Figura 18 – Exemplo de um Mashup: o NEW YORK TIMES THRU FLICKR (2008), uma aplicação que usa o Feed RSS do New York Times e para procurar fotos existentes no Flickr em função das palavras-chave de cada notícia.

No entanto, ISKOLD (2007) considera que, “em consequência do tratamento da informação pelos utilizadores da rede, toda essa informação inicialmente não estruturada, tende a tornar-se informação estruturada” num processo que, como refere PEREIRA (2006) “já hoje ocorre, e normalmente é designado por folksonomia, (junção do termo “folk”, (povo), com taxionomia), uma forma relacional (criar relações entre coisas) de categorizar e classificar na web.

Em vez de utilizar uma forma hierárquica e centralizada de categorização de alguma coisa (como acontecia com os directórios primitivos), o utilizador escolhe palavras-chaves (conhecidas como “tags”) para classificar a informação ou partes de informação.”

Tim BERNERS-LEE (2001), o inventor da WWW, preconiza que no futuro atingir-se-á o que designa como Web Semântica, na qual “serão usadas técnicas mais avançadas em que os conteúdos poderão ser expressos não só em linguagem natural,

mas também num formato que pode ser usado por programas informáticos, permitindo que eles próprios encontrem, partilhem e integrem informação mais facilmente”.

Assim a Web Semântica, de acordo com o W3C (2007) (World Wide Web Consortium), permitirá:

- Que os dados sejam pesquisados na forma de dados, libertando os programas de analisar a formatação, as imagens, etc. ou adivinhar onde os dados estão.
- Que as pessoas construam ou giram ficheiros que expliquem (à máquina) as relações entre diferentes grupos de dados.

Por exemplo, será possível criar uma “hiperligação semântica” entre a base de dados com um campo relativo ao código postal e um formulário contendo um campo que signifique o mesmo. Tal possibilitará às máquinas seguir as hiperligações de forma a fazer a integração automática de dados de inúmeras fontes diferentes.

No entanto existem cépticos sobre o sucesso da Web Semântica. FUGITA (2006) por exemplo considera que “normalizar toda a informação da Web segundo os esquemas da Web Semântica é uma tarefa impraticável”.

“Se hoje em dia uma boa parte dos sítios ainda não seguem os padrões web contemporâneos, mesmo tendo já passado vários anos para efectuarem essa adaptação, a transformação desse mar de informações numa Web Semântica, seria tão complexo e trabalhoso que simplesmente é uma tarefa impraticável, pelo menos enquanto a inteligência artificial não estiver desenvolvida.”

Em todo o caso, mesmo sem utilizarmos uma Web Semântica, é um facto que já hoje a estruturação da informação e o desenvolvimento de API's adequadas, tem aberto interessantes possibilidades de utilização, como demonstra CASHMORE (2006), sendo que muitas delas poderão ter potencial interesse educativo.

São especialmente relevantes aquelas que envolvem a utilização de ambientes virtuais gráficos, como acontece com o Second Life (lançado em 2003 pela Linden Research Inc) ou o Google Earth (lançado em 2005).

Figura 19 – Documentação da GOOGLE EARTH API (2008).

O Second Life é um ambiente virtual tridimensional imersivo (também designado de meta universo ou metaverso) que procura simular a vida social do ser humano num ambiente virtual surreal (é possível voar, teletransportar-se, etc.) gerado a partir de desenho vectorial 3D combinado com texturas. O “mundo” Second Life é totalmente gerado pelos seus “residentes” que interagem no ambiente gráfico através dos seus avatares (representações gráficas que identificam os diferentes jogadores). O Second Life é uma aplicação baseada na Web tão versátil que pode ser entendida como um jogo, um simulador, um ambiente de aprendizagem, um canal de comércio virtual ou mesmo uma rede social.

De acordo com WAGNER (2007), “o sistema é formado por duas partes: o cliente e o servidor.” A parte do servidor é executada 24 horas por dia, todos os dias da semana (excepto nos momentos de manutenção em que o sistema fica fora do ar) nos computadores especializados da empresa e a parte do cliente (programa necessário para poder participar) pode ser obtida gratuitamente por qualquer pessoa interessada através de um *download* no sítio oficial. Apesar de qualquer utilizador poder deambular através do metaverso Second Life, interagir com a plataforma acaba por ter custos, pois grande parte das interacções (como por exemplo a aquisição de áreas de construção) envolve o pagamento de Linden Dollars, uma moeda virtual adquirida á custa de dinheiro real por sistema “paypal” ou cartão de crédito. A conversão inversa também é possível, o que faz com que o Second Life suporte uma verdadeira economia onde, como é referido por

KISH (2007), é possível ganhar e perder dinheiro e bens dentro do sistema. Existem mesmo empresas e indivíduos que se dedicam exclusivamente á obtenção de lucro transformando essa tarefa como actividade profissional. Actualmente, decorre enorme controvérsia sobre a regulamentação destas actividades, devido ao vazio legal em que operam.

Para ROSA (2007), a razão para o sucesso mediático do Second Life deve-se a duas características:

- O nome escolhido. Não seria certamente notícia se algum centro de investigação português anunciasse uma pesquisa a ter lugar no RuneScape ou no Habbo Hotel (dois outros ambientes virtuais, mas com um carácter fortemente lúdico).
- A aparente ausência de objectivo, o que faz com que seja menos um jogo do que uma plataforma para a interacção (e mais recentemente para a experimentação pedagógica), um MySpace ou um Facebook “vitaminados” com a contrapartida de a foto e a vida real (a “*first life*”) se tornarem algo facultativo enquanto o avatar – isto é, a “personagem” – domina.

De acordo com a revista EXAME INFORMÁTICA (2007), a Universidade de Aveiro foi “a primeira instituição de ensino superior portuguesa a estar presente no Second Life”, mas como refere SECOND LIFE PORTUGAL (2007), “outras instituições de ensino superior nacional projectam também aderir”, Aliás, segundo CARVALHO (2007), “em Março de 2007, 0,39% da população do programa era Portuguesa, o que constitui uma percentagem bem maior do que a percentagem de cidadãos portugueses no Mundo.”

A característica que mais entusiasma a comunidade educativa para Second Life é a qualidade da interacção que proporciona entre os utilizadores.

Como é referido por KEMP e LIVINGSTONE (2007) “muitos artigos salientam os benefícios da aprendizagem em ambientes tridimensionais em que os alunos estão representados por avatares”. Entende-se assim que em Agosto de 2007 tenha sido lançada a primeira versão do projecto SLOODLE (2008), que “procura integrar a plataforma de aprendizagem MOODLE no ambiente virtual tridimensional imersivo do Second Life”.

Figura 20 – Screenshot do SLOODLE (2008), a integração do Moodle no Second Life.

O GOOGLE EARTH (2008) por seu lado, de acordo com a página oficial, “combina os sofisticados recursos de pesquisa do Google com imagens de satélite, mapas, terrenos e edificações em 3D para colocar informações geográficas do mundo todo à disposição dos utilizadores.” Pretende assim ser um “Planeta Terra virtual imersivo”, o qual é enriquecido com incontáveis informações referenciadas geograficamente.²

Na versão de lançamento, como refere MENDES A (2007), “o Google Earth consistia apenas de um globo terrestre com imagens aéreas. Em vários aspectos, a aplicação era até bastante inferior á disponibilizada pela NASA, denominado NASA WORLD WIND (2004), mas oferecia uma navegabilidade muito superior à do sítio da Agência Espacial Americana, e incluía já a possibilidade de agregação de alguma informação por parte dos utilizadores via Internet (no melhor dos espíritos da Web 2.0)”.

No entanto, a arquitectura base da aplicação (juntamente com o surgimento do Google Sketchup, que possibilitou a criação modelos de edifícios 3D e que o mundo virtual adquirisse as texturas do mundo real) tem possibilitado a adição gradual de novas funcionalidades.³

² Existem outras aplicações que procuram reproduzir o planeta imersivamente. No entanto, sistemas como o MICROSOFT VIRTUAL EARTH (2008) estão muito menos disseminados.

³ Recentemente a DASSAULT SYSTEMES (2007), líder mundial em 3D e a Microsoft, anunciaram o lançamento do Microsoft Virtual Earth 3DVIA, “a nova versão do Microsoft Virtual Earth, na qual é permitida a criações de modelos tridimensionais para casas, edificações ou qualquer estrutura” Este anúncio demonstra a atenção que o indústria informática está a dedicar a esta área.

O Google Earth está construído numa arquitectura de camadas e como refere MENDES A (2007), “mais recentemente em *super-camadas* ou *ambientes* (Google Earth e Google Sky).

Enquanto as super-camadas determinam a existência de um ambiente de trabalho específico, no caso, o nosso planeta ou todo o Universo, as camadas permitem que, o utilizador possa buscar, visualizar ou adicionar conteúdos referentes a apenas um ou alguns temas de maior interesse naquele momento em cada um dos ambientes. Isto facilita muito o desenvolvimento do software, pois confere-lhe uma escalabilidade (capacidade de uma aplicação em receber actualizações e novas funcionalidades evitando que se torne obsoleta ou deixe de atender às necessidades do utilizador) impressionante”.

Figura 21 – Screenshot do CBS NEWS Seismic Monitor do Google Earth, evidenciando um sismo ocorrido a 11 de Janeiro de 2008, com epicentro a sudoeste do Algarve. O Seismic Monitor é um exemplo de aplicação que integra dados externos no Google Earth.

Neste espírito, novas funcionalidades continuarão a ser adicionadas, sendo que, como refere MENDES B (2007), recentemente foi anunciado estar já a ser testado pela Universidade do Arizona um metaverso denominado Google My World, tendo em vista a integração no Google Earth.

Figura 22 – O discreto convite (não há nenhuma referência Google) destinado aos alunos da universidade do Arizona para integrarem o programa de testes do Google My World publicado por LENSSEN (2007).

O Google My World distinguir-se-á assim do Second Life, bem como de outros ambientes virtuais imersivos semelhantes menos implementados como o Activeworlds ou o There, porque será o primeiro a tentar emular o mundo real.

Assim, não será de estranhar que, a médio prazo, possa surgir uma integração entre o futuro metaverso do Google e o Moodle, de forma a produzir uma integração semelhante ao SLOODLE.

A nível nacional, esta última fase ficou marcada pela continuação do crescimento do número de utilizadores da Internet em Portugal e do rápido aumento das velocidades de acesso fornecidas pelos ISP quer por cabo, quer na rede fixa (principalmente após o lançamento, em Junho de 2002, da primeira oferta ADSL nacional, da responsabilidade da PT), e, a partir de Setembro de 2005, na rede móvel (momento em que foi lançado o Kanguru, pela Optimus comunicações)

Presentemente, segundo a Informação Estatística do Serviço de Acesso à Internet divulgada pela ANACOM em 3 de Dezembro de 2007 e referenciada no PLANO TECNOLÓGICO A (2007) “a penetração da Banda Larga fixa em Portugal (cabo e adsl) durante o 3º trimestre de 2007 atingiu os 14,8 por 100 habitantes, o que corresponde a um total de 1.566.924 clientes.” Por outro lado, e segundo a mesma fonte, “os clientes que podem aceder á banda Larga móvel e que o fizeram pelo menos uma vez desde o lançamento do serviço, atingiu os 11,2 por 100 habitantes, nesse mesmo

período, totalizando 1.182.555 clientes”. “Mediante estes critérios, o acesso global de banda larga em Portugal atingiu os 26% no terceiro trimestre de 2007.”

Em relação ao apoio governamental para a introdução das novas tecnologias nas escolas Portuguesas, segundo NÓNIO XXI (2005), continuou a ser prestado até Março de 2005 pelo programa Nónio Século XXI, data em que foi criada a unidade Edutic, uma unidade do Ministério de Educação integrada no GIASE (Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo) e que deu continuidade às actividades do programa antecessor até 1 de Julho desse mesmo ano, momento em que todas as competências foram transferidas para a Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola, designada por CRIE.

Durante este período, como é referido em DIÁRIO DA REPÚBLICA (2005), a função da "Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola" envolveu “a concepção, desenvolvimento, concretização e avaliação de iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos computadores redes e Internet nas escolas e nos processos de ensino-aprendizagem.”

A CRIE, entre outras actividades promoveu o equipamento das escolas (computadores portáteis e quadros interactivos), nomeadamente através da Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, e dinamizou a realização de acções de formação de professores.

Ainda segundo NÓNIO XXI (2005), em 29 de Maio de 2007, na sequência da integração na DGIDC (Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular), esta estrutura passou a designar-se eCRIE – Equipa de Computadores Redes e Internet na Escola.

A eCRIE é assim actualmente, de acordo com o DIÁRIO DA REPÚBLICA (2007), “uma equipa multidisciplinar, dirigida por um coordenador e criada na dependência directa do director-geral, à qual compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos computadores, redes e Internet nas escolas e nos processos de ensino-aprendizagem, incluindo, designadamente, as seguintes áreas de intervenção:

- Desenvolvimento do currículo de tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos ensinos básico e secundário e respectiva formação de professores;
- Promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da Internet nas escolas;
- Apetrechamento e manutenção de equipamentos de TIC nas escolas.”

Para atingir este desiderato, a eCRIE (e anteriormente o CRIE) tem contado com o apoio dos Centros de Competências, instituições que, de acordo com REGO et al. (1999) “funcionam como pólos promotores de reflexão, estudo e investigação sobre temas concretos, bem como de apoio à preparação e ao desenvolvimento dos projectos específicos apresentados pelas Escolas, promovendo o envolvimento dos docentes e outros actores educativos em actividades comuns.”

Recentemente o governo português colocou o desenvolvimento tecnológico como uma das suas prioridades de actuação, tendo lançado o designado Plano Tecnológico Nacional, que como é referido em PLANO TECNOLÓGICO C (2007), é “um plano de criação, difusão, absorção e uso do conhecimento, como alavanca para transformar Portugal numa economia dinâmica e capaz de se afirmar na economia global”, que define como prioridades:

- O conhecimento – Qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento
- A tecnologia – Vencer o atraso científico e tecnológico,
- A inovação – Imprimir um novo impulso à inovação

E que entre outras, estabelece como metas a atingir até 2010 em Portugal:

- Duplicar os utilizadores regulares da Internet, que deverão ultrapassar 60% da população portuguesa, até 2010;
- Triplicar o número de agregados familiares com acesso à Internet em banda larga até 2010;
- Multiplicar o número de computadores nas escolas, de forma a atingir a proporção média de um computador por cada 5 estudantes até 2010.

Assim, de acordo com PLANO TECNOLÓGICO B (2007) foram implementadas, entre outras, medidas como:

- Ligação à Internet em banda larga de todas as escolas públicas do país: Projecto concluído em Janeiro de 2006.
Actualmente todas as escolas públicas (básico e secundário) estão ligadas à Internet de banda larga.
- Iniciativas e-escola: professores do ensino básico e secundário.
Esta iniciativa utiliza o Fundo para a Sociedade de Informação, criado na sequência de protocolos assinados pelo governo e as operadoras móveis.
“Este fundo, financiado fundamentalmente pelos operadores móveis, ao abrigo das contrapartidas das licenças de UMTS, permitirá que um universo de mais de 500 mil alunos, professores e trabalhadores em formação ao abrigo da iniciativa Novas Oportunidades, possam aceder em condições vantajosas a um computador com ligação e acesso Banda Larga.
Com as iniciativas e-escola, e-professor e e-oportunidades, haverá condições para que mais de 500 mil pessoas, alunos, professores e formandos nas Novas Oportunidades, possam ter um computador pessoal com ligação Internet.”
- Facilitar a utilização de computadores em casa por estudantes:
Para tal serão utilizados os seguintes mecanismos: criação de uma dedução à colecta de 250€ na de aquisição de computadores, até um preço máximo de 500€, pelas famílias com estudantes a cargo e que não se encontrem nos escalões de rendimentos mais elevados e disponibilização progressiva de computadores aos estudantes mais carenciados, através dos serviços de acção social escolar.

Ainda no âmbito do Plano Tecnológico Nacional e paralelamente ao apoio prestado pela eCRIE, foi criado na sequência “da análise de modelos de referência internacionais e de um ESTUDO DIAGNÓSTICO (2007) elaborado pelo Ministério da Educação, o PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007), que pretende orientar as medidas de modernização tecnológica nas escolas Portuguesas e “ colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino”.

Tecnologia	Conteúdos	Formação
<p>Kit Tecnológico Escola</p> <p>Internet em Banda Larga de Alta Velocidade</p> <p>Internet nas Salas de Aula (Redes de área local)</p> <p>Cartão Electrónico do Aluno</p> <p>Videovigilância</p>	<p>Portal da Escola.pt</p> <p>Escola Simplex</p>	<p>Formação e Certificação de Competências TIC</p> <p>Avaliação Electrónica</p>
Investimento e Financiamento	<p>Financiamento Comunitário</p> <p>Fundo para a Inclusão na Educação</p> <p>Mecenato Tecnológico</p>	

Tabela 8 – Eixos de actuação do PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007).

2.3 – Ambientes virtuais de aprendizagem

O surgimento World Wide Web afectou sem dúvida de forma positiva um vasto espectro de actividades sendo que a área educativa não constituiu excepção.

Não há dúvida de que a World Wide Web (WWW) é a ferramenta educativa melhor sucedida que apareceu através da Revolução Electrónica dos anos 80 do século XX.

Como refere MASON (1998), a WWW “combina e integra texto, áudio e vídeo, permitindo a interacção entre os participantes. Pode ser utilizada à escala global e é independente da plataforma. Sendo em larga medida um meio assíncrono, pode igualmente ser utilizada para eventos síncronos. Não é de surpreender, portanto, que formadores, professores, fornecedores de ensino a distancia e instituições de ensino de todos os níveis utilizem cada vez mais a WWW como meio para ministrar cursos”.

Grande parte do sucesso do ensino com recurso à web pode ser atribuído à disponibilidade dos Sistemas de Gestão da Aprendizagem (*Learning Management Systems* - LMSs), também conhecidos por Ambientes Virtuais de Aprendizagem (*Virtual Learning Environments* - VLEs) ou plataformas de aprendizagem.

2.3.1 – Sistemas de Gestão da Aprendizagem (*Learning Management System - LMS*)

Sistema de Gestão da Aprendizagem é a designação atribuída a um vasto leque de sistemas que organizam e permitem o acesso a serviços de aprendizagem on-line para estudantes, professores e administradores. Do ponto de vista dos aprendizes, um LMS ajuda a aferir e planear os processos de aprendizagem e a comunicar e colaborar com os seus pares. Para os administradores, auxilia a administração dos programas de ensino/aprendizagem bem como a diagnosticar, analisar e fazer relatórios das situações de formação dos seus estudantes.

Os serviços disponibilizados por um LMS incluem geralmente o controlo do acesso, a disponibilização de conteúdos de aprendizagem, ferramentas de comunicação e organização dos grupos de utilizadores. Outro termo que é muitas vezes utilizado como sinónimo de LMS é plataforma de aprendizagem.

KAPLAN-LEISERSON (2002) define LMS como sendo um "software que automatiza a administração de eventos formativos. O LMS regista os utilizadores, localiza os cursos num catálogo e regista dados dos alunos; fornece ainda relatórios a gestão. Um LMS é tipicamente concebido para gerir cursos de múltiplos editores e fornecedores. Regra geral, não inclui capacidades próprias em termos de ferramentas de autor, concentrando-se antes na gestão de cursos criados por uma diversidade de outras fontes.”

Segundo NICHANI (2001), “como os LMS podem não ter a habilidade para criar conteúdos de instrução, grande parte dos vendedores de LMS, ou fornecem adicionalmente ferramentas específicas para a criação de conteúdos, ou colaboram com fornecedores de conteúdos para gerar soluções completas.”

Frequentemente, os criadores dos cursos e os professores utilizam ferramentas independentes de concepção de conteúdos para desenvolver recursos de aprendizagem como, por exemplo, textos simples, slides, gráficos, imagens, animações, simulações, avaliações, áudio, vídeo, etc. Exemplos típicos dessas ferramentas são o DreamWeaver, Flash, FrontPage, Word, PowerPoint e Director. São aplicações genéricas com funções que se adequam para a educação on-line.

Para além das ferramentas de concepção de conteúdos genéricas de grande utilização, existem outras especialmente idealizadas para o desenvolvimento de conteúdos educacionais.

Entre essas ferramentas estão as denominadas ferramentas de autor e ferramentas de avaliação.

➤ Ferramentas de autor (exemplos: eXe, Reload, myUdutu)

As ferramentas de autor podem ser consideradas como um sub conjunto de ferramentas de concepção de conteúdos. HALL (2001) define ferramenta de autor como “ uma aplicação de software utilizada por indivíduos não programadores, que utiliza uma metáfora (livro ou fluxograma) para criar cursos on-line”. Poder-se-á dizer que as ferramentas de autor são ferramentas de criação de conteúdos especialmente desenvolvidas para a criação de conteúdos educativos.

➤ Ferramentas de avaliação (exemplos: Quizzfabber, Hotpotatoes)

A produção de testes e sistemas de avaliação é especialmente importante para os educadores. Neste sentido, existem várias ferramentas que permitem a elaboração de questionários, testes de escolha múltipla, etc.

Os LMS poderão ainda incluir, além de outras, funções como:

- Gestão de salas de aula
- Certificação da formação
- Chat
- Fóruns

O funcionamento de um LMS pode ser sistematizado através do seguinte esquema.

Figura 23 – Esquema de funcionamento de um LMS segundo NICHANI (2001).

Através da figura, fica claro que a unidade básica de instrução é o curso em si mesmo. Assim, se existir reutilização, esta será ao nível do curso (um curso → muitos aprendizes).

2.3.2 – Sistemas de Gestão de Conteúdos de Aprendizagem (*Learning Content Management System - LCMS*)

A utilização de LMS por instituições com uma grande quantidade de conteúdos de aprendizagem tem como limitação o facto de, em cursos muito semelhantes que apresentem conteúdos comuns, seja necessário que o mesmo conteúdo seja incluído independentemente em cada curso. Adicionalmente, obriga a que todo o novo curso tenha de ser criado de raiz. Este facto traduz-se na existência de material em duplicado na plataforma, implicando um excesso de informação que dificulta grandemente a gestão dos conteúdos.

Foi desta necessidade que surgiu o conceito de Sistema de Gestão de Conteúdos de Aprendizagem (*Learning Content Management System - LCMS*), que HALL (2001)

define como sendo “ um ambiente no qual os criadores podem criar, armazenar reutilizar gerir e fornecer conteúdos de aprendizagem a partir de um repositório central de objectos, geralmente uma base de dados.

Os LCMS’s trabalham habitualmente com conteúdos baseados em modelos de objecto de aprendizagem. Estes sistemas possuem, em geral, boas capacidades de pesquisa, permitindo aos criadores encontrar rapidamente o texto ou media necessários para construir conteúdos de formação. Os Sistemas de Gestão de Conteúdos de Aprendizagem esforçam-se por alcançar uma separação entre os conteúdos (frequentemente etiquetados em XML) e a sua apresentação. Isto permite a muitos LCMSs divulgarem num vasto leque de formatos, plataformas ou dispositivos como a impressão, a Web e mesmo os Dispositivos de Informação Sem Fios (WID) como o Palm e Windows CE portáteis, todos a partir do mesmo material de origem. ”

Basicamente, e de acordo com NICHANI (2001), um LCMS alia “as capacidades de gestão de cursos de um LMS (Sistema de Gestão de Aprendizagem) às capacidades de criação de conteúdos e armazenamento de um CMS (Sistema de Gestão de Conteúdos).”

O termo Sistemas de Gestão de Conteúdos (CMS) abrange um conjunto de aplicações muito comuns na indústria de publicação de conteúdos na Internet (jornais on-line por exemplo).

O objectivo de um CMS é simplificar a criação e administração de conteúdo de todo o conteúdo de uma publicação, quer se trate de artigos jornalísticos, publicidade, imagens, etc.

Num CMS, todo o produto final resulta da montagem de pequenos constituintes designados por componentes de conteúdo (*content components*). A principal vantagem em considerar a informação em componentes de conteúdo é que desta forma é possível juntar os *content components* de modo a criar novos conteúdos como se fossem peças de LEGO, possibilitando a criação de páginas de acordo com os gostos pessoais do utilizador ou a utilização dos mesmos conteúdos em páginas distintas.

A gestão dos *content components* é feita através de registos de metadados.

Segundo HILLMANN (2001), “um registo de metadados consiste num conjunto de atributos, ou elementos, necessários para fazer a descrição do recurso em questão. Os registos de metadados são muito utilizados em bibliotecas, para fazer a identificação dos livros. Nesse caso, são exemplo de metadados o autor, a data de publicação ou o número de identificação da prateleira onde o livro se encontra.”

Figura 24 – Esquema de funcionamento de um CMS segundo NICHANI (2001).

Como refere NICHANI (2001), “os componentes de conteúdo quando usados no domínio do ensino são designados por objectos de aprendizagem reutilizáveis (*Reusable Learning Objects (RLOs)*)”

Para GREENBERG (2002) “um RLO é assim uma porção de informação reutilizável e independente dos meios utilizada como componente modular do conteúdo de *e-learning*.”

Os RLOs são mais eficazes quando organizados por um sistema de classificação de metadados e armazenados num repositório de dados como o de um LCMS.

Assim, e segundo GREENBERG (2002) “uma LCMS é, um sistema, normalmente baseado na web que é usado para criar, aprovar, publicar e gerir conteúdos de aprendizagem, normalmente designados por objectos de aprendizagem)”

Segundo NICHANI (2001) “uma LCMS combina as dimensões administrativas e gestoras de uma tradicional LMS com o processo de criação de conteúdo e estruturação pessoal característico de um CMS.”

De acordo com GREENBERG (2002) numa LCMS “existem livrarias de objectos de aprendizagem reutilizáveis que podem ser usados independentemente, ou

como parte de diversos cursos” (o mesmo RLO pode ser incluído em vários cursos e assim ser utilizado por muitos mais alunos).

A produção de conteúdos numa LCMS envolve os seguintes passos, de acordo com NICHANI (2001):

“Os criadores elaboram novos RLO sobre os temas que se considerem necessários ou novos cursos combinando RLO’s já existentes. Os editores analisam os RLOs ou cursos criados e dão o seu parecer. Se aprovados, os RLOs ou cursos são postos á disposição de todos; caso contrário serão enviados para revisão Os novos RLO’s ou cursos são introduzidos nos cursos a que se adequem. RLOs ou cursos que já não sejam úteis serão arquivados em cópias de segurança ou simplesmente eliminados do repositório.”

Figura 25 – Esquema de funcionamento de um LCMS segundo NICHANI (2001).

2.3.3 – Plataformas de aprendizagem e a norma SCORM

Actualmente existe uma enorme panóplia de plataformas de aprendizagem disponíveis. KEEGAN (2002) referenciou como as plataformas comerciais mais usadas na Europa as aplicações BlackBoard, ClassFronter, FirstFronter, Lótus Learning Space, LUVIT, TopClass, Tutor 2000 e WebCT (entretanto adquirida pela Blackboard Inc., detentora da Blackboard). No entanto, nos últimos anos, plataformas como Claroline, Sakai, ATutor, Dokeos e principalmente Moodle têm tido uma forte aceitação, pelo facto de serem soluções eficientes mas sem custo, uma vez serem soluções *Open Source* distribuídas com licenças da Free Software Foundation.

Apesar da diversidade de aplicações já existentes, a panóplia de plataformas de *e-learning* não pára de aumentar e movimenta desde empresas de dimensões modestas (até á Microsoft (responsável pelo Microsoft ClassServer).

O crescimento no mercado das soluções sem custo chegou mesmo a motivar algumas batalhas jurídicas em torno de violação de patentes entre a Blackboard.inc e o Software Freedom Law Center entre Janeiro de 2006 e Fevereiro de 2007, que culminaram com a suspensão de algumas patentes da Blackboard.inc como é referido em GROKLAW (2007) e a divulgação do BLACKBOARD PATENT PLEDGE (2008), em que a empresa autoriza a utilização de uma série recursos por si patenteados em plataformas *Open Source*.

A existência de tão elevado número de plataformas disponíveis coloca o problema de cursos ou RLO's criados tendo em vista a utilização numa determinada plataforma poderem ser exportados e utilizados numa plataforma distinta.

A normalização tem sido motivo de interesse de vários organismos mundiais, nomeadamente, o AICC (*Aviation Industry CBT Comitee*), o IMS (*IMS Global Learning Consortium, Inc.*).

A norma SCORM (*Sharable Content Object Reference Model*) é um projecto que resulta de uma iniciativa designada por ADL - *Advanced Distributed Learning*, lançado, em 1997, pelo departamento de defesa norte-americano (DoD) e pelo gabinete de Ciência e Tecnologia da Casa Branca e é talvez a norma que está mais difundida.

O SCORM encontra-se definido em três modelos, que correspondem a três documentos técnicos disponíveis no sítio da ADL (2008), em que de acordo com FRANCO (2005) .

- Modelo para Agregação de Conteúdo (CAM “Content Aggregation Model”) que “descreve os componentes que constituem um pacote de conteúdo e como eles devem ser empacotados.

O CAM define responsabilidades e requerimentos para a construção da agregação de componentes, como cursos, lições, módulos, etc. O CAM traz definições para a criação de pacotes de conteúdo, para a elaboração de metadados sobre os conteúdos e para a inserção de detalhes de sequência e navegação no contexto do pacote.”

- Modelo para Ambiente de Execução (RTE “Run-Time Environment”) cujo objectivo é “providenciar um meio para a interoperabilidade entre os objectos de conteúdo e os LMSs padrão SCORM.

O modelo prevê um meio para o objecto de conteúdo ser interoperável através de múltiplas plataformas LMSs, independentemente das ferramentas usadas para criar o conteúdo. Para isso ser possível, deve existir uma forma comum para carregar o conteúdo, uma forma comum para o conteúdo se comunicar com o LMS e elementos de dados predefinidos que são trocados entre o LMS e o conteúdo durante sua execução.”

- Modelo para Sequência e Navegação (SN “Sequencing and Navigation”) que descreve como um LMS no padrão SCORM interpreta as regras de sequenciamento que serão executadas a partir dos eventos de navegação produzidos pelo aluno e assim como seus efeitos no ambiente de execução. O encaminhamento ligado ao conteúdo pode ser descrito por um conjunto predefinido de actividades, tipicamente definido no momento do desenvolvimento do conteúdo. O SN define métodos para representar o comportamento pretendido em uma experiência de aprendizado, de forma que qualquer LMS no padrão SCORM irá dar sequência às actividades de aprendizagem de forma consistente.

Segundo RONALDO (2003), a “maior vantagem do SCORM é possibilitar a integração de objectos de aprendizagem de fontes diversas num único ambiente comum. Torna-se assim possível o aproveitamento de cursos de fontes e formatos diversos dentro de uma única plataforma.”

Por outro lado, “o uso do SCORM fornece um modelo de dados comum que beneficia quer os cursos, que podem ser desenvolvidos de maneira independente da plataforma a que se destinam, quer as plataformas, que podem obter dados dos objectos de aprendizagem de maneira uniforme.”

Por fim, “o SCORM fornece uma maneira comum de empacotamento de conteúdo que facilita a distribuição de cursos, já que os dados podem ser empacotados da maneira que for mais conveniente para o seu criador e descritos através de um manifesto que especifica como o mesmo deve ser usado, mas que ainda deixa ampla liberdade para os implementadores.”

Apesar de a norma SCORM estar a ser discutida quase à uma década, os avanços têm sido ténues. De acordo com RONALDO (2003), “a norma é ainda imatura. Apesar de já ter sido revista, as mudanças verificadas entre essas revisões mostram que ainda não se atingiu a estabilidade da mesma. Aliás, as mudanças previstas para as próximas revisões e versões comprovam essa instabilidade.”

Por outro lado, a norma SCORM apresenta uma dependência da tecnologia actual, tecnologia essa que pode desaparecer ou ser substituída nos próximos anos. São assim previsíveis alterações drásticas à norma, que inibem o financiamento, desenvolvimento e disseminação de projectos compatíveis com o SCORM (ou outras normas semelhantes)”.

Adicionalmente, “o facto de ser uma norma totalmente baseada num ambiente web que coloca um grande ênfase no lado do utilizador, levanta dificuldades ao nível da segurança e na implementação de certas tecnologias”.

2.3.4 – Constrangimentos na implementação de plataformas de aprendizagem

A utilização do computador e do computador em rede está sujeita a constrangimentos já bem referenciados na literatura que dificultam a sua implementação

Constrangimentos técnicos
<ul style="list-style-type: none"> • O facto de o <i>hardware</i> se tornar rapidamente obsoleto. • A disponibilidade de <i>hardware</i> (por exemplo, na maioria dos estabelecimentos educativos não existe ainda um computador por cada aluno nas aulas). • As ligações de <i>hardware</i> (por exemplo, problemas de conexão, tomadas, etc.) e a manutenção dos equipamentos
Constrangimentos financeiros
<ul style="list-style-type: none"> • Custo de aquisição dos equipamentos • Custo de aquisição de licenças de software • Custos na manutenção do equipamento e do software.
Constrangimentos pedagógicos
<ul style="list-style-type: none"> • A maior parte dos programas deixam bastante a desejar, não sendo utilizados pelos alunos nem na sala de aula nem em casa. • Dificuldades na obtenção de <i>software</i> de boa qualidade. Muitas vezes o resultado da apresentação pelo professor de <i>software</i> na sala de aula é monótono para os alunos. • O modo como os equipamentos e aplicações informáticas são usados, acabam frequentemente por ser um mero prolongamento do ensino tradicional. • Falta de formação dos docentes para utilizarem as novas tecnologias. De facto, de nada serve utilizar o melhor <i>hardware</i> e <i>software</i> na sala de aula se o professor não estiver profundamente envolvido. • Aprendizizes (principalmente de faixas etárias mais novas) não possuem ainda requisitos básicos que permitam operar ferramentas mais avançadas.

Tabela 9 – Alguns dos constrangimentos na implementação do ensino com recurso ao computador e ao computador em rede de acordo com PAIVA et al. (2004) e MUCHIELLI (1988).

Estes constrangimentos afectam principalmente as organizações de ensino de menores dimensões, como normalmente são as instituições de ensino não superior.

Como consequência, a implementação do *e-learning* e do *b-learning* tem sido muito mais lenta neste género de instituições.

2.4 – A plataforma Moodle

O Moodle é uma plataforma de aprendizagem que surgiu em 1999.

A plataforma Moodle é uma criação de Martin Dougiamas, um antigo administrador do WebCT, de nacionalidade Australiana. Moodle inicialmente era o acrónimo de *Martin’s Object-Oriented Learning Environment*. Posteriormente, Martin Dougiamas alterou o acrónimo para *Modular Object-Oriented Learning Environment*. Segundo MOODLE A (2008), “toda a estrutura e desenvolvimento do Moodle é orientado por princípios sócio-construtivistas, ou com mais rigor, sócio construcionistas.”

Actualmente, e de acordo com WEBWIRE (2007) o Moodle “é a LCMS com o crescimento mais rápido do mundo”, sendo que em 9 de Janeiro de 2008 estavam registados no sítio principal do projecto MOODLE (2008), 37080 sítios provenientes de 196 países diferentes.

Figura 26 A – Crescimento da comunidade moodle.org: número de utilizadores registados.

Figura 26 B – Tamanho dos sítios Moodle registados: número de utilizadores por sítio

Figura 26 C – Número de downloads realizados por mês a partir de moodle.org

Figura 26 D – Número de sítios Moodle registados

Figura 26 – Estatísticas Moodle em 9 de Janeiro de 2008. Fonte:MOODLE B (2008).

O número real de instalações do Moodle activas é desconhecido. Consta-se que, actualmente, são efectuados por dia aproximadamente 2000 downloads do pacote de instalação a partir da página oficial.

De acordo com TRIGO (2006) a “modularidade do Moodle é uma das suas principais características”, que aliada ao facto de se tratar de uma plataforma distribuída em Open Source (sem custo de utilização e com o código fonte acessível), permite que seja facilmente alterada e melhorada consoante as necessidades mediante o desenvolvimento ou modificação de módulos e plugins (o Moodle é construído sobre

PHP, uma linguagem de programação fácil de aprender e o código Moodle está bem documentado em MOODLE C (2008)).

De facto, a agência governamental britânica BECTA examinou em BECTA (2005) o custo total de software de código aberto nos computadores das escolas inglesas, e concluiu que existem poupanças importantes quando comparados com alternativas comerciais. Estudos realizados por MUNOZ e DUZER (2005) ou comparativos como EDUTOOLS (2008) conduzem às mesmas conclusões havendo mesmo alguns que elegem mesmo o Moodle como o melhor ambiente de aprendizagem.

Como é referido em MOODLE D (2008), dada a sua relativa simplicidade de implementação e manutenção, existem mesmo muitas “instituições a usar o Moodle *“out-of-the-box”*, ou seja, sem qualquer programador no apoio e desenvolvimento.”

O aspecto da plataforma exibido pela plataforma também é flexível, podendo ser personalizado com relativa facilidade, através dos diversos temas disponíveis em MOODLE E (2008).

O esforço de desenvolvimento do Moodle é largamente suportado pelos contributos de programadores entusiastas espalhados pelo mundo e mediados pela equipa da Moodle PTY Ltd, empresa Australiana liderada por Martin Dougiamas que gere o desenvolvimento do Moodle, através de um *“tracker”*, o MOODLE TRACKER (2008), acessível a qualquer interessado. Toda a comunidade acaba por directa ou indirectamente contribuir para a desenvolvimento e aperfeiçoamento da plataforma (o Moodle possui actualmente 70 pacotes de idiomas diferentes, muitos deles da responsabilidade de utilizadores que não possuem conhecimentos de programação sólidos), através das discussões, sugestões e dúvidas e esclarecimentos expostos através dos fóruns do sítio oficial num exercício de puro construcionismo. Assim, aprender a utilizar o Moodle pode contribuir para o seu desenvolvimento do programa.

O esquema de desenvolvimento de todo projecto encontra-se descrito em pormenor num estudo de caso realizado pelo próprio DOUGIAMAS (2007).

Não existe nenhum limite imposto pelo Moodle para o número de utilizadores de uma instalação. O desempenho da plataforma apenas é restringido pelo hardware onde corre (espaço em disco, largura de banda, etc.). Em 9 de Janeiro de 2008, o sítio oficial tinha mais de 362.000 utilizadores registados e o *E-learning na VUT v Brně*, com cerca de 19000 cursos era o sítio Moodle com mais cursos disponíveis no mundo.

O Moodle pode ser instalado em qualquer sistema operativo (Unix, Linux, Windows, Mac Os X ...) desde que suporte PHP. Os dados são armazenados numa única base de dados (normalmente MySQL, apesar de serem suportadas muitas outras).

Actualmente, a versão estável mais recente é a versão 1.8.4 que foi lançada em 11 de Janeiro de 2008.

De acordo com MOODLE F (2008) estas são algumas das características da plataforma Moodle.

Características Gerais:

- Corre sobre diversos sistemas operativos sem que seja necessária qualquer modificação (Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware e qualquer outro que suporte PHP).
- É modular, o que garante uma grande flexibilidade para adicionar (e remover) funcionalidades em diversos níveis.
- Facilmente actualizável, por ter um sistema integrado de actualização das bases de dados.
- Apenas requer uma única base de dados, que pode ser partilhada com outras aplicações se necessário.
- Suporta diversos géneros de bases de dados (MySQL, ...) Extremamente seguro (os formulários são todos verificados, os dados validados, os *cookies* encriptados, etc.).
- Promove uma pedagogia social construtivista (colaboração, actividades, reflexão crítica, etc.).
- Adequado para aulas 100% on-line assim como complemento à aprendizagem presencial.
- Interfaces simples, leve, eficiente, compatível com a maioria dos navegadores
- Fácil de instalar em qualquer plataforma que suporte o PHP
- Suporta as principais bases de base de dados.
- A lista de cursos mostra as descrições de cada curso existente no servidor, incluindo acessibilidade para convidados.
- Cursos podem ser categorizados e pesquisados – um sítio Moodle pode suportar milhares de cursos.

- Ênfase em total segurança o tempo todo. Os formulários são todos verificados, os dados validados, os *cookies* codificados, etc.
- A maioria dos campos de entrada de texto (recursos, tópicos nos fóruns, etc.) pode ser editados usando um editor HTML WYSIWYG (*What You See Is What You Get*) incorporado.
- Permite a incorporação de conteúdos em pacotes SCORM.

Administração do sítio

- O sítio é administrado por um utilizador administrador, definido durante a instalação.
- Extensões (*plug-in's*) com temas permitem que o administrador ajuste as cores, fontes, aparência, etc. do sítio, consoante as necessidades.
- Extensões (*plug-in's*) com módulos de actividade podem ser adicionadas a instalações existentes do Moodle.
- Extensões (*plug-in's*) com pacotes de idioma permitem total compatibilidade com qualquer idioma. Estes podem ser editados usando um editor embebido
- O código é PHP escrito de forma clara sob licença GPL – fácil de modificar para se ajustar às suas necessidades.

Administração dos utilizadores

- Construído de forma a reduzir o envolvimento do administrador ao mínimo, mantendo simultaneamente os níveis de segurança.
- Suporta uma grande variedade de mecanismos de autenticação através de extensões (*plug-in*) de módulos de autenticação, permitindo fácil integração com sistemas existentes.
- Método padrão de e-mail: os alunos podem criar suas próprias contas de acesso. Os endereços de e-mail são verificados por confirmação.
- Método LDAP: os acessos às contas podem ser controlados através de um servidor LDAP. O administrador pode especificar que campos usar.

- IMAP, POP3, NNTP: os acessos às contas são controlados através de um servidor de correio ou de notícias. SSL, certificados e TLS são suportados.
- Base de dados externa: qualquer base de dados externa contendo pelo menos dois campos pode ser usada como fonte de autenticação externa.
- Cada pessoa necessita apenas de uma conta para todo o servidor – cada conta pode ter permissão de acesso diferenciado, mediante o contexto.
- Uma conta de administrador controla a criação de cursos e cria professores através da inscrição de utilizadores dos cursos.
- A uma conta de criador de cursos somente é permitido criar cursos e leccionar nos cursos respectivos.
- Os professores podem ter os privilégios de edição removidos de modo que não possam modificar o curso (por exemplo os tutores de tempo parcial).
- Segurança – os professores podem definir uma “chave de inscrição” para os seus cursos de forma a apenas permitir o acesso aos alunos desejados. Essa chave pode ser fornecida directamente ou através do e-mail particular de cada um, etc.
- Os professores podem incluir ou excluir alunos manualmente, se desejarem. É possível definir a exclusão automática de alunos com grande período de inactividade.
- Os alunos são encorajados a colocar um perfil on-line incluindo fotos e descrição. Os endereços de e-mail podem ser protegidos contra exposição.
- Cada utilizador pode especificar o fuso horário e cada tarefa no Moodle é ajustada a esses horários (por exemplo, datas de introdução dos tópicos, datas de cumprimento de tarefas, etc.)
- Cada utilizador pode escolher o idioma a ser usado na interface do Moodle (Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Português, etc.)
- Os professores podem forçar a utilização de um determinado idioma nos seus cursos.

Administração de curso

- Um professor tem total controlo sobre todos os dos seus cursos.
- Possibilidade de escolha do formato do curso (“semanal”, “por tópico” ou “social” centrado na discussão).

- Vasto leque de actividades potencialmente aplicáveis nos cursos – Fóruns, Jornais, Questionários, Recursos, Pesquisas de opinião, Trabalhos, Wiki, Salas de conversação, etc.
- Mudanças efectuadas na estrutura do curso após o último acesso, podem ser realçadas na página principal.
- A maioria das áreas de entrada de texto (recursos, entradas em fóruns, etc.) pode ser editada usando um editor HTML WYSIWG (*What You See Is What You Get*) embutido.
- Todas as notas atribuídas às actividades podem ser vistas numa página (a qual poderá ser exportada na forma de uma folha de cálculo).
- Total acompanhamento e controlo dos utilizadores – relatórios da actividade de cada aluno estão disponíveis com gráficos e detalhes sobre cada módulo (último acesso, número de vezes que leu) e existe um histórico detalhado das acções de cada aluno.
- Integrações de correio – cópias de entradas no fórum, feedback do professor, etc. podem ser editados em HTML ou texto simples.
- Escalas personalizadas – os professores podem definir suas próprias escalas para avaliar tarefas e contributos nos fóruns.
- Os cursos podem ser agrupados como um único arquivo zip através da função Cópia de segurança. Este arquivo pode ser restaurado em qualquer servidor Moodle.

3.4.2 – A iniciação ao Moodle

O Moodle possui uma interface e um esquema de funcionamento bastante intuitivo, que é facilmente interiorizado mesmo por utilizadores com poucos conhecimentos informáticos, independentemente do papel que desempenhem nos diversos contextos da plataforma.

Embora existam manuais de apoio sobre o MOODLE publicados em papel ou na web (alguns em Português), que podem constituir uma importante ajuda para os primeiros passos na plataforma, é em comunidades como a MOODLE (2008) oficial, ou em acções de formação que a aprendizagem é geralmente feita.

Figura 27 – Alguns canais de aprendizagem do Moodle: MOODLE (2008), MOODLEPT (2008), ED-ROM (2008), PAOL (2008).

Caso desejem ver as suas competências em Moodle reconhecidas, a Moodle PTY Ltd. promove um programa de certificação de professores, o “*Moodle Teacher Certification*” “apoiado por uma rede mundial de Parceiros Moodle seleccionados” cujo funcionamento está descrito em MOODLE G (2008).

2.4.3 – Interface do Moodle

O interface do Moodle, apesar de poder ter aspectos gráficos bastante diversificados em consequência do tema usado, obedece ao seguinte *layout* básico onde se distinguem as seguintes zonas visuais:

Figura 28 – Zonas visuais num tema standard do Moodle.

- Cabeçalho: essencialmente usado para identificação do sítio. O canto superior direito do cabeçalho é usado também para identificar/registar o utilizador ou definir o idioma em uso, quando tal é permitido.
- Blocos (esquerda e/ou direita): os blocos são áreas destinadas a exibir comandos, estatísticas, widgets (pequenas aplicações que permitem a interacção com o utilizador) ou eventualmente alguns conteúdos que o responsável pela área pretenda destacar.
- Área de navegação: em páginas que não a principal, esta zona é usada para exibir o caminho no sítio da área visualizada.
- Área central: destinada a mostrar conteúdos (recursos e actividades). A página inicial do sítio pode ser usada para mostrar a estrutura de categorias/disciplinas.
- Botão “activar/ desactivar modo de edição”: este botão, que só é visível se o utilizador tiver permissão de edição na área visualizada, permite permutar entre o modo de visualização e o modo de edição.
- Rodapé.

2.4.4 – Utilizadores e cargos ou papéis

No Moodle (como na maioria das plataformas de aprendizagem) os utilizadores normalmente possuem uma conta (password + username) para que, mediante a respectiva autenticação, possam ser identificados ao actuarem na plataforma. Utilizadores não autenticados ficam limitados a navegar na plataforma com acesso de “visitante”, que está associado a permissões mínimas.

Figura 29 – O acesso aos conteúdos no Moodle.

A autenticação dos utilizadores na plataforma pode ser feita através dos seguintes métodos:

Métodos de autenticação	
<ul style="list-style-type: none"> • Contas manuais (inclui autenticação conjunta de utilizadores em ficheiro txt) • Sem login • Autenticação baseada no correio electrónico • Servidor CAS (SSO) • Base de dados externa • Servidor FirstClass • Servidor IMAP • Servidor LDAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticação “Moodle Network” • Servidor NNTP • Nenhuma autenticação • PAM (Pluggable Authentication Modules) • Servidor POP3 • Servidor RADIUS • Shibboleth

Tabela 10 – Métodos standard de autenticação na versão 1.8 do Moodle.

Após estarem registados na plataforma, o acesso às disciplinas é conseguido mediante um dos seguintes processos:

Métodos de registo nas disciplinas
<ul style="list-style-type: none">• Registo Interno• "Paypal"• Base de dados externa:• Ficheiro IMS Enterprise• Ficheiro simples• Gateway de Pagamento Authorize.net• LDAP• Moodle Networking

Tabela 11 – Métodos de registo nas disciplinas na versão 1.8 do Moodle.

Dentro do Moodle, os utilizadores autenticados podem assumir diversos cargos:

Os utilizadores com permissões de administrador têm acesso ilimitado a todo o sítio. Os administradores podem aceder às opções gerais de configuração do sítio (tema, idiomas, blocos, filtros, actividades instaladas entre outras funcionalidades), acessíveis através do bloco “administração do sítio”.

Figura 30 – Bloco "Administração do Sítio" na versão 1.8.3.

No Moodle, as áreas de aprendizagem são designadas de “disciplinas” e estão agrupadas dentro de “categorias” mediante a supervisão dos administradores do sítio.

Administradores e criadores de disciplinas, têm a possibilidade de criarem novas disciplinas e designarem utilizadores “professores” para nelas leccionarem.

O(s) professor(es) designados para cada uma das disciplinas do sítio podem limitar o acesso, caso o deseje(m), dos restantes utilizadores registados na plataforma às suas disciplinas, tendo assim sempre o controlo de quem é pode actuar como aluno (ou

como visitante). Existem uma variante de professor, o professor não editor, que apenas pode leccionar nas disciplinas sem alterar a estrutura já existente da mesma.

Após o lançamento da versão 1.8, com o aparecimento dos cargos de contexto, o professor, passou a poder atribuir permissões aos seus alunos que só a ele estavam reservadas, característica que possibilita interessantes explorações pedagógicas, como por exemplo, permitir que o aluno actue como professor apenas num fórum específico da disciplina.

2.4.5 – Criação de cursos

A construção da disciplina é feita activando o modo de edição, acessível quer pelo bloco “administração”, quer pelo botão “activar o modo de edição”, situado no canto superior direito da página.

Figura 31 – Disciplina Moodle em modo de edição.

Ao ser activado o modo de edição, na página surge o bloco “blocos” (a sombreado vermelho na figura 31), através do qual é possível adicionar novos blocos à disciplina. Surgem também um conjunto de ícones na página (a sombreado azul na figura 31) com os quais é possível realizar as operações básicas de edição (Tabela 12).

Ícone Standard	Função
	<ul style="list-style-type: none"> • Editar • Mover • Eliminar • Ocultar/ Mostrar • Definir Grupos • Cargos ou papéis • Realçar tópico como o mais actual • Mostrar tópico em exclusivo

Tabela 12 – Funções de edição do Moodle.

Surgem também em cada área de tópicos duas “drop box”, através das quais são adicionados os conteúdos e as actividades (a sombreado verde na figura 31).

As restantes funções de gestão de uma disciplina estão acessíveis ao professor através do bloco “administração”.

Figura 32 – Bloco “administração” de disciplina, na versão 1.8.3.

O bloco “administração” inclui (na versão 1.8.3) as seguintes opções:

Comando	Descrição
Activar modo de edição.	<ul style="list-style-type: none"> Activa o modo de edição.
Configurações	<ul style="list-style-type: none"> Permite definir as configurações gerais da disciplina, nomeadamente o nome da disciplina, o formato base da área central (formato tópicos, semanal, social, etc.), o número de tópicos ou semanas nela exibido, o acesso dos alunos às avaliações e relatórios de utilização da disciplina, indicar as políticas de acesso e inscrição á disciplina, (incluindo definir a chave de inscrição, etc.). Algumas das opções podem ser bloqueadas pelos administradores da plataforma.
Atribuir cargos	<ul style="list-style-type: none"> Permite associar e definir o papel na disciplina de qualquer utilizador registado no Moodle.
Grupos	<ul style="list-style-type: none"> Permite que o professor defina dentro da sua disciplina grupos de trabalho e estabeleça como os elementos desses grupos podem interagir dentro da disciplina.
Cópia de segurança	<ul style="list-style-type: none"> Permite fazer uma cópia de segurança do curso.
Restaurar	<ul style="list-style-type: none"> Permite restaurar uma cópia de segurança.
Importar	<ul style="list-style-type: none"> Permite importar dados existentes numa cópia de segurança de uma outra disciplina.
Reiniciar	<ul style="list-style-type: none"> Permite anular todas as acções resultantes.
Relatórios	<ul style="list-style-type: none"> Permite consultar os relatórios da actividade dos utilizadores na disciplina.
Perguntas	<ul style="list-style-type: none"> Permite consultar o banco de questões disponíveis no sítio.
Escalas	<ul style="list-style-type: none"> Permite gerir as escalas usadas para avaliar o desempenho dos alunos na disciplina.
Ficheiros	<ul style="list-style-type: none"> Permite gerir todos os ficheiros existentes na disciplina.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> Permite criar e consultar uma pauta gerada em consequência do resultado das actividades dos alunos na plataforma quando estas são avaliadas.
Anule a inscrição na disciplina	<ul style="list-style-type: none"> Opção que permite aos alunos anular a inscrição na disciplina. Os professores podem bloquear esta opção.

Tabela 13 – Funcionalidades acessíveis através do bloco "administração" da disciplina.

A construção de um curso no Moodle é feita mediante a introdução de recursos e actividades na área central da disciplina e definindo quais os blocos que estarão acessíveis aos alunos. O professor poderá também introduzir algum texto, que quando interpretado por filtros activos na plataforma, provocará a exibição dos conteúdos nas formas pretendidas.

2.4.6 – Recursos

Os recursos são os conteúdos que o professor pretende introduzir na disciplina. Podem ser ficheiros previamente preparados e enviados para o servidor, páginas editadas directamente no Moodle, ou páginas Web externas para aparecerem como parte da disciplina.

1 Recursos

- [Exemplo de página de texto \(a abrir na mesma janela\)](#)
- [Exemplo de página de texto \(a abrir numa nova janela\)](#)
- [Exemplo de página WEB](#)
- [Isto é uma apontador para uma página externa](#)
- [Isto é um apontador para um ficheiro](#)
- [Isto é um apontador para um directório no servidor](#)
- [Este é um apontador para adicionar um pacote IMS de conteúdos](#)

Uma etiqueta através do qual podemos introduzir informação directamente na área de conteúdos da disciplina.

Pode ser conteúdo de texto como este, [hiperligações](#), etc...

exemplo de tabela	coluna 2	coluna 3	coluna 4
linha 1			

Figura 33 – Recursos do Moodle (versão 1.8.3).

- **Inserir etiqueta:**

Uma etiqueta é o recurso através do qual podemos introduzir informação directamente na área de central da disciplina. Uma etiqueta pode conter texto simples, texto formatado, imagens, hiperligações, etc.

- **Inserir página de texto:**

Permite criar uma página de texto, utilizando um sistema de auto formatação do Moodle ou HTML, sem usar nenhum editor WYSIWYG.

- **Inserir página web:**

Permite criar uma página web com o auxílio do editor do WYSIWYG do Moodle.

- **Apontador para ficheiro ou página:**

Possibilita a criação de uma hiperligação para um qualquer ficheiro, ou uma página web externa ao Moodle. Os ficheiros, dado o carácter dinâmico da web, devem estar alojados na plataforma, na área da disciplina, de forma a minimizar risco de aparecimento de hiperligações quebradas, em consequência de modificações nos sítios de origem.

- **Mostrar directório:**

Permite que o professor autorize a consulta de um directório da estrutura de pastas associada à disciplina.

2.4.7 – Actividades

Estas actividades são a grande mais valia do Moodle. A versão 1.8.3 do Moodle possui as seguintes actividades standard:

Figura 34 – Actividades standard no Moodle 1.8.3.

Chat

A actividade “chat” consiste numa sala de conversação na qual se poderão juntar tanto alunos como professores numa conversação em tempo real e síncrona.

O “chat” pode ser criado de duas maneiras: horário livre ou com hora definida. Basicamente a diferença reside em publicitar a(s) hora(s) em que o professor estará presente. O módulo “chat” tem várias opções para gerir e rever as sessões de conversação.

Fórum

A actividade “fórum” possibilita o debate, a partilha de ideias e o esclarecimento de dúvidas, sendo por isso muito usada.

Um fórum pode ser configurado de modo a que os alunos sejam automaticamente inscritos na discussão, o que significa que irão receber uma cópia de cada participação adicionada através do seu e-mail.

Outra configuração possível é a permissão de cada aluno se subscrever a si próprio.

Existem 3 tipos de fórum: o fórum dito “normal”, o fórum em que cada aluno pode iniciar apenas uma linha de discussão e um fórum constituído por apenas uma única discussão. O professor pode impor a subscrição no fórum dos alunos que frequentem a disciplina.

Glossário

O “glossário” é uma espécie de dicionário que pode ser utilizado para escrever alguns termos relacionados com a disciplina ou uma lista de definições. Uma das características mais importantes da actividade “glossário” do Moodle, é a possibilidade de os “alunos” poderem comentar as entradas existentes. As entradas num glossário podem estar organizadas por categorias e são facilmente exportadas/ importadas entre glossários que existam na disciplina.

Inquéritos

O módulo de inquéritos fornece alguns instrumentos de inquérito validados, que têm sido úteis para aferir e estimular a aprendizagem em ambientes Web. Os professores, podem usá-los para recolher dados dos seus alunos, conhecendo-os assim melhor e ajustar as suas metodologias a cada um deles.

Lição

O módulo “lição” é um módulo que associa um conjunto de páginas interligadas através de um sistema de navegação controlada e pré definida pelo autor. No módulo “lição” existem três tipos de páginas:

- Página só com informação.
- Página (com informação) que termina com uma pergunta.
- Página com menu de navegação (estrutura hierárquica).

Normalmente as páginas seguem uma ordem predefinida (as páginas com menu de navegação são a excepção, o que pode originar que a navegação dentro da lição seja muito mais elaborada). A lição só avança para a para a página seguinte quando o aluno acertar na resposta (ou errar um determinado número de vezes consecutivas).

Teste

Esta actividade possibilita a criação e configuração de testes, que podem conter perguntas de vários tipos: escolha múltipla; verdadeiro ou falso; resposta curta; etc.

As perguntas são armazenadas numa base de dados por categorias e podem ser reutilizadas dentro da mesma disciplina ou em outras disciplinas através do banco de questões.

Os “testes” podem aceitar uma ou várias tentativas. Cada tentativa é avaliada de uma forma automática (bastando para tal o professor definir os critérios de correcção). O professor pode também optar por mostrar ao aluno alguns comentários ou mostrar-lhe a resposta correcta. Também é possível limitar o tempo que os alunos dispõem para realizar o teste.

Referendo

Um “referendo” é uma actividade onde o professor coloca aos alunos uma questão de escolha múltipla (normalmente de opinião) e á qual os alunos devem "votar" numa das escolhas.

O professor, pode definir se os resultados devem ser mostrados aos alunos antes ou após responderem e se têm acesso a ver quem respondeu o quê. Também é possível definir se cada aluno pode modificar a sua escolha ou se esta fica bloqueada após a primeira votação.

Hot Potatoes

O Software HOTPOTATOES (2008) é uma ferramenta externa ao Moodle que possibilita a criação de testes. Este módulo permite aos professores gerir os testes criados no sistema HOTPOTATOES (2008) no Moodle. Os testes criam-se no computador do professor e são enviados para a disciplina no Moodle através deste módulo. Após os alunos responderem ao teste, os resultados serão integrados nas estatísticas, relatórios e pautas o Moodle.

Testes gerados com a versão 6.2 do Hot potatoes podem ser também integrados nos cursos Moodle através de pacotes SCORM.

Trabalho

O módulo “Trabalhos” permite que o professor receba trabalhos dos seus alunos através de um qualquer formato digital.

Na versão 1.8, o módulo trabalho possui 4 variantes:

- Envio de um único ficheiro.
- Envio de ficheiro avançado.
- Texto *online*.
- Actividade *offline*.

Entre outras opções, o professor pode estipular um prazo de limite para a recepção dos trabalhos a serem submetidos pelos alunos.

Wiki

A actividade “wiki” do Moodle, baseada actualmente no ERFURT WIKI (2008) (está prevista a substituição a partir da versão 1.9 deste módulo por um novo baseado no

DFWIKI (2008)) permite a criação de páginas novas por ligação a texto escrito em Camel Case ou colocado entre parênteses rectos.

CamelCase é um método de escrita em que o texto no qual pretendemos criar a hiperligação é escrito sem espaços entre as palavras e com as primeiras letras de cada palavra desse grupo escritas em maiúsculas. O nome CamelCase é uma analogia entre o aspecto do texto escrito nesta forma com as bossas de um camelo. O acesso às novas páginas “wiki” surge no texto sinalizado com um ponto de interrogação. As páginas “wiki” podem ser formatadas por HTML (se esta opção estiver activada) ou por um código específico. As regras deste código encontram-se disponíveis em MOODLE H (2008).

No actual módulo “wiki” do Moodle, as versões mais antigas do texto nunca são apagadas quando ocorrem conflitos de edição (ou seja, quando mais do que um utilizador tenta efectuar modificações simultaneamente na página).

Scorm

Um pacote SCORM é uma colectânea de conteúdos Web, empacotados segundo a especificação SCORM ou o padrão AICC para objectos de aprendizagem, podendo incluir páginas Web, gráficos, programas em Javascript, animações Flash, e qualquer outra coisa que possa ser acedida pelos navegadores Web. O módulo SCORM do Moodle permite importar facilmente qualquer pacote SCORM ou AICC integrando os conteúdos que o compõem numa disciplina nova ou numa já existente.

Base de Dados

O módulo de “base de dados” permite ao professor, e/ou alunos, criar, mostrar ou pesquisar registos num banco de dados sobre um tema qualquer. O formato e estrutura desses registos poderão ser quase ilimitados, incluindo, entre outros, imagens, ficheiros, URL, números e texto. Este módulo é por isso especialmente indicado para gerir conteúdos passíveis de ser estruturados em tabelas.

Workshop

Um “Workshop” é uma actividade com avaliação de pares, que inclui uma lista grande de opções. Permite que os participantes avaliem de várias formas os projectos dos seus colegas, e projectos tipo. Também permite coordenar a recolha e distribuição dessas avaliações.

2.4.8 – Blocos

O Moodle, na sua distribuição standard da versão 1.8.3 disponibiliza os seguintes blocos:

Blocos Standard	
• Actividade recente	• Listas RSS remotas
• Actividades	• Mensagens
• Actividades sociais	• Mentees
• Administração	• Menu do Blog
• Administração do Sítio	• Menu principal
• Apontadores da Secção	• “Network Servers”
• Calendário	• Pessoas
• Calculadora de empréstimos	• Procurar nos fóruns
• Descrição da disciplina/ sítio	• Próximos eventos
• Disciplinas	• Resultados do teste
• Entrar	• Separadores do Blog
• Gestão de favoritos	• Termo aleatório do glossário
• Global Search	• Utilizadores activos
• HTML	• Últimas notícias

Tabela 14 – Blocos disponibilizados na versão 1.8.3 standard do Moodle.

2.4.9 – Filtros

Os filtros são aplicações que operam sobre porções de texto inscritos na plataforma, alterando-os ou substituindo-os. Por exemplo, os filtros permitem a transformação automática do texto em objectos gráficos mais complexos ou aplicações que suportem conteúdos multimédia. O Moodle, na versão 1.8.3 possui os seguintes filtros standard.

- **Notação algébrica:**
Este filtro converte o código algébrico em imagens GIF representando expressões matemáticas.
- **Glossário com apontadores automáticos:**
Este filtro pesquisa no texto as palavras-chave existentes nos glossários presentes na disciplina, criando automaticamente hiperligações ao mesmo.

- **Plugins multimédia:**

Este filtro procura referências a elementos multimédia no texto (reconhece as extensões nos nomes de ficheiros) e exhibe esses recursos automaticamente num leitor apropriado.

- **Auto apontador para recursos:**

Este filtro procura no texto títulos de recursos existentes nessa disciplina, tendo em vista a criação de hiperligações para os mesmos (é conveniente usar este filtro apenas quando os títulos dos recursos são bastantes específicos, de forma a assegurar que não sejam criadas hiperligações com palavras em contextos distintos).

- **Auto apontador para página WIKI:** Este filtro procura no texto títulos de páginas de módulos wiki existentes numa disciplina, tendo em vista a criação de hiperligações para essas páginas.

- **Notação “TeX”:** Este filtro converte automaticamente código “TeX” em imagens GIF. O funcionamento deste filtro exige que no servidor esteja instalado um interpretador externo de linguagem L^AT_EX.

- **Auto ligação à base de dados:** Este filtro procura no texto palavras que constituam entradas nos módulos bases de dados existentes nessa disciplina, tendo em vista a criação de hiperligações para as mesmas.

- **Auto apontador para nomes de actividades:** Este filtro procura no texto da disciplina, títulos de actividades existentes nessa disciplina, tendo em vista a criação de hiperligações para as mesmas.

- **Filtro de censura de palavras:** Este filtro pesquisa no texto palavras existentes numa lista negra. Cada pacote de linguagem possui a sua própria lista, mas os utilizadores podem criar listas pessoais. Quando num texto é detectada uma palavra indesejada, o utilizador visualiza essa palavra obscurecida por um bloco

negro. No entanto, se o utilizador passar o rato sobre o bloco de censura, verá a palavra original.

- **Protecção de endereço de correio electrónico:** Este filtro procura no texto endereços de correio electrónico, ofuscando o seu aspecto de forma a tornar mais difícil a sua detecção por sistemas automáticos de recolção de endereços de correio electrónico (conhecidos no meio informático como “*harvesting bots*”).
- **Filtro de conteúdo multilingue:** Este filtro permite que os recursos sejam criados em múltiplos idiomas. O filtro actua através da “tag” <lang> que identifica um texto com suporte multilingue. Nestes casos, o Moodle exhibe o texto no idioma principal definido no perfil do utilizador quando este se encontra disponível.
- **Filtro “tidy”:** Este filtro analisa o código HTML introduzido pelo utilizador, assinalando sempre que este não esteja de acordo com as normas XHTML.

The image shows a Moodle configuration window titled "3 Filtros". It displays two filters:

- Filtro text > x^2** : This is a standard algebra filter.
- Filtro jmol >**: This is a non-standard Jmol filter. Below the filter name is a preview window showing a 3D ball-and-stick model of a complex organic molecule. The atoms are colored (red for oxygen, white for hydrogen, and grey for carbon). The Jmol logo is visible in the bottom right corner of the preview window.

At the bottom of the Jmol filter configuration, there are several options: "Atoms" with radio buttons for "off", "20%", and "100%"; a "Spin" checkbox; and two icons: a green download arrow and a yellow question mark.

Figura 35 – Filtro álgebra (standard) e filtro JMOL (não standard).

2.4.10 – Módulos não standard

O facto de o Moodle ser construído em código aberto e numa estrutura modular, leva a que muitos utilizadores desenvolvam por livre iniciativa, módulos de forma independente do plano de desenvolvimento (“roadmap”) estipulado pela equipa da Moodle PTY. Ldt. Tal facto dá origem a um enorme manancial de novas funcionalidades.

No sítio oficial existe uma lista com a totalidade dos módulos (standard e desenvolvidos por terceiros) que são reportados à equipa que desenvolve o Moodle e os regista em MOODLE J (2008). A tabela está em constante crescimento e não contém a totalidade dos módulos existentes, pois muitos autores não os submetem ao sítio oficial.

Ocorre que estes módulos, por serem desenvolvidos de forma independente não são devidamente testados. Acresce também, que o seu desenvolvimento é frequentemente descontinuado. Desta forma, ao serem instalados em plataformas, os administradores deverão estar conscientes de que alguns módulos deste tipo, “não foram revistos e, por isso, a qualidade pode não ser a esperada. Como é alertado em MOODLE J (2008), “estes módulos podem ter problemas de segurança, provocar perda de dados, problemas de interface ou simplesmente não funcionarem”. Adicionalmente, “a utilização de código produzido por terceiros em sítios de produção pode causar problemas de manutenção, pois não existe nenhuma garantia que o código destes módulos venha a funcionar em versões futuras do Moodle, ou que sejam produzidas novas versões dos módulos compatíveis”.

2.5 – Implementação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem como medida estratégica para a inovação curricular nas escolas portuguesas.

Apesar do termo “novas tecnologias” parecer desajustado aos olhos de alguns alunos que frequentam actualmente o ensino básico (e porque não secundário), pois de acordo com RTP (2006), “muitas das tecnologias já existiam quando eles nasceram”, a utilização do computador na escola está longe de ser a adequada.

Estudos realizados em 2002 por CARNEIRO (2003) confirmavam à época o “estado eminentemente embrionário do *e-learning* e do *b-learning* em Portugal.” O seu uso ainda era muito limitado e praticamente se restringia a instituições de ensino superior, organismos públicos e grandes empresas, já que “89% das instituições inquiridas não implementou ainda soluções de *e-learning* no seu seio”. Os mesmos estudos indicam que “a transição dos formadores tradicionais para e-formadores, constituía uma grande barreira ao processo” e apontava “o *b-learning* como uma hipótese mais viável para o futuro do que soluções puras de *e-learning*.”

Por outro lado, outro estudo realizado em 2003 com o apoio do programa Nónio, do Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação que analisou respostas de 59000 alunos, comprovam que os alunos portugueses encaram positiva e entusiasticamente a utilização dos computadores nas aulas.

O canal TEKSAPO (2003) resume o referido estudo nos seguintes moldes: “Com uma taxa de resposta muito elevada, que correspondeu a 70% da amostra pretendida, o inquérito abrangeu alunos do 4º, 6º, 8º, 9º e 11º anos. Entre as principais conclusões obtidas, nota-se uma grande apetência para o uso de ferramentas informáticas, com 92 por cento dos inquiridos a responderem que gostam ou gostavam muito de trabalhar com computadores.

Ao mesmo tempo os resultados do inquérito, que são declarados pelos alunos e não verificados, apontam para que 64% das famílias desses alunos possuem computador em casa e 36% têm acesso à Internet. Porém, só 60% dos alunos afirmou usar o computador em casa, na maior parte das vezes para escrever texto (46%), para jogar (43%) e fazer pesquisas na Internet (19%).

Em termos de utilização nas escolas, 88 por cento dos alunos declararam que pensam que o PC deveria ser mais usado nas aulas, sendo que a frequência de utilização do computador em contexto educativo é de uma vez por semana para 14% dos inquiridos, e menos de uma vez por mês para 8%.”

Estas conclusões não são de todo surpreendentes; as TIC são usadas amplamente pelos jovens contemporâneos, que exploram incansavelmente as suas potencialidades no seu quotidiano.

Aliás, constata-se que muitos jovens estão já familiarizados com muitas das ferramentas de carácter colaborativo que agora se pretendem implementar em contextos de ensino aprendizagem.

Embora elas sejam maioritariamente usadas numa perspectiva lúdica, alguns jovens mais pioneiros, de livre iniciativa, já as utiliza em benefício da sua vida académica.

O OGAME (2008) é um MMOG, (*Massively Multiplayer Online Game*) de estratégia espacial com milhares de jogadores que competem simultaneamente criado pela empresa alemã Gameforge.

Figura 36 – Fórum e canal IRC do Jogo OGame Portugal.

Para jogar apenas é preciso um *web browser*. O jogo tem uma elevada componente social, e o seu normal funcionamento é assegurado em larga medida por um fórum, que é moderado por jogadores seleccionados sobre supervisão da própria Gameforge.

Todos os jogadores ao frequentarem o fórum, tem de respeitar regras bem definidas de “netiqueta” e são convívencia, como é explicitado em FÓRUM OGAME A (2008), sob pena de serem penalizados na evolução do próprio jogo. Tanto a equipa de gestão do jogo como do fórum é na generalidade jovem, sendo que a idade mínima para poder exercer algum cargo na equipa é 16 anos, como está indicado em FÓRUM OGAME B (2008). No entanto, existe um significativo número de jogadores com idades inferiores, como atesta uma pequena sondagem promovida dentro da comunidade.

Figura 37 – Sondagem disponível em FÓRUM OGAME C (2007), efectuada dentro da comunidade OGame à idade dos jogadores utilizadores do fórum.

Figura 38 – Secção "Sala de Estudo" em FÓRUM OGAME D (2008).

No entanto, apesar da apetência manifestada pelos jovens para o uso da informática mesmo em classes baixas, como comprovam as experiências realizadas na Índia em bairros pobres relatadas por JUDGE (2000) e da presença dos computadores e uso da Internet serem, segundo TEKSAPO (2008) cada vez mais uma realidade numa significativa parte dos lares dos alunos portugueses, (a Marktest apurou que, em 2006, 58,3 por cento dos lares do continente português tinham computador pessoal, o que significa que 4,842 milhões de indivíduos com mais de 14 anos têm PC em casa), nas escolas a situação é significativamente diferente.

Tabela 15 – A evolução da utilização das TIC na escola portuguesa segundo o PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007).

As insuficiências verificam-se quer na frequência, quer na metodologia de utilização os recursos informáticos, apesar da melhoria significativa registada dos últimos anos, atestada pelo ESTUDO DIAGNÓSTICO (2007) que orientou a elaboração do Plano Tecnológico para a Educação.

Os mesmos estudos apontam como principal obstáculo à modernização tecnológica do ensino, as insuficiências da infra-estrutura TIC das escolas, nomeadamente no que concerne ao equipamento existente e à velocidade de acesso à Internet. Foram ainda detectadas outras limitações à modernização tecnológica do ensino em Portugal (ver tabela 16).

Limitações à modernização tecnológica do ensino		
Tecnologia	Conteúdos	Formação
Parque de computadores insuficiente e desactualizado	Escassez de conteúdos digitais e aplicações pedagógicos	Formação de docentes pouco centrada na utilização das TIC no ensino
Reduzida dotação de equipamentos de apoio	Plataformas colaborativas com utilização e funcionalidades limitadas	Ausência de certificação de competências TIC
Banda larga com velocidades reduzidas e abrangência limitada	Gestão da escola pouco informatizada	Insuficientes competências para garantir apoio técnico
Redes de área local não estruturadas e ineficientes	Reduzida utilização de e-mail como canal de comunicação	
Preocupação crescente com segurança nas escolas		
Apoio técnico insuficiente		

Tabela 16 – Limitações à modernização tecnológica no ensino elencadas no PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007) português.

Impõe-se assim também reflectir, reformular e inovar a forma como os recursos informáticos são usados nas escolas portuguesas.

	Descrição	Elementos-chave instrucionais	Elementos dos media
Múltiplas representações da realidade	•O ambiente do curso pode ser visto por muitas perspectivas (é por vezes chamado “micromundo”), os alunos entram nesse “micromundo” e agem em função dele.	•O aluno participa e deve ter um papel activo no “mundo”; •Uma componente reflexiva requer que o aluno reconstrua as experiências.	•Deve ser usado texto; •Vídeo e áudio devem trazer um contexto mais próximo da realidade; •Devem utilizar-se ambientes de realidade virtual.
Tarefas reais	•Os alunos encontram informação nova no contexto, que lembra como ela deverá ser usada na vida real.	•O contexto deverá aproximar-se do contexto real; •Oportunidades e incidentes de aprendizagem deverão surgir através da resolução de tarefas	•Multimédia interactiva; •Simulações e modulações baseadas em computador; •Conferências.
Mundo real, contextos baseados em casos	•Problemas, casos, ou incidentes críticos oferecem firmeza e ímpeto; •Os casos devem reflectir eventos da vida real.	•Os conselhos são dados quando necessário pelo professor, podendo os alunos aceitar ou não esses conselhos; • Os contextos são reais.	•Baseado em texto ou multimédia; •Comunicação síncrona, através de <i>chat</i> , ou sistemas de conferência.
Prática reflexiva	•Os alunos são encorajados a interessar-se pelo conceito de ensinar e aprender em geral, e levados a repensar o seu percurso e reformar um novo entendimento ou conclusões.	•O professor tem o papel de facilitador; •Os alunos têm de estar disponíveis para experimentar novas soluções de um problema e avaliar os resultados, ou seja utilizar estratégias metacognitivas.	•Criação de roteiros de exploração; •Conferências; •Partilha de documentos de trabalho.
Construção do conhecimento	•É a base dos ambientes construtivistas; •Os alunos já têm conhecimentos, experiências e valores; •A aprendizagem é baseada no esquema de que os fundamentos dos conhecimentos adquiridos sejam a base e o encorajamento de um conhecimento que pode ser construído.	•Ao aluno é pedido que partilhe os seus modelos mentais com os pares e peritos na comunidade; • São produzidos novos produtos: arte, música, escrita, modelos, etc. •A aprendizagem cognitiva é uma estratégia afectiva.	•Contextos reais; •Locais de trabalho simulados; •Vídeo e imagens que respondem à manipulação; •Os aprendizes devem “actuar” no ambiente.
Aprendizagem colaborativa	•Os alunos são dispostos em grupos colaborativos, com a finalidade de resolver problemas através da conversação e negociação; •Envolve a partilha e validação das perspectivas dos outros.	•Interação social; •Conversação; •Trabalho e ferramentas partilhadas.	•Ferramentas para comunicação partilhada; •Ferramentas para trabalho colaborativo (monitores partilhados, etc.); •Bases de dados de informação, elementos...

Tabela 17 – Alguns modos de instrução sobre ambientes virtuais de aprendizagem, segundo PAIVA et al. (2004).

Para tal, é necessário criar condições que possibilitem a utilização destes recursos no âmbito de práticas educativas, que promovam o esforço do aprendiz em organizar e construir o seu próprio conhecimento e que não se reduzam a ajudar a simples transmissão de informação e conteúdos pelo professor.

A introdução de Ambientes Virtuais de Aprendizagem nas escolas perspectiva-se como um importante contributo tendo em vista este desiderato.

Ao expor a comunidade escolar a estes ambientes e às ferramentas que eles integram, inevitavelmente incentiva-se a sua exploração e eventual utilização por docentes mais sensibilizados e motivados para o uso das novas tecnologias no ensino.

Por seu lado, docentes com menos conhecimentos informáticos poderão sentir a necessidade de desenvolver as suas competências na área, mediante o contacto com o trabalho realizado pelos seus pares.

Assim, a introdução de ferramentas no panorama educativo com forte componente social, como são o caso das aplicações Web 2.0, acabam por funcionar como um elemento de ruptura com muitos dos paradigmas herdados da escola do século, convidando e impelindo subtilmente à mudança de metodologias, esquemas organizativos e mentalidades em toda comunidade educativa (alunos, professores, encarregados de educação, administrativos, etc.).

Apesar destas ferramentas estarem disponíveis de forma independente (existem fóruns, *blogs*, *chats*, de utilização gratuita), quando integradas em ambientes virtuais de aprendizagem, a gestão é simplificada e o controlo do professor sobre as acções desenvolvidas pelos aprendizes é muito maior, como é referido por QUEIROZ (2002).

Listagem de registos de 1565				
Página: (Prévio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (Próximo)				
Hora	Endereço IP	Nome completo	Acção	Informação
Fri 17 March 2006, 01:25	62.169.109.192	Emanuel A. C. F. Reis	course view	C. Físico-Químicas 08
Fri 17 March 2006, 01:07	62.169.109.192	Emanuel A. C. F. Reis	course view	C. Físico-Químicas 08
Fri 17 March 2006, 00:52	62.169.109.192	Emanuel A. C. F. Reis	course view	C. Físico-Químicas 08
Thu 16 March 2006, 16:04	62.169.116.5	Sónia Fernandes	resource view	Aula 27/28
Thu 16 March 2006, 16:03	62.169.116.5	Sónia Fernandes	course view	C. Físico-Químicas 08
Thu 16 March 2006, 16:03	62.169.116.5	Sónia Fernandes	forum view forum	Notícias
Thu 16 March 2006, 16:02	62.169.116.5	Sónia Fernandes	course view	C. Físico-Químicas 08
Thu 16 March 2006, 16:02	62.169.116.5	Sónia Fernandes	course enrol	TIC_2_IIL06
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	course view	C. Físico-Químicas 08
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	user view	Emanuel A. C. F. Reis
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	course view	C. Físico-Químicas 08
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	user view all	
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	user view	marta almeida
Mon 13 March 2006, 18:06	85.241.2.246	João Gonçalves Gonçalves	user view all	

Figura 39 – Os ambientes virtuais de aprendizagem possuem sistemas de registo de actividade que permitem o controlo das actividades desenvolvidas.

Dos ambientes virtuais de aprendizagem existentes, o Moodle, pelas características evidenciadas ao longo deste texto, apresenta-se como uma excelente opção para a disseminação de práticas “*b-learning*” nas escolas Portuguesas.

3 – A plataforma Moodle do Centro de Competência Softciências

*“Dar a cana para ensinar a pescar”
(adágio popular)*

3.1 – O Centro de Competência

O Centro de Competência Softciências, instituição activa desde 1991 e com larga experiência na criação de software educativo na área das ciências exactas (disponível na quase sua totalidade através do portal MOCHO (2008), nasceu da conjugação de esforços de elementos das Sociedades Portuguesas de Física, Química e Matemática.

Como é referido em SOFTCIENCIAS (2007) “as acções que desenvolve visam radicar a utilização optimizada das novas tecnologias de informação e comunicação no ensino – aprendizagem das ciências com vista à melhoria qualitativa e quantitativa dos processos pedagógicos. Em particular, propõe-se:

- Fomentar a realização de aulas de ciências usando computadores, proporcionando-as ao maior número possível de alunos por meio de professores com cada vez melhor preparação específica.
- Integrar progressivamente as ferramentas informáticas nos *curricula* das disciplinas científicas, atendendo aos desenvolvimentos técnicos mais recentes (multimédia, Internet, etc.)
- Sensibilizar e formar professores no sentido da percepção de que os computadores constituem hoje uma mais valia insubstituível no ensino – aprendizagem das ciências para além do seu manejo proporcionar melhor preparação para a vida activa nas mais diversas profissões.”

Motivado pela conjuntura actual, o Centro de Competências tem desenvolvido esforços para colmatar os constrangimentos que são entrave à implementação de plataformas de aprendizagem em instituições de ensino não superior. Esses esforços, além de procurarem promover o uso das novas tecnologias nestas instituições, pretendem também contribuir para a disseminação de metodologias de ensino assentes em princípio sócio-construtivistas, que se supõe serem mais adequadas à formação dos indivíduos da Sociedade do Conhecimento.

3.2 – A origem da plataforma

O Moodle Softciências tem a sua origem como plataforma de apoio a projectos de investigação.

A sua criação ocorreu em 2004, com o objectivo de avaliar a sua eventual utilização como suporte ao projecto EmailCE descrito em PAIVA et al. (2005). No entanto, o projecto acabou por decorrer utilizando o sistema “Desknow Mail and Collaboration Center”.

Posteriormente, a plataforma serviu de suporte a alguns projectos-piloto de *b-learning* no ensino da Físico-química, como o apresentado por REIS (2006). Durante este período, foi também usada para apoio a aulas do ensino superior.

Só em Março de 2006, é que o Moodle Softciências ganhou esta designação e começou a ser usada quer como plataforma de suporte a acções de formação de pessoal docente dinamizadas pelo CRIE/ECRIE, quer como plataforma de apoio a aulas presenciais de escolas Básicas e Secundárias portuguesas.

3.3 – Destinatários e utilizadores

O Centro de Competências Softciências disponibiliza apoio directamente às escolas e no âmbito de acções de formação de professores.

Figura 40 – Apoio disponibilizado pelo Centro de Competências Softciências.

3.4 – Estratégias de implementação do apoio

Apoio a acções de formação de professores

O Centro de Competências desde Março de 2006, tem vindo a promover periodicamente eventos de formação, tendo em vista a formação de formadores habilitados a trabalhar com a plataforma Moodle, utilizando para esse efeito, a sua plataforma própria, em modalidade não presencial.

Os formandos deste primeiro nível de formação ficam habilitados a dinamizarem posteriormente, sob a sua responsabilidade, acções de formação em Centros de Formação de Professores utilizando o Moodle.

Como os Centros de Formação de Professores frequentemente também não possuem plataformas próprias, o C.C. Softciências cede áreas no seu Moodle, possibilitando assim a realização das mesmas. Estas acções de segundo nível, poderão incidir directamente sobre o funcionamento da LCMS Moodle, ou abordar o funcionamento da plataforma em certos contextos educativos (por exemplo, direcção de turma, administração escolar, etc.) de acordo com as instruções emanadas pelo CRIE/ECRIE e validadas pelo Concelho Científico Pedagógico da Formação Continua. (CCPFC).

Os formandos destas acções de formação de segundo nível, que têm sempre uma componente presencial, são professores de estabelecimentos de ensino não superior

situados nas proximidades dos Centros de Formação de Professores. A metodologia adoptada durante estas acções de segundo nível é da exclusiva responsabilidade do formador. No entanto, verifica-se a generalidade das acções realizadas, decorre sobre a forma de oficina, na qual o formando tem como missão construir a sua própria “disciplina”. Esta metodologia tem provado ser bem sucedida. São vários os casos de professores que, finda a sua acção de formação, acabaram por contactar a direcção da sua escola, tendo em vista a implementação da plataforma no estabelecimento de ensino onde trabalha.

Apoio directo a estabelecimentos de ensino

O apoio disponibilizado pelo Centro de Competências Softciências aos estabelecimentos de ensino tendo em vista a divulgação e implementação da LCMS Moodle é dado em duas modalidades:

- Colaborando com a instalação e implementação da plataforma directamente num servidor propriedade da escola e prestando apoio local quando tal se mostre necessário.
- Disponibilizando no Moodle Softciências (plataforma Moodle alojada num servidor propriedade do centro de competências Softciências) áreas às escolas, para que estas possam tomar contacto com as potencialidades da plataforma.

Nesta vertente, a escola designa um professor para desempenhar o papel de gestor de escola. Inicialmente a este elemento era atribuído o privilégio de “criador de disciplinas” mas após a actualização para a versão 1.8.3, foi criado um cargo especificamente para a função designado “gestor” aproveitando a implementação dos cargos por contexto. Cabe ao Gestor de Escola a responsabilidade de gerir (criar disciplinas, comunicar listas de utilizadores a serem inscritos em grupo, etc.) o sector (categoria) atribuído à sua escola.

Coordenação do apoio disponibilizado.

A indispensável comunicação entre a administração geral do Moodle Softciências, formadores e gestores de escola, inicialmente foi feita através de duas disciplinas, “Apoio a formadores” e “Apoio a escolas”, as quais estavam apenas acessíveis aos formadores e responsáveis pelas áreas Moodle de escola.

Com a actualização do Moodle para a versão 1.8.2 e com a possibilidade de serem criados cargos de contexto, o modo de apoio foi reformulado, tendo-se procedido á fusão destas duas áreas numa única, sob o nome “Apoio a Gestores”.

Estas disciplinas têm sido o canal privilegiado através do qual são tratados todos os assuntos inerentes á gestão e funcionamento da plataforma, sejam eles questões de ordem técnica (por exemplo, resolução de avarias, dúvidas no funcionamento da plataforma), pedagógica (utilidade de um certo módulo) ou organizacional (criação de novas categorias, inscrição automática de utilizadores, etc.).

A comunicação entre a administração da plataforma e os restantes utilizadores não é evitada, mas também não é fomentada. Tal decorre do facto de não se considerar objectivo prioritário a criação de uma comunidade Moodle Softciências, mas sim induzir nas escolas um esquema organizativo que permita que estas possam gerir autonomamente uma plataforma, caso o venham a desejar no futuro.

3.5 – Especificidades técnicas associadas ao Moodle Softciências

O Moodle Softciências está alojado desde a sua origem no Centro de Física Computacional localizado no Departamento de Física da Universidade de Coimbra.

No entanto, as condições do alojamento que suporta o Moodle Softciências sofreram algumas evoluções à medida que a sua utilização foi sendo aumentada.

Assim, inicialmente o Moodle Softciências foi instalado no servidor de suporte ao Portal Mocho (onde já existiam outros projectos) com as seguintes características:

Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel (R) Xeon (TM) CPU 3.40GHz
Memória RAM	<ul style="list-style-type: none">• 1GB de memória
Discos Rígidos	<ul style="list-style-type: none">• Disco de sistema operativo: 36GB SCSI• Disco para storage: 200Gb de armazenamento efectivo em RAID 10

Tabela 18 – Especificações técnicas do servidor que alojou o Moodle Softciências até Setembro de 2007.

Posteriormente, em Setembro de 2007, o Moodle Softciências passou a estar alojado num servidor que o aloja em exclusivo.

Processador	<ul style="list-style-type: none"> • Intel (R) Xeon (TM) CPU 3.40GHz
Memória RAM	<ul style="list-style-type: none"> • 1GB de memoria
Discos Rígidos	<ul style="list-style-type: none"> • Disco de sistema operativo: 36GB SCSI em RAID 10 • Disco para storage: 140Gb de armazenamento efectivo em RAID 10 em que 100 GB estão alocados ao Moodle

Tabela 19 – Especificações técnicas do servidor que alojou o Moodle Softciências a partir de Setembro de 2007.

O Moodle Softciências tem usado, desde a sua origem, a ligação à rede do LCA (Laboratório de Cálculo Avançado da Universidade de Coimbra), cuja rede possui um débito máximo de 1 Gbps.

O correcto funcionamento do servidor e do acesso a que está ligado foi assegurado pelo Dr. Pedro Almeida.

A primeira versão do Moodle Softciências foi a versão 1.4, tendo sido posteriormente actualizado para a versão 1.5. Dado a instabilidade observada nas versões 1.6 e 1.7, o Moodle só voltou a ser actualizado recentemente, para a versão 1.8.2.

Presentemente (27 de Janeiro de 2008), associados ao Moodle Softciências estão 26GB em conteúdos, sendo que a base de dados ocupa 1,1GB e os registos da actividade da plataforma ocupam 1,5 GB.

Figura 41 – Servidor onde se encontra alojado o Moodle Softciências.

Módulos não standard instalados no Moodle Softciências

Actividade Livro

A actividade permite criar um livro electrónico, que pode ser constituído por vários capítulos, podendo estes capítulos estarem dispostos em dois níveis diferentes. Também existe a possibilidade de importar o texto a partir de um ficheiro HTML.

Uma das funcionalidades mais interessantes desta actividade é a possibilidade de imprimir o livro com uma formatação predefinida pelo Moodle (separando os diversos capítulos). Existem dois tipos de impressão, todo o livro ou apenas o capítulo actual.

Actividade Questionário:

A actividade questionário é provavelmente o módulo não standard mais usado. Com este módulo, o professor pode criar um formulário com questões que à medida que vão sendo respondidos pelos utilizadores, são automaticamente sistematizadas num relatório. As respostas ao questionário podem ser tratadas anonimamente, ou com conhecimento da identidade dos utilizadores que as deram.

Actividade Diálogo:

Esta actividade acaba por funcionar como um canal de comunicação entre dois utilizadores. A actividade diálogo não é muito usada pois outras ferramentas como o sistema interno de mensagens, o chat ou os fóruns acabam por varrer o seu leque de aplicações.

Filtro JMOL:

O filtro JMol possibilita a visualização de modelos moleculares tridimensionais permitindo a sua rotação, ou mudança de escala sob qualquer perspectiva. A visualização é conseguida reconhecendo hiperligações a ficheiros .pdb (*protein data bank*) e despoletando a abertura de um pequeno *applet* Java onde é feita a visualização. Estes ficheiros têm na sua constituição uma matriz que contém a informação sobre a localização dos centros dos átomos que constituem a molécula, o modo como esses átomos se ligam entre si e a orientação (ângulos) das ligações.

Aspecto gráfico:

Figura 42 – Aspecto gráfico do Moodle Softciências durante o ano lectivo 2006/2007.

Durante o ano lectivo 2006/2007, o Moodle Softciências utilizou o tema “College”, à época disponibilizado livremente pelo sítio “Moodle Themes”, entretanto renomeado para “THEME GURUS (2008)”. Até então o Moodle Softciências utilizava o tema “Cornflower”, distribuído conjuntamente com o pacote de Instalação Moodle.

4 – Estudo reflexivo sobre a utilização da LCMS Moodle do Centro de Competência Softciências

*“Água mole em pedra dura tanto dá que até que fura”
(adágio popular)*

4.1 – Instrumentos de análise usados e suas limitações

Para aferir o impacto provocado pelo apoio proporcionado pelo Centro de Competência ao longo do ano lectivo de 2006/2007, foi registado quinzenalmente o número de contas existentes na base de dados do Moodle Softciências e elaborado um questionário que foi disponibilizado na página principal da plataforma entre os dias 16 de Julho de 2007 e 2 de Setembro de 2007. Este questionário, realizado ao longo do período de pausa lectiva, de forma a permitir a reflexão e posterior reestruturação ao apoio a ser disponibilizado no novo ano lectivo, esteve acessível a qualquer utilizador registado, independentemente das permissões que usufruía na plataforma. Foram recolhidos durante esse período 187 respostas.

Note-se que à época (15 de Julho de 2007) constavam na base de dados da plataforma cerca de 5800 contas registadas. A amostra recolhida representa assim aproximadamente 3,2 % do universo total das contas existentes na base de dados a essa data.

No entanto, o número real de utilizadores seria naturalmente inferior, pois existem utilizadores que possuem mais do que uma conta. Tal acontece devido à inexperiência no processo de registo inicial, esquecimento da palavra-chave, utilização de contas de teste, ou por existirem utilizadores com contas distintas atribuídas no âmbito do apoio dado às escolas e no âmbito da frequência de acções de formação. As respostas obtidas corresponderão por isso a uma amostra percentualmente mais elevada.

Salienta-se que a necessidade estar na posse dos dados antes do início do novo ano lectivo, aliada ao facto de não ter sido possível elaborar o questionário num momento anterior, implicou que este tenha sido disponibilizado no período de férias de

Verão, época em que a motivação para o preenchimento é concerteza menor e em que poucos utilizadores acedem à plataforma. Este último facto é de resto comprovado mediante a análise do número de “logs” diários gerados.

Durante o funcionamento da Moodle Softciências foram sendo armazenados os registos gerados através do sistema de “logs” interno do Moodle (ou seja, o registo de todas as “interacções” computador cliente → servidor ocorridas em consequência das acções efectuadas pelos utilizadores na plataforma).

Verifica-se que no período em que o inquérito esteve disponível, o número máximo de “logs” diários registados na plataforma foi 3895 no dia 17 de Julho, quando durante o período lectivo foram originados frequentemente mais de 20000 “logs” diários).

Aliás, a considerável quantidade de dados obtidos (mais de 1,5GB) através do sistema de logs criou dificuldades na sua importação e manipulação, tendo sido por isso efectuada apenas uma breve análise a dados relativos a um período mais recente, compreendido entre 24/02/07 e 30/11/07.

4.2 – Registo quinzenal de contas existentes

Apesar de a primeira formação de formadores de primeiro nível ter decorrido no final do ano lectivo 2005/2006, o número de utilizadores registados apenas teve acréscimos significativos após o início das acções de formação de segundo nível.

Figura 43 – Número de utilizadores registados no Moodle Softciências entre 15/11/2006 e 01/08/2007.

4.3 – Questionário disponibilizado e respostas obtidas

O modelo impresso do questionário usado neste estudo piloto é disponibilizado em anexo, bem como as respostas individuais obtidas e o relatório síntese gerado através do módulo questionário.

4.4 – Alguns dados estatísticos gerados pela plataforma

Desde a instalação inicial da plataforma, (a instalação inicial da plataforma Moodle e criação da respectiva base de dados ocorreu a 16 de Janeiro de 2004 tendo permanecido com reduzida actividade até 28 de Março de 2006, data em que se iniciaram as actividades no âmbito do Centro de Competência) estão contabilizadas 3807988 interacções realizadas pelos utilizadores.

No total, contabilizam-se actualmente (30 de Janeiro de 2008) na plataforma 1874 disciplinas alojadas e 9381 utilizadores registados, verificando-se que este número tem vindo a aumentar diariamente.

Pâmetros	Valor
Disciplinas	1874
Utilizadores	9381
Atribuição de papéis	26186
Professores	1656
Mensagens	19009
Perguntas	3509
Recursos	26940
Número total de interacções com a plataforma	3807988

Tabela 20 – Dados estatísticos associados ao Moodle Softciências em 30 de Janeiro de 2008.

Figura 44 – Número de interações diárias com o Moodle Softciências entre 24/02/07 e 30/11/07.

4.5 – Dados adicionais sobre a utilização da plataforma

Actualmente (30 de Janeiro de 2008), além das áreas afectas ao funcionamento do Centro de Competências, estão alojadas no Moodle Softciências áreas de 14 Centros de Formação de Professores e 16 Escolas (15 escolas públicas e uma privada). Uma escola (Escola Básica 2,3 Poeta Silva Gaio) tendo inicialmente usado uma área no Moodle Softciências, preferiu posteriormente avançar para a utilização de uma plataforma Moodle dedicada exclusivamente à instituição.

No Moodle Softciências existem também áreas associadas a projectos de carácter experimental / investigativo.

Sigla	Escolas	Gestores escola [máximo 2]
AESA	Agrup. Escolas de São Pedro de Alva – Penacova	José António Maia
AESV	Agrup. Escolas de Sever do Vouga	Adriana Rodrigues
AESO	Agrup. Escolas de Soure	Carlos Oliveira Gonçalves
AEIC	Agrup. Escolas Inês de Castro – Coimbra	Pedro Teixeira
EBMF	E. Bás. 2,3 Martim de Freitas – Coimbra	Marta Esteves
EBSG	E. Bás. 2,3 Poeta Silva Gaio – Coimbra	Margarida Campos
EBEC	E. Bás. 2,3 Eugénio de Castro – Coimbra	Cristovão Marques
EBAP	E. Sec. c/ 3º Ciclo Adolfo Portela - Águeda	– Não designado –
EBCE	E. Bás. 2,3 de Ceira	Marlene Cunha
ESTB	E. Sec. c/ 3º Ciclo de Tábua	Agostinho Vasco
ESAR	E. Sec. de Arouca	António Sousa
ESJC	E. Sec. Jaime Cortesão – Coimbra	Sandra Crespo
ESJF	E. Sec. José Falcão – Coimbra	Jacinta Paiva
ESME	E. Sec. da Mealhada	Judite Lucas
ESOH	E. Sec. de Oliveira do Hospital	Teresa Batista
ESQF	E. Sec. Quinta das Flores – Coimbra	Paulo Barreto
CRSI	Colégio Rainha Santa Isabel – Coimbra	Nuno Marreiros

Tabela 21 – Escolas que utilizam / utilizaram áreas alojadas no Moodle Softciências.

[sigla]	Centros de Formação de Professores
AG	C. F. Ágora
AS	C. F. Álvaro Silveira – Coimbra
PS	C. F. Assoc. de Escolas de Condeixa, Penela e Soure
HO	C. F. Assoc. de Escolas de Oliveira do Hospital
BS	C. F. Beira Serra – Arganil
PE	C. F. Peniche
LM	C. F. de Professores da Lousã e Miranda do Corvo
SN	C. F. de Professores de Sicó Norte
IC	C. F. de Professores do ISCAC
RL	C. F. Rodrigues Lapa – Mealhada
RC	C. F. do Sindicato dos Professores da Região Centro
IL	C. F. Instituto Irene Lisboa
VP	C. F. de Vila Nova de Poiares
CA	C. F. Calhabé – Coimbra

Tabela 22 – Centros de Formação que recorrem / recorreram ao Moodle Softciências para as suas acções.

Projecto	Responsável
TIC sem Fronteiras	Arnaldo Afonso Costa
Uma Escola Sempre Presente	Luiza Costa
Nova Educação, Nova Ciência, Nova Sociedade	Duarte Costa Pereira
Em@nuel	Emanuel Reis

Tabela 23 – Projectos que utilizam / utilizaram o Moodle Softciências.

5 – Resultados

*“O começo é a parte mais difícil do trabalho”
(Platão)*

5.1 – Representatividade das respostas obtidas

O pequeno número de respostas obtidas quando comparado com o universo de contas existentes, constitui uma limitação importante ao estudo realizado. O facto de as respostas terem sido obtidas num período de reduzida actividade e não terem sido sujeitas a qualquer processo de selecção tendo em vista procurar reproduzir o perfil do universo de utilizadores da plataforma, diminui também a representatividade dos dados recolhidos.

5.2 – Perfil dos utilizadores

Na análise às respostas obtidas é possível constatar que uma parte significativa dos inquiridos (153) têm uma idade superior a 20 anos (ver fig. 45), o que indicia serem professores.

A elevada incidência de docentes deve-se ao grande número de acções de formação de professores que a plataforma tem suportado. O menor número de respostas provenientes de alunos pode, eventualmente, ser consequência do questionário ter sido disponibilizado em período de pausa lectiva, embora não seja de desprezar alguma eventual “timidez” ou mesmo falta de motivação.

A maior incidência de docentes inquiridos poderá também justificar a maior percentagem de questionários produzidos por utilizadores do sexo feminino (130 utilizadores / 66%) comparativamente aos questionários produzidos por utilizadores homens (57 utilizadores / 33%) (ver fig. 46), uma vez o corpo docente em Portugal ser predominantemente constituído por professoras, como é referido por PAIVA (2002).

Figura 45 – Idade dos utilizadores que responderam ao questionário disponibilizado.

Figura 46 – Género dos utilizadores que responderam ao questionário disponibilizado.

5.3 – Origem

No que se refere à proveniência, verifica-se (ver fig. 47) uma enorme incidência de utilizadores originários dos distritos Coimbra (onde se encontra sediado o Centro de Competência) e Aveiro. Apesar deste carácter eminentemente regional do Moodle Softciências, foram obtidas respostas de alguns utilizadores de localidades mais distantes como Almeirim, Évora, Castelo Branco ou Viana do Castelo.

Figura 47 – Distribuição geográfica dos utilizadores que responderam ao questionário.

5.4 – Conhecimento de LCMS e conhecimento do Moodle

Da análise dos dados obtidos verifica-se também que para uma considerável porção dos utilizadores inquiridos (112 utilizadores / 74,4%), o primeiro contacto com a plataforma Moodle ocorreu durante o ano anterior (ver fig. 48), sendo que para mais de 80% o conhecimento da existência da plataforma ocorreu no âmbito de escolas ou de acções de formação de pessoal docente (ver fig. 49).

Figura 48 – Conhecimento do sistema Moodle.

Figura 49 – Modo como tomou conhecimento do sistema Moodle.

No que toca ao contacto com sistemas LCMS, uma larga maioria dos inquiridos (86,1%) indicou que o sistema Moodle foi a primeira plataforma de aprendizagem com

que contactaram (ver fig 50), sendo que para 80,7% foi no Moodle Softciências que tiveram a primeira experiência de utilização da plataforma (ver fig. 51).

Figura 50 – Experiências com plataformas de aprendizagem anteriores ao Moodle.

Figura 51 – Utilização de Plataformas Moodle anteriores ao Moodle Softciências.

Aliás, 41% dos utilizadores inquiridos (59 utilizadores) indicaram o Moodle Softciências como a única plataforma de *e-learning* em que estavam registados (ver fig. 52). Consta-se que um elevado número de inquiridos (105 utilizadores / 46,0%) indicou ter usufruído de privilégios de professor no Moodle Softciências, o que deverá ser consequência da maioria das acções de formação de pessoal docente que utilizaram a plataforma terem funcionado numa metodologia de “*workshop*” (ver fig. 53).

Figura 52 – Número de plataformas Moodle em que está registado.

Figura 53 – Número de plataformas Moodle em que está registado.

Figura 54 – Conhecimento de outras plataformas.

Figura 55 – Utilização de outras plataformas.

Torna-se evidente que muitos utilizadores não possuem um conhecimento profundo da plataforma, uma vez não se reconhecerem com utilizadores autenticados (condição necessária para o preenchimento do questionário). De facto, a interface intuitiva do Moodle permite que a aprendizagem ocorra com uma grande componente de “descoberta” e sem grandes formalismos técnicos.

Constata-se também que o conhecimento de outros ambientes virtuais de aprendizagem é extremamente reduzido, se não mesmo residual. Apenas foram referidas pontualmente pelos inquiridos plataformas (Webct, Blackboard, Luvit, Microsoft Class server, entre outras) sendo que alguns dos inquiridos chegam mesmo a confundir os sistemas de *e-learning* com outros tipos de aplicações (G.A.T.O, Joomla, etc.), com as instituições que os usam (Centro de Competência Entre Mar e Serra, Centro de Competência da Beira Interior, Universidade Aberta, etc.) ou com programas de incentivo às novas tecnologias (*etwinning*) (ver fig. 54).

Ainda mais raros foram os utilizadores que declararam ter utilizado outros ambientes virtuais de aprendizagem, sendo que desses, apenas alguns indicaram sistemas que de facto existem (ver fig. 55).

No entanto, alguns utilizadores apontaram diversas funções que gostariam que viessem a ser desenvolvidas e contempladas em versões futuras (apesar de algumas contrariarem o carácter aberto e os princípios educacionais que a plataforma procura seguir) como:

“Poder disponibilizar materiais por aluno, isto é, determinada informação ficar acessível apenas a um aluno.”

“Gostaria de conseguir inserir na minha disciplina – Inglês do 10º ano – Escola Secundária de Arganil – actividades do HOTPOTATOES com hiperligações ao word. Tentei várias vezes e com apoio dos formadores mas nunca foi possível. Os documentos aparecem nos ficheiros mas quando anexados para a página é assinalado - file not found. Utilizo muito para leitura e interpretação de texto mas como não liga ao texto o exercício em hotpotatoes fica sem validade uma vez que os alunos não conseguem aceder ao texto para fazer a leitura. Com o PowerPoint já não acontece esta situação.”

“Sim, seria oportuno que fosse criada uma opção para que a cada grupo, criado dentro de uma disciplina, fosse facilmente configurado os itens ou tópicos a que tem acesso ou

não. Por exemplo aparecer uma listagem com todos os tópicos e recursos ou actividades e aí seleccionar com um visto por exemplo quais os grupos que têm acesso a esse tópico actividades ou recursos. Penso que este aspecto é fundamental para trabalhar com professores, alunos, turmas, antigos alunos etc...”

“Sistema de mensagens - maior privacidade, com inclusão da possibilidade de ler e apagar”

“A funcionalidade “entrar como”. Não percebo qual sua utilidade – apenas mais um entrave à privacidade”

“Tenho alguma dificuldade em dar as respostas aos alunos em linguagem simbólica (matemática).”

“A actividade Inquérito é muito limitadora na medida em que o professor tem de limitar-se aos modelos pré-definidos. O ideal seria que cada professor pudesse escrever as questões próprias.”

“Bases de Dados.”

“Como sou pintora e professora de artes visuais e educação visual, acho muito importante que seja implementado na plataforma Moodle ferramentas de desenho bi e tridimensional assim como de criação de animações, de tratamento de imagens estáticas e em movimento, de som, ferramentas de criação de simulação de modelo / maquetas e apresentação gráfica pois é dentro deste universo que se desenvolvem as aprendizagens na área das artes visuais. Estas ferramentas deverão estar disponíveis aos professores, professores criadores de disciplinas e quando estes achassem necessário aos alunos frequentadores das mesmas.”

“Deveria permitir uma integração tão completa de outras ferramentas como a que permite com o Hot Potatoes (QuizFaber; WebQuests; VTrain; MemoryLifter; WordSearch; Factory Lite) – eu até sei que permite, em alguns casos (norma SCORM) só não sei como. “

“Deveria haver uma área de acesso livre, comum ou partilhada para colocação dos ficheiros: isso pouparia espaço no servidor, e tornaria mais flexível não apenas a gestão das disciplinas como o acesso dos utilizadores aos ficheiros: não necessitariam de estar inscrito numa disciplina para seguir um apontador para um ficheiro dessa disciplina. Isso também poderia facilitar a utilização de ficheiros mais pesados, como PowerPoint e vídeos.”

“Envio dentro da plataforma de trabalhos corrigidos para os alunos sem necessidade de passarem pelo Email (ficariam disponíveis na plataforma junto da nota atribuída ao aluno).”

“Mais divulgação da sua funcionalidade, mais formação e maior simplicidade de acesso.”

“Outras possibilidades de filtragem de dados no acesso aos relatórios. Possibilidade de processar texto matemático”.

“Penso que no modo de edição , deveriam ser efectuadas algumas melhorias, ao nível de formatação de texto, inserção de imagens tentando conseguir-se um nível próximo do programa Word por exemplo “

“Por exemplo, a formatação das tabelas”

“Importação dos valores de avaliação por actividade Moodle para integração com softwares de gestão escolar (gestão de alunos)”

“Utilização da tecnologia AJAX para tornar a aplicação mais dinâmica e fluida. Seria interessante a possibilidade de duplicar (copiar e colar numa única operação) um item, como por exemplo, uma etiqueta.”

5.5 – Contexto de utilização do Moodle Softciências

De acordo com as respostas dadas, o Moodle Softciências foi usado predominantemente como plataforma de apoio a aulas presenciais (121 utilizadores / 64,7%) e como suporte a acções de formação de pessoal docente (105 / 56,1%) que recorreram na sua maioria em regime misto, ou seja parte presencial e parte à distância. Aliás, pelas percentagens obtidas, constata-se que alguns dos inquiridos utilizaram o Moodle Softciências em ambos os contextos (ver fig.56 e 57). A plataforma foi também usada por vezes como área de apoio a funções organizativas (suporte a grupos de trabalho) ou como página web de uma instituição ou sector de uma instituição.

Figura 56 – Finalidade da utilização do Moodle Softciências.

Figura 57 – Contexto de utilização do Moodle Softciências.

Figura 58 – Permissões de utilização no Moodle Softciências.

Compreende-se assim a elevada percentagem de utilizadores inquiridos (49,2% / 92 utilizadores) que admitem ter utilizado o Moodle Softciências com privilégios de professor (ver fig. 58).

O acesso á plataforma foi feito quer em tempo lectivo / formação, como fora desse período sendo que a quase totalidade dos inquiridos admitiram ter usado a plataforma fora de períodos de aulas/formação (174 utilizadores / 93%) (ver fig 59).

Figura 59 – Contexto de utilização do Moodle Softciências.

5.6 – Perfil de utilização do Moodle Softciências

Figura 60 – Perfil de utilização de recursos e actividades no Moodle Softciências

Mediante a análise das respostas obtidas, (ver fig. 60) observa-se que as funcionalidades do Moodle mais usadas são os apontadores para recursos e os fóruns (referenciados por 70% e 80% dos inquiridos).

Numa segunda linha de utilização, surgem as actividades “chat”, “glossário”, “inquérito”, “lição”, “mini-teste”, “questionário”, “referendo”, “teste Hot Potatoes”, “trabalho” e a funcionalidade “sistema interno de mensagens” (todas indicadas por aproximadamente 40 a 50% dos inquiridos). Verifica-se que uma elevada percentagem de utilizadores não indicaram ter utilizado a actividade questionário, apesar de as suas respostas terem sido apresentadas através dessa actividade. Tal constitui mais um indício do carácter exploratório e pouco formal de como é feita normalmente a aprendizagem no Moodle.

De realçar também a elevada percentagem de inquiridos (50,8% / 95 utilizadores) que indicaram ter utilizado a actividade “teste Hot Potatoes”, o que decerto

muito contribuíram as diversas acções de formação centradas especificamente neste módulo que decorreram na plataforma.

Os módulos “wiki” e “workshop” foram nitidamente menos referenciadas pelos inquiridos, o que indicia que apesar do forte carácter colaborativo que lhes está associado, à época do inquérito não eram utilizados com frequência pelos utilizadores.

De igual modo, funcionalidades mais subtis ou específicas, como uso de filtros (4 utilizadores / 2,1%), ou pacotes SCORM (1,6% / 3 utilizadores) foram muitíssimo pouco referenciados.

5.7 – Impacto do Moodle Softciências

No que concerne ao efeito que o Moodle Softciências teve na aquisição, por parte dos inquiridos, de novas competências e metodologias nas actividade de ensino/aprendizagem, as respostas obtidas (ver fig.61) denotam que os inquiridos consideraram que a sua utilização teve um impacto positivo, sendo que também manifestam opinião semelhante sobre o apoio proporcionado pelo Centro de Competências, que globalmente foi considerado bom (ver fig.62).

Figura 61 – Avaliação do impacto do Moodle Softciências.

Figura 62 – Opinião sobre o funcionamento do Moodle Softciências.

Aliás muitos utilizadores aproveitaram para manifestar o seu apreço sobre o apoio prestado, quer no que concerne às dinâmicas implementadas, quer ao trabalho desenvolvido pela equipa envolvida. No entanto, alguns inquiridos apontaram pormenores que consideraram poder serem melhorados, apesar de alguns não estarem directamente relacionados com o apoio proporcionado pelo Centro de Competência, mas a situações pontuais decorrentes do funcionamento de aulas ou acções de formação.

“A selecção dos formandos para uma acção cuja temática é a plataforma Moodle, deverá ter em conta os conhecimentos informáticos dos mesmos. Uma oficina de formação deste género não deve funcionar com 20 formandos, pois o(s) formador/formadores não consegue(m) apoiar devidamente tantos professores ao mesmo tempo.”

“Na formação menos alunos por turma para podermos ter uma formação mais personalizada”

“Penso ser importante os professores saberem qual a quantidade de informação, a nível de Escola, que podem disponibilizar; depois de terminada a acção de formação quanto tempo os recursos criados estão disponíveis e como actualizá-los.”

“Tema mais chamativo”

“Mais publicidade de maneira a que mais pessoas saibam da existência desta plataforma”

“A acção de formação no Moodle que frequentei foi de aprendizagem quase nula. Durante 25h, apenas nos foi mostrado, verbalmente, o que havia na plataforma, mas quase nada foi 'mexido' nos computadores (e havia muitos na sala). No fim, apresentámos 1 trabalho que mais não foi que a produção de qualquer ficheiro num qualquer suporte (já conhecido dos formandos) e que poderia ser colocado no Moodle – mas não se usou a plataforma como material/estratégia didácticos. E feito por cada um conforme pôde e já sabia. Nunca eu tinha frequentado 1 acção tão pouco proveitosa. Gostaria de frequentar outra acção, mas mais prática e com mais cuidada selecção dos conhecimentos por parte dos formadores. Acções parcelares mais curtas onde se treinasse cada material ou dada estratégia seria óptimo. Gostaria ainda de sublinhar o pronto e óptimo apoio que sempre me foi dado pela Dr^a Raquel Costa (Coimbra). Obrigada”

“Contactando o utilizador onde notem que há mais dificuldade na utilização das potencialidades da Plataforma. Por exemplo, aconteceu eu pedir ajuda através de mensagem e não obtive resposta”

“Poderia haver um fórum de apoio a dificuldades na concepção/aplicação de materiais/actividades”

“O feedback devia ser mais objectivo e individualizado e só divulgado em fórum se a pessoa que pede o esclarecimento pedir a sua divulgação....existe um bombardeamento de mensagens no Email que nos fazem perder imenso tempo com opiniões que não nos levam a lado algum. Apresentar propostas, ensinar estratégias, e não apenas para divulgação de iniciativas tipo Mocho...”

“O Moodle deveria apresentar todas as Informações/esclarecimentos em língua Portuguesa!”

“Para além da dificuldade sentida por ser responsável ou co-responsável por várias disciplinas, e da dificuldade em utilizar recursos de outras disciplinas – apesar de ter a autorização expressa dos seus autores para o fazer – apenas me ocorre sugerir uma maior aproximação às escolas cujos projectos estão a acompanhar. Seria bom que dinamizassem ao longo do ano Workshops sobre a utilização das TIC em várias áreas disciplinares – mas workshops para levantar problemas, discutir ideias,”

“Têm sido bastante eficazes na resolução de problemas. Poderão, eventualmente, vir a dar um apoio mais directo às escolas na formação dos docentes e discentes na utilização da plataforma.”

“Pessoalmente, só tenho a agradecer a disponibilidade do Administrador do Moodle Softciências, que sempre tentou dar resposta às dúvidas que, com bastante frequência, lhe fui colocando. Lamento o facto de ter havido pouca participação de outros colegas, pois acredito que seria enriquecedor para todos se tivesse havido mais interacção.”

6 – Conclusões

*“Alea jacta est”
(Júlio César)*

6.1 – Reflexão final

Segundo PERRENOUD e THURLER (2002), a ideologia do sócio-construtivismo está ligada a “uma visão da escola que visa a democratizar o acesso aos saberes, a desenvolver a autonomia dos sujeitos, seu senso crítico, suas competências de actores sociais, sua capacidade de construir e defender um determinado ponto de vista”.

As dinâmicas de apoio implementadas pelo Centro de Competência Softciências, em colaboração estreita com as agências governamentais que tutelam o sector, têm vindo a ter um impacto positivo na disseminação e na utilização do Moodle Softciências e do sistema Moodle no meio educativo não superior Português, como denotam o crescente número de utilizadores registados e as respostas obtidas ao questionário realizado no final do ano lectivo 2006/2007. Mais do que promover a simples utilização de equipamentos informáticos em contextos educacionais tradicionais, aproveitou-se a crescente introdução dos mesmos nas escolas para fomentar a introdução do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que integra ferramentas de carácter colaborativo e cooperativo, na esperança de promover a mudança de metodologias e mentalidades na comunidade educativa Portuguesa.

Assim, confirmou-se a hipótese de trabalho enunciada, pois o apoio prestado pelo Centro de Competência com o apoio do Ministério da Educação, estimulou a adopção de tecnologias e metodologias promotoras de competências mais adequadas à Sociedade do Conhecimento, provando ser uma contribuição válida e efectiva para catalizar a transição da escola actual ainda marcada por heranças tradicionais para uma nova escola, mais enquadrada com o paradigma educativo sócio-construtivista que, à semelhança do que defende MORAN (2000), se supõe mais adequado para formar os futuros cidadãos.

6.2 – Auto crítica e reformulação do apoio para o futuro

Tendo em conta as opiniões manifestadas pelos utilizadores e os números associados á utilização do Moodle Softciências, a relevância da continuação do apoio prestado é óbvia. No entanto, é de ponderar a introdução de algumas modificações a esse apoio no futuro, que sem descorar a divulgação e disseminação do uso do LCMS Moodle, deverá dar maior ênfase à divulgação e promoção de boas práticas de ensino que utilizem esta ferramenta. Assim serão de ter em conta aspectos como:

- Incentivar o uso dos módulos “wiki” e “workshop”, ferramentas com enorme potencial de utilizações de âmbito construtivista e ainda pouco disseminadas.
- Procurar divulgar práticas de utilização segura e responsável da plataforma, nomeadamente do que toca á exposição de dados pessoais e utilização cívica do sistema de mensagens, junto dos utilizadores mais novos.
- Fomentar uma dinâmica de grupo e promover mais a troca de ideias entre os “gestores”. Infelizmente, alguns utilizadores acabam por entender o apoio prestado como um serviço, e não um espaço de partilha de ideias e de construção mútua, como idealmente deveria ser entendido.
- Alertar para os perigos da utilização excessiva da Internet. A Internet e a plataforma Moodle é sem dúvida uma poderosa ferramenta que pode e deve ser colocada ao serviço da educação. A sua utilização não deve bloquear a aquisição de competências sociais tradicionais pelos aprendizes ou impedir o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, como defende PAIS (1999). O olhar para o ecrã, para a *webcam* e para o teclado nunca deverá sacrificar uma troca de olhares ou a visão do mundo real. Tal como PAIVA (2004) sustenta, há que promover uma “fusão feliz” da escola com as novas tecnologias educativas.
- Criar espaços de discussão e de partilha de ideias dedicados a disciplinas e áreas do Saber específicas. Estes espaços poderão estar organizados também de forma a ter em conta o nível de ensino.
- Divulgar e disponibilizar aos utilizadores do Moodle Softciências e a toda a comunidade educativa, conteúdos pedagogicamente e cientificamente válidos. Para tal, apresenta-se como uma janela de oportunidade aproximar a utilização do Moodle Softciências ao portal Mocho.

Figura 63 – Novo aspecto gráfico do Moodle Softciências, ainda em fase experimental.

- Integrar na oferta disponibilizada módulos novos não standard cujas vantagens educativas sejam relevantes, desde que haja garantia de compatibilidade com versões futuras (a incorporação de um editor WYSIWYG para texto algébrico será sem dúvida uma mais valia).
- Procurar aproveitar a funcionalidade de autenticação transparente introduzida recentemente (versão 1.8 do Moodle) para interligar o Moodle Softciências com Moodles de escolas.

6.3 – Perspectivas para o desenvolvimento futuro do Moodle

Em 30 de Maio de 2007, o Wall Street Journal promoveu o ciclo de conferências D5 HIGHLIGHTS (2007) no qual ocorreu um debate conjunto entre Bill Gates (Microsoft) e Steve Jobs (Apple) que, embora não tenha sido o primeiro encontro entre ambos, foi a primeira vez que ambos ficaram juntos frente a frente em público.

Durante essa conversa, Steve Jobs, o presidente da Apple, afirmou que “actualmente, estão a acontecer inúmeras coisas interessantes na Internet” destacando a panóplia de “novos serviços que têm vindo a surgir”.

Bill Gates apontou mesmo a área educacional como exemplo de sector fortemente beneficiado, considerando que devido à vulgarização do vídeo e a chegada de ferramentas facilitadoras de interações que constantemente estão a despontar,

estamos no limiar de conseguir pela primeira vez na história, uma maior delegação de responsabilidades e autonomia nos alunos na sua aprendizagem e de possibilitar que os professores melhorem e evoluam através com da troca de experiências, “o que é extremamente entusiasmante.”

Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle terão a tendência para integrar ou incluir soluções que permitam utilizar os serviços que provem ser bem sucedidos.

De facto, o roteiro de desenvolvimento do MOODLE I (2008), o desenvolvimento da API é sem dúvida umas das prioridades.

A título de exemplo, “está prevista para a versão 1.9 uma nova API de Eventos, que permitirá que qualquer código seja integrado como um evento no Moodle.” Já para a versão 2.0 está prevista a introdução de uma API que permitirá a integração de portfólios, (em que o primeiro a ser integrado será o Mahara) e uma nova API “repositório” que possibilitará ao Moodle manipular conteúdos provenientes de repositórios externos.

Também se encontra planeada a introdução de uma API que possibilitará a integração com sistemas de gestão de informação de alunos externos.

O roteiro prevê (na versão de 10 de Fevereiro de 2007) também outras inovações para versões futuras do Moodle nomeadamente:

- Inovações no sistema de pautas de classificação das actividades (versão 1.9).
- Introdução de um sistema de etiquetas “tags” (versão 1.9).
- Melhorias ao nível da gestão do banco de questões e no funcionamento de alguns tipos de questões (versão 1.9).
- Inovações ao nível da funcionalidade de grupos (versão 1.9).
- Desenvolvimento de um sistema de actividades condicionais (versão 2.0).
- Melhorias nos Interfaces de comunicação entre Moodles (versão 2.0)
- Substituição do Módulo wiki standard, que passará a ser o DFWiki (versão 2.0)
- Melhorias no sistema interno de mensagens (versão 2.0).
- Inovações no sistema de RSS (versão 2.0).
- Suporte de conteúdos de acordo com o sistema IMS Learning Design (não agendado).
- Moodle Voice: Introduzir no Moodle o suporte de VoiceXML (não agendado).

Como a equipa de desenvolvimento alerta, esta lista é dinâmica, e sensível às vontades e necessidades manifestadas pela comunidade, podendo por isso ser alterada a qualquer momento. A própria comunidade é responsável por inúmeros projectos autónomos, passíveis de ser integrados na distribuição corrente.

Por exemplo, a nível de interface, recentemente o Moodle passou a suportar, ainda que experimentalmente AJAX (cf. Glossário), cuja implementação constitui sem dúvida uma significativa melhoria de usabilidade.

Com o surgimento do projecto SLOODLE, assistimos a uma primeira tentativa de criação de um interface 3D para o Moodle, integrado no metaverso do Second Life à qual o criador do Moodle, Martin Dougiamas não está indiferente, como se constata em MOODLE K (2007). Para já, a falta de pormenor e os limites de velocidade constituem barreiras que não tem permitido até agora uma grande adesão a este tipo de soluções.

Mas como referiu Bill Gates na D5 HIGHLIGHTS (2007), “começam a existir alguns sistemas de mapeamento, onde a qualidade dos gráficos, as ferramentas e dos objectos estão a atingir um ponto que permite antever que o 3D poderá realmente entrar em campo.”

Assim, a vulgarização da utilização do Moodle integrada em metaversos (Second Life, My World) poderá não estar tão distante como se poderia pensar.

Em contraponto com a realidade virtual dos metaversos, a criação e integração de laboratórios remotos em ambientes virtuais de aprendizagem (ou seja possibilitar a realização de experiências no mundo real como objectos de aprendizagem integrados em plataformas como o Moodle) apresenta-se também como uma área de exploração promissora.

Porque afinal... vivemos e viveremos sempre num mundo real.

Bibliografia

ABELSON (1982) – Abelson, H. , *Apple Logo*, Peterborough, McGraw Hill, 1982

[em linha] [consultado em 10/11/2007]

Acessível em: <http://el.media.mit.edu/Logo-foundation/logo/index.html>

ADL (2008), *Advanced Distributed Learning homepage*

[em linha] [consultado em 08/10/2007]

Acessível em: <http://www.adlnet.org>

ALMEIDA et al. (1998) – ALMEIDA, M. E.; Hernandez, V. K.; Schlünzen, E. T. M.; Morelatti, M. R. M.; Júnior, K.S., *A informática em escolas da rede estadual de São Paulo: expectativas e realidade*

[em linha] [consultado em 06/09/2007]

Acessível em: <http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt2003423193814175.PDF>

ANNAN (2003) – ANNAN, K. – *Mensagem de Abertura do Secretário-Geral das Organização das Nações Unidas, por ocasião da abertura da Cimeira Mundial da Sociedade da Informação – Genebra*

[em linha] [consultado em 30/05/2007]

Acessível em:

http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Barra_Escolha/ONU_SociedadeDaInformacao.htm

BECTA (2005) – *Open Source Software in Schools: A study of the spectrum of use and related ICT infrastructure costs* , Maio 2005

[em linha] [consultado em 15/10/2007]

Acessível em: http://www.oss.cz/download/BEC5606_Full_report18.pdf

BERNERS-LEE (2001), BERNERS-LEE, Tim - *The Semantic Web: A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities*. Scientific American, 2001

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.sciam.com/article.cfm?id=the-semantic-web&print=true>

BEIRA (2004) – Beira, E. – *Protagonistas das tecnologias da informação em Portugal: uma colecção de testemunhos*, Braga, Universidade do Minho, Dezembro de 2004

[em linha] [consultado em 08/11/2007]

Acessível em: http://www3.dsi.uminho.pt/memtsi/entrevistas/protagonistas_completo.pdf

BERNARDI (2000) – BERNARDI, M. A. – Você terá lugar no futuro? *Revista Você S.A* – São Paulo, Editora Abril, Agosto 2000

[em linha] [consultado em 17/07/2007]

Acessível em: <http://vocesa.abril.com.br/edi26/1carreira.shl>

BFOIT (2008), *Introduction on computer programming; commanding a turtle*

[em linha] [consultado em 09/10/2007]

Acessível em: <http://www.bfoit.org/itp/IntroCmds.html>

BLACKBOARD PATENT PLEDGE (2008), *Blackboard Patent Pledge*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: http://www.blackboard.com/patent/FAO_013107.htm

CAMPOS (1985) – CAMPOS, L. – *A informática na escola (preparatória e secundária). Manual de utilização do ZX Spectrum (e TC 2068)*, colecção Sistemas, nº 1, 1ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1985.

CARNEIRO (2003) – Carneiro, R. – *A evolução do e-Learning em Portugal: contexto e perspectivas* – CEPCEP, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa: INOFOR, 2003.

CARVALHO (2007) – Carvalho, L. P., *Portugueses Representam 0,39% da população do Second Life*

[em linha] [consultado em 08/11/2007]

Acessível em:

http://jpn.icicom.up.pt/2007/03/14/portugueses_representam_039_da_populacao_do_second_life.html

CASHMORE (2006) – CASHMORE, P – *Second Life + Web 2.0 = Virtual World Mashups* Mashable Social Networking News, 2006

[em linha] [consultado em 08/11/2007]

Acessível em: <http://mashable.com/2006/05/30/second-life-web-20-virtual-world-mashups/>

CASTELLS (2001) – Castells, M. – *The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business, and Society*. New York: Oxford University Press, 2001

CHAVES (2004) – Chaves, E.O. C., *O computador na educação*
[em linha] [consultado em 12/09/2007]

Acessível em: <http://www.chaves.com.br/TEXTSELF/EDTECH/funteve.htm>

CLARK (1999) – Clark, D., *A Time Capsule of Training and Learning*
[em linha] [consultado em 10/05/2007]

Acessível em: <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/history.html>

COMENIUS (1631) – Comenius, J.A – *Didáctica Magna (Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos)*, 3ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.

COSTA PEREIRA (2007) – Costa Pereira, D. – *Nova Educação na Nova Ciência para a Nova Sociedade - Volume I : Fundamentos de uma pedagogia científica contemporânea*, colecção Série Do Saber, nº4, Porto: Editora UP, 2007

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: <http://www.novaacs.net/livro/index.html>

D5 HIGHLIGHTS (2007), *Bill Gates and Steve Jobs at D5*

[em linha] [consultado em 10/01/2008]

Acessível em: <http://d5.allthingsd.com/20070531/d5-gates-jobs-transcript/> (transcrição)

<http://link.brightcove.com/services/link/bcpid910498365/bctid958634947> (vídeo)

DASSAULT SYSTEMES (2007), *Microsoft et Dassault Systèmes lancent Microsoft Virtual Earth – 3DVIA*

[em linha] [consultado em 19/01/2008]

Acessível em: <http://www.3ds.com/fr/news-events/press-releases/release/1632/1/>

DE MASI (2000) – De Masi, D. – *O Ócio Criativo*, Rio de Janeiro: Sextante, 2000

DFWIKI (2008), *NWiki's Fate inside Moodle is being decided*

[em linha] [consultado em 12/01/2008]

Acessível em: <http://morfeo.upc.es/crom/course/view.php?id=4>

DIÁRIO DA REPÚBLICA (2005) – Diário da República, 2.a série—N.o 148— 3 de Agosto de 2005 Despacho n.o 16 793/2005

[em linha] [consultado em 07/11/2007]

Acessível em: http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=302&fileName=despacho_16793_2005.pdf

DIÁRIO DA REPÚBLICA (2007) – Diário da República, 2.a série—N.o 133—12 de Julho de 2007 Despacho n.o 15 322/2007

[em linha] [consultado em 07/11/2007]

Acessível em: http://www.crie.min-edu.pt/files/@crie/1190814827_1999619997.pdf

DILLEMBURG (1999) – Dillenbourg P. – *What do you mean by collaborative learning?* em P. Dillenbourg (Ed) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford: Elsevier, 1999

[em linha] [consultado em 10/04/2007]

Acessível em: <http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.14.pdf>

DORES (1994) – Dores, António Pedro, Mudança social e tecnológica com a informatização das escolas *Actas do II Congresso Iberoamericano de Informática Educativa*, RiBiE, 1994

[em linha] [consultado em 12/04/2007]

Acessível em:

<http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200341733438Mudan%C3%A7a%20social%20e%20tecnol%C3%B3gica.pdf>

DOUGIAMAS (1998) – Dougiamas, M. , *A journey into Constructivism*

[em linha] [consultado em 12/04/2007]

Acessível em: <http://dougiamas.com/writing/constructivism.html>

DOUGIAMAS (2007) – Dougiamas, M., *Moodle: a case study in sustainability*

[em linha] [consultado em 27/12/2007]

Acessível em: <http://www.oss-watch.ac.uk/resources/cs-moodle.xml>

ED-ROM (2008), *Ed-rom homepage*

[em linha] [consultado em 12/01/2008]

Acessível em: <http://www.ed-rom.com/?moodlead=edrom.general>

EDUCARE HOJE (2005) – Do Minerva à Banda Larga, *Educare Hoje*, edição especial nº3, Porto: Porto Editora., 2005, pág 6/7

EDUTOOLS (2008), *EduTools homepage*

[em linha] [consultado em 11/01/2008]

Acessível em: <http://www.edutools.info/index.jsp?pj=1>

ERFURT WIKI (2008), *ErfurtWiki homepage*

[em linha] [consultado em 22/01/2008]

Acessível em: <http://erfurtwiki.sourceforge.net/>

ESTUDAR (1999), *Estudar: Sobre a Internet, Internet Service Provider*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.estudar.org/pessoa/internet/01internet/isps.html>

ESTUDO DIAGNÓSTICO (2007), *Estudo de Diagnóstico: a modernização tecnológica do sistema de ensino em Portugal*. Lisboa: Ministério da Educação, 2007

[em linha] [consultado em 05/12/2007]

Acessível em: www.escola.gov.pt/docs/gepe_diagnostico_tic_escolas.pdf

EXAME INFORMÁTICA (2007), *Universidade de Aveiro inaugura hoje ilha no Second Life*

[em linha] [consultado em 25/11/2007]

Acessível em:

<http://exameinformatica.clix.pt/imprimir.html?canal=exameinformatica¬icia215323>

FERRUZZI (2001) – Ferruzzi, M. C., *Considerações sobre a linguagem de programação LOGO* (seminário apresentado no GEIAAM – Grupo de Estudos de Inteligência Artificial Aplicada à Matemática - UFSC - Setembro/2001)

[em linha] [consultado em 12/10/2007]

Acessível em: <http://www.mtm.ufsc.br/geiaam/consiLogo2.PDF>

FÓRUM OGAME A (2008), *Regras do Fórum OGame*

[em linha] [consultado em 19/01/2008]

Acessível em: <http://board.ogame.com.pt/thread.php?threadid=187919>

FÓRUM OGAME B (2008), *Candidaturas para Moderador*

[em linha] [consultado em 19/01/2008]

Acessível em: <http://board.ogame.com.pt/thread.php?threadid=194832>

FÓRUM OGAME C (2007), *Estudo do Mês: Média de Idades do Forum*

[em linha] [consultado em 20/01/2008]

Acessível em: <http://board.ogame.com.pt/thread.php?threadid=98709>

FÓRUM OGAME D (2008), *Centro de Estudo*

[em linha] [consultado em 20/01/2008]

Acessível em: <http://board.ogame.com.pt/board.php?boardid=486>

FRANCO (2005) – Franco, M. A. – 76 - *SCORM versão 1.3.1*, Campinas: CCUEC, 2005

[em linha] [consultado em 25/10/2008]

Acessível em:

http://www.ccuec.unicamp.br/ead/index_html?foco2=Publicacoes/78095/149663&focomenu=Publicacoes

FUGITA (2006) – Fugita, A., *Achei a Web Semântica*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.techbits.com.br/2006/12/15/achei-a-web-semantica/>

GAY (2006) – Gay, J., *The History of Flash*

[em linha] [consultado em 10/11/2007]

Acessível em: http://www.adobe.com/macromedia/events/john_gay/index.html

GONÇALVES (2001) – Gonçalves, S., *Teorias da aprendizagem e práticas de ensino: contributos para a formação de professores*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em:

http://esec.pt/~susana/Publicacoes_files/susana_PDF/Psicologia%20da%20Aprendizagem.pdf

GOOGLE EARTH (2008), *KML Gallery: Explore the Earth on Google*

[em linha] [consultado em 05/01/2008]

Acessível em: <http://earth.google.com/gallery/index.html>

GOOGLE EARTH API (2008), *Google Earth COM API Class List*

[em linha] [consultado em 06/01/2008]

Acessível em: <http://earth.google.com/comapi/annotated.html>

GPL (2008), *GNU General Public License*

[em linha] [consultado em 29/01/2008]

Acessível em: <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>

GREENBERG (2002) – Greenberg, L. *LMS and LCMS: What's the Difference?*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.learningcircuits.org/2002/dec2002/greenberg.htm>

GRÉGIO (2004) – Grégio, B. M. A. – A informática na educação: As representações sociais e o grande desafio do professor frente ao novo paradigma educacional. *Colabor@ Revista Digital*. 2, n.6. 2004.

GRÉGOIRE et al. (1996) – Grégoire, R., Bracewell, R., Laferrière, T. – *The contribution of new technologies to learning and teaching in elementary and secondary schools: Documentary Review*. Laval University and McGill University, 1996.

[em linha] [consultado em 07/05/2007]

Acessível em: <http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/apport/impact96.html>

GROKLAW (2007) – Groklaw, A., *Patent Office Orders Re-Examination of Blackboard Patent*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.groklaw.net/article.php?story=2007012520202052>

HALL (2001) – HALL, B., *New Technology Definitions*.

[em linha] [consultado em 21/06/2007]

Acessível em: http://www.brandon-hall.com/free_resources/glossary.shtml

HILLMANN (2001) – Hillmann, D., *Using Dublin Core*

[em linha] [consultado em 21/06/2007]

Acessível em: <http://www.dublincore.org/documents/2001/04/12/usaguide/>

HOTPOTATOES (2008), *Hot Potatoes homepage*

[em linha] [consultado em 15/01/2008]

Acessível em: <http://hotpot.uvic.ca/index.htm>

INFORMAL (2001), *INFORMAL: Boletim informativo da CCDR Algarve: N°2, 2001*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.ccdr-al.pt/informal/n2/12.html>

ISKOLD (2007) – Iskold, A., *WEB 3.0: When web sites became web services*

[em linha] [consultado em 20/11/2007]

Acessível em:

http://www.readwriteweb.com/archives/web_30_when_web_sites_become_web_services.php

JOHNSON (2007) – Johnson, B., *The Sinclair Computer Hardware Factsheet*

[em linha] [consultado em 17/12/2007]

Acessível em: <http://fms.komkon.org/comp/misc/SincHardware.txt>

JUDGE (2000) – Judge, P., *Hole-In-The-Wall from a Businessweek Online Daily Briefing*,

[em linha] [consultado em 06/04/2007]

Acessível em: <http://www.greenstar.org/butterflies/Hole-in-the-Wall.htm>

JUDICIBUS (2008) – Judicibus, D., *What is Web 2.0*

[em linha] [consultado em 10/01/2008]

Acessível em: <http://lindipendente.splinder.com/post/15354690/World+2.0>

KAPLAN-LEISERSON (2002) – Kaplan-Leiserson, E. E., *E-Learning Glossary*

[em linha] [consultado em 11/09/2007]

Acessível em: <http://www.learningcircuits.org/glossary.html>

KEEGAN (2002) – Keegan, D. – *E-learning : o papel dos sistemas de gestão da aprendizagem na Europa* coord. Carina Baptista, Ana Dias. - Lisboa: INOFOR, 2002.

KEMP e LIVINGSTONE (2007) – Kemp, J.; Livingstone, D., *Putting a Second Life “metaverse” skin on learning management systems (SLOODLE whitepaper)*

[em linha] [consultado em 27/12/2007]

Acessível em: <http://www.sloodle.com/whitepaper.pdf>

KISH (2007) – KISH, S – *Second Life: Virtual Worlds and Enterprise*, LunchoverIP, 2007

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.lunchoverip.com/2007/10/second-life-vir.html>

KUHN (1962) – Kuhn, T.S – *The structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962

LATOURE (2002) – Latour B., *The promises of constructivism*

[em linha] [consultado em 06/07/2007]

Acessível em: <http://www.bruno-latour.fr/articles/article/087.html>

LEGOINHA et al. (2005) – Legoinha, P; Pais, J.; Fernandes, J., *O Moodle e as comunidades virtuais de aprendizagem*

[em linha] [consultado em 06/04/2007]

Acessível em: <http://www.dct.fct.unl.pt/PLegoinha/CNGMood.pdf>

LEINONEN (2005) – Leinonen, T., *(Critical) history of ICT in education - and where we are heading?*

[em linha] [consultado em 07/06/2007]

Acessível em: <http://flosse.dicole.org/index.php?itemid=27>

LENSSSEN (2007) – Lenssen, P., *Google Tests "My World" Program*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: <http://blogscoped.com/archive/2007-09-24-n41.html>

LOGO FOUNDATION (2007), *Logo Foundation*

[em linha] [consultado em 01/09/2007]

Acessível em: <http://el.media.mit.edu/Logo-foundation>

LOYOLLA e PRATES (2002) – Loyolla, W.; Prates, M., *Ferramental Pedagógico da Educação a Distância Mediada por Computador (EDMC)*

[em linha] [consultado em 07/07/2007]

Acessível em:

<http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=4abed&inoid=158&sid=107>

LUCCI (2006) – LUCCI, E. A. – *A Era Pós-Industrial, a Sociedade do Conhecimento e a Educação para o Pensar* (notas de conferência para alunos e professores de ensino médio em diversos estados do Brasil) São Paulo: Editora Saraiva, 2006

[em linha] [consultado em 19/02/2007]

Acessível em: <http://www.hottopos.com/vidlib7/e2.htm>

M.S.S.T. (2004), Ministério da Segurança Social e do Trabalho – *Proposta de Lei da Formação Profissional* – Portal do Governo

[em linha] [consultado em 22/02/2007]

Acessível em:

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC15/Ministerios/MSST/Comunicacao/Outros_Documentos/20040512_MSST_Doc_Formacao_Profissional.htm

MAHONEY (2004) – Mahoney, M. J., What is constructivism and why is it growing? *Contemporary Psychology*, 49, 360-363.

[em linha] [consultado em 14/07/2007]

Acessível em: <http://constructingworlds.googlepages.com/what>

MALHEIRO et al. (2005) – Malheiro, S.; Morgado, L.; Mendes, A.Q. – *Análise do envolvimento no discurso colaborativo* – Actas do VII Simpósio Internacional de Informática Educativa SIIE-05, Leiria, ESEL IPL, 2005 [consultado em cd-rom]

MARTINS (2001) – Martins, J. P., *Análise a 7 portais portuguesas*

[em linha] [consultado em 25/10/2007]

Acessível em: <http://www.usabilidade.com/artigo.asp?id=65>

MASON (1998) – Mason, R. - *Globalising education: Trends and Applications*. London: Routledge. 1998.

MENDES (2001) – Mendes, A. S. – Sociedade da Informação ou Sociedade do Conhecimento? *Revista Portuguesa de Gestão*, v16, n4, p16-25, Out-Dez 2001

[resumo por Ana Neves em linha] [consultado em 01/06/2007]

Acessível em: <http://www.kmol.online.pt/resumos/200203/men01.html>

MENDES A (2007) – Mendes, R., *O Google Earth ainda será o seu próximo Second Life e também o seu próximo Orkut*

[em linha] [consultado em 16/11/2007]

Acessível em:

<http://googlediscovery.com/2007/09/16/o-google-earth-ainda-sera-o-seu-proximo-second-life-e-tambem-o-seu-proximo-orkut/>

MENDES B (2007) – Mendes, R. , *Confirmado: O metaverso do Google earth vem aí*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em:

<http://googlediscovery.com/2007/10/25/confirmado-o-metaverso-do-google-earth-vem-ai/>

MICROSOFT VIRTUAL EARTH (2008) , *Microsoft Virtual Earth homepage*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.microsoft.com/virtualearth/>

MICROWORLD (2007), *Microworld homepage*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.microworlds.com/>

MOCHO (2008), *Portal Mocho*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.mocho.pt/>

MOLNAR (1990) – Molnar, A. R., Computers in Education: A Historical Perspective of the Unfinished Task, *T.H.E. Journal*, 18(4), November 1990, pp. 80-83.

MOLNAR (1997), Molnar, A. R., *Computers in Education: A Brief History*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://thejournal.com/articles/13739>

MOODLE (2008), *sítio oficial do Moodle*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/>

MOODLE A (2008), *Moodle Philosophy*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://docs.moodle.org/en/Philosophy>

MOODLE B (2008), *Moodle statistics*

[em linha] [consultado em 30/01/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/stats/>

MOODLE C (2008), *Moodle Developer Documentation*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: http://docs.moodle.org/en/Developer_documentation

MOODLE D (2008), *Moodle: Documentação para decisores*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: http://docs.moodle.org/pt/Documenta%C3%A7%C3%A3o_para_decisores

MOODLE E (2008), *Moodle Themes*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552>

MOODLE F (2008), *Moodle features demo course*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/course/view.php?id=34>

MOODLE G (2008), *Moodle Teacher Certification Program: guia do candidato*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em:

http://moodle.org/file.php/48/candidate_guide/MTC_v1.7_Candidate_Guide_PORTUGUESE.pdf

MOODLE H (2008), *How to wiki*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/help.php?module=wiki&file=howtowiki.html>

MOODLE I (2008), *Moodle Roadmap*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://docs.moodle.org/en/Roadmap>

MOODLE J (2008), *Moodle: Modules and Plugins*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009>

MOODLE K (2007), *Moodle + Second Life*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=56202&parent=261996>

MOODLE TRACKER (2008), *Moodle Tracker*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://tracker.moodle.org/secure/Dashboard.jspa>

MOODLEPT (2008), *MoodlePT*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://web.educom.pt/moodlept/>

MORAN (2000) – MORAN, José M. et al. *Novas tecnologias e mediação Pedagógica*.
São Paulo: Papirus, 2000

MORAIS (2006) – Morais, S., *Canto das Recordações - Timex Sinclair 1000*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://ideiasfixas2.blogs.sapo.pt/94616.html>

MUCHIELLI (1988) – Mucchielli, A. – *O Ensino por Computador* – Editorial Notícias,
Lisboa (1988).

MUNOZ e DUZER (2005) – Munoz, K. D., Duzer, J.V., *Blackboard vs. Moodle: A Comparison of Satisfaction with Online Teaching and Learning Tools*

[em linha] [consultado em 12/05/2007]

Acessível em: <http://www.humboldt.edu/~jdv1/moodle/all.htm>

MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA A (2007), *De 1960 a 1969: computadores de segunda geração*.

[em linha] [consultado em 15/01/2008]

Acessível em: <http://piano.dsi.uminho.pt/museuv/1960gemark1.html>

MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA B (2007), *De 1980 a 1989: a explosão dos computadores pessoais*

[em linha] [consultado em 15/01/2008]

Acessível em: <http://piano.dsi.uminho.pt/museu/1980a1989.html>

MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA C (2007), *Breve história da Internet*

[em linha] [consultado em 15/01/2008]

Acessível em: <http://piano.dsi.uminho.pt/museu/INTERNET.PDF>

NASA WORLD WIND (2004), *Nasa World Wind*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://worldwind.arc.nasa.gov/index.html>

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY (2008), *Slates, slide rules, and software: teaching maths in America*

[em linha] [consultado em 15/11/2008]

Acessível em: http://americanhistory.si.edu/teachingmath/html/enlarge/1999_01829.htm

NEW YORK TIMES THRU FLICKR (2008), *Yahoo! Pipes: New York Times thru Flickr*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=vvW1cD212xGMiR9aqu5lkA

NICHANI (2001) – Nichani, M., *LCMS = LMS + CMS [RLOs]*

[em linha] [consultado em 06/06/2007]

Acessível em: http://www.elearningpost.com/articles/archives/lcms_lms_cms_rlos/

NÓNIO XXI (2005), *Nónio Século XXI: Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.giase.min-edu.pt/nonio/defaulta.asp>

NOVA ESCOLA (1995) – 50 questões básicas sobre Construtivismo, *Revista Nova Escola*, Março de 1995

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.ufpa.br/eduquim/construtquestoes.htm>

O'REILLY (2005) – O'Reilly, T., *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*

[em linha] [consultado em 19/11/2007]

Acessível em: <http://www.oreilynet.com/lpt/a/6228>

O'REILLY (2006) – O'Reilly, T., *Web 2.0 Compact Definition: Trying Again*

[em linha] [consultado em 21/11/2007]

Acessível em: http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web_20_compact.html

OCKO (1990) – Ocko, S; Resnick, M., *LEGO/Logo: Learning Through and About Design*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://lk.media.mit.edu/papers/l1.html>

OGAME (2008), *OGame homepage*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://ogame.com.pt/>

OHIO SCHOLNET (2007), *Ohio's Technology Literacy Challenge Fund Grant*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://eett.otech.ohio.gov/fedhock/legologo.htm>

OLIVEIRA (1996) – Oliveira, H. J. C., *Os Meios Audiovisuais na Escola Portuguesa*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.prof2000.pt/users/hjco/Audites/pg006010.htm>

OXFORD (1997) – Oxford, R. – Constructivism: Shape-Shifting, Substance, and Teacher Education. *Peabody Journal of Education* 72 (1997): 35-66.

PAIVA (2002) – Paiva, Jacinta – *As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos Professores*. Lisboa: Programa Nónio Século XXI, Ministério da Educação, DAPP.2002

[em linha] [consultado em 09/07/2006]

Acessível em: http://www.giase.min-edu.pt/nonio/pdf/utilizacao_tic_profs.pdf

PAIVA (2004) – Paiva, João – A fusão feliz, *Química: Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*, 92 (Janeiro-Março de 2004): 57-58

PAIVA et al. (2004) – Paiva, João; Figueira, Cármen; Brás, Carlos; Sá, Raquel – *E-learning: o estado da arte*. Coimbra: Sociedade Portuguesa de Física – Softciências, 2004

[em linha] [consultado em 11/09/2007]

Acessível em: <http://nautilus.fis.uc.pt/el/>

PAIVA et al. (2005) – Paiva, Jacinta; Pais, Amélia; Canavarro, José. M. P. – *Uma experiência TIC na Escola e a abordagem sistémica dos fenómenos*.

[em linha] [consultado em 10/07/2007]

Acessível em: <http://www.nonio.uminho.pt/challenges/actchal05/tema05/06JacintaPaiva.pdf>

PANITZ (1996), Panitz, Ted; *A Definition of Collaborative vs Cooperative Learning*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/collab.learning/panitz2.htm>

PAOL (2008), *Projecto de apoio on-line*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.iscap.ipp.pt/paol/>

PAPERT (1993) – PAPERT, S – A escola está a perder a sua legitimidade. *Revista Aprender*, 15, (1993) 6-9

PARREIRAS (2001) – Parreiras, M.C.O. – *Teoria Behaviourista ou Comportamentalista*

[em linha] [consultado em 27/02/2007]

Acessível em: <http://www.robertexto.com/archivo5/behaviorista.htm>

PAULSEN (2002) – Paulsen, M. F. – Sistemas de Educação Online: Discussão e Definição de Termos in Keegan, D. *E-learning : o papel dos sistemas de gestão da aprendizagem na Europa*, coord. Carina Baptista, Ana Dias. - Lisboa :

INOFOR, 2002. pag 21

PEREIRA (2006) – Pereira, C. H., *Folksonomia e a maneira com que nós colocamos ordem nas coisas*.

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://revolucao.etc.br/archives/folksonomia-e-a-maneira-com-que-nos-colocamos-ordem-nas-coisas/>

PEREIRA (2007) – Pereira, T., *Open Source atinge receitas de 1.8 mil milhões de dólares em 2006*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: http://www.dri.pt/news_detail.php?lang=0&id=27

PERRENOUD e THURLER (2002) – Perrenoud, P.; Thurler, M. G. – *As Competências para Ensinar no Século XXI*, Porto Alegre: Artmed, 2002

PAIS (1999) – Pais, Custódia, *Internet: O Milagre da Era Digital Ou a Ameaça da Bomba Informática?*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: http://www.ipv/millennium/millennium25/25_30.htm

PLANO TECNOLÓGICO A (2007), *Acesso Banda Larga em Portugal atinge 26%*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em:

<http://www.planotecnologico.pt/NewsPage.aspx?idCat=33&idMasterCat=30&idLang=1&idContent=1735&idLayout=6&site=planotecnologico>

PLANO TECNOLÓGICO B (2007), *Educação e Formação*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: <http://www.planotecnologico.pt/InnerPage.aspx?idCat=165&idMasterCat=30&idLang=1>

PLANO TECNOLÓGICO C (2007), *Plano Tecnológico: perguntas frequentes*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: <http://www.planotecnologico.pt/pt/planotecnologico/perguntas-frequentes/lista.aspx>

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (2007), *Enquadramento do Plano Tecnológico da Educação*

[em linha] [consultado em 12/12/2007]

Acessível em: <http://www.escola.gov.pt/escola.asp>

PLATO LEARNING (2005), *Plato Learning: Setting Permissions and Rights in PLATO Pathways: A white paper from PLATO Support Services*

[em linha] [consultado em 01/01/2008]

Acessível em: <http://support.plato.com/downloads/accountability/pathways/WP-PWRights.pdf>

PONTE (1994) – PONTE, J. P. – *Projecto Minerva: Introduzindo as NTI na Educação em Portugal* DEPGEF, 1994

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: [http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/94-Ponte\(MINERVA-PT\).rtf](http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/94-Ponte(MINERVA-PT).rtf)

PORTUGALDIÁRIO (2007), *Wikipédia mais fiável que a enciclopédia clássica*

[em linha] [consultado em 13/12/2007]

Acessível em: http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=889485&div_id=291

PROF2000 (2008), *Plataforma Prof2000*

[em linha] [consultado em 21/07/2007]

Acessível em: <http://www.prof2000.pt/>

QUEIROZ (2002) – QUEIROZ, V – *Avaliando a EAD*, 2002

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-rau/ead/document/?down=22>

QUINN (2000) – QUINN, C – *m-learning: Mobile, Wireless, In-Your-Pocket Learning*, Line Zine, 2000

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm>

RAMOS (2002) – Ramos, José M. R. – *Internet: Conhecimento ou informação?*
Interprensa, ano VI, 61

[excerto em linha] [consultado em 11/06/2007]

Acessível em: <http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo114.shtml>

REBELO (2001) – Rebelo, P., *História do MP3 muda este ano*

[em linha] [consultado em 29/01/2007]

Acessível em: <http://webinsider.uol.com.br/index.php/2001/07/03/historia-do-mp3-muda-este-ano>

REGO et al. (1999) – Rego, Belmiro; Gomes, Cristina; Andrade, Maria – *O Centro de Competência Nónio – Século XXI da Escola Superior de Educação de Viseu Dois Anos de Actividade*

[em linha] [consultado em 30/01/2007]

Acessível em: http://www.ipv.pt/millennium/17_esf8.htm

REIS (2006) – Reis, Emanuel – *Moodle no Ensino Básico: uma experiência educativa na E.B.2,3 de Mafra*, (comunicação apresentada no Encomafra 2006 – Encontro de Escolas do Concelho de Mafra – em 11/05/2006).

RONALDO (2003) – Ronaldo R., *Implementando SCORM: Vantagens e Desvantagens*

[em linha] [consultado em 11/11/2007]

Acessível em:

<http://logbr.reflectivesurface.com/2003/08/07/implementando-scorm-vantagens-e-desvantagens/>

ROSA (2007) – Rosa, Jorge M. R., *A Rivalidade da Sombra*

[em linha] [consultado em 18/12/2007]

Acessível em: <http://www.cecl.com.pt/investigadores/jrosa/rivalidade.html>

RTP (2006) – RTP, *Reportagem sobre o dia da criança do Telejornal de 01/06/2007*

[actualmente offline] [consultado em 3/06/2007 em <http://www.rtp.pt>]

RUBENS (2004) – Rubens, W., *De (prille) geschiedenis van e-learning:*

Omzien in verwondering

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.te-learning.nl/omzieninverwondering.pdf>

SACRISTÁN (1985) – SACRISTÁN, J.G. – *La Pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia*. Madrid.Morata 1985

SANDHOLTZ et al. (1997) – Sandholtz, J. H. et al. –. *Ensinando com tecnologia: criando salas de aula centradas nos alunos*. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1997

SANTOS (2007) – Santos, C., *Sloodle*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://napraia.blogs.ca.ua.pt/2007/03/05/sloodle/>

SCHWARTZ (2006) – Schwartz, J., *A Rising Tide Lifts All Boats*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: http://blogs.sun.com/jonathan/entry/fueling_the_network_effect

SECOND LIFE PORTUGAL (2007), *Second Life Portugal homepage*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.slportugal.com/?p=310>

SLOODLE (2008), *Sloodle homepage*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.sloodle.org/>

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (1997) – *Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal. Missão para a Sociedade da Informação* – Lisboa, Graforim, 1997

SOFTCIENCIAS (2007), *Perfil do Centro de Competências Softciências*

[em linha] [consultado em 30/01/2007]

Acessível em: <http://nautilus.fis.uc.pt/ccsoftc/>

SOUSA e FINO (2001) – Sousa J. M.; Fino C.N. – As TIC abrindo caminho para um novo paradigma educacional. *Actas do VI Congresso Galaico-português de Psicopedagogia Vol I* (pp 371-381) – Braga Centros de Estudos em Educação e Psicologia Universidade do Minho, 2001

[em linha] [consultado em 17/07/2007]

Acessível em: <http://www.uma.pt/carlosfino/publicacoes/9.pdf>

STRATHCLYDE (2008), *University of Strathclyde glossary*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.its.strath.ac.uk/helpdesk/glossary/#d.en.44374>

SUN (2007), *Sun: Entrevista a Ulander, Peder - O open source a galvanizar a nova economia de mercado*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.sun.com/emrkt/boardroom/newsletter/portugal/0107leadingvision.html>

TEKSAPO (2003), *Alunos portugueses querem mais uso de computadores nas aulas*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://tek.sapo.pt/4I0/406315.html>

TEKSAPO (2008), *Mais de metade dos portugueses tem PC em casa*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://tek.sapo.pt/4I0/804324.html>

THEME GURUS (2008), *Theme Gurus Homepage*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.themegurus.com/>

TIEMANN (2006) – Micheal Tiemann, *Licences by Name*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.opensource.org/licenses/alphabetical>

TOFFLER (1969) – TOFFLER, A. – *Choque do futuro* – Lisboa: Livros do Brasil, 1969

TOFFLER (1980) – TOFFLER, A. – *A terceira vaga* – Lisboa: Livros do Brasil, 1980

TRIGO (2006) Trigo, Luís – Moodle Ganha Espaço na UP, *Jornal Universitário do Porto (JUP)*, Abril de 2006, página 20

TVCABO (2007), *Sobre a TV Cabo*

[em linha] [consultado em 20/12/2007]

Acessível em: <http://www.tvcabo.pt/Clientes/DetailClientes.aspx?detail=XzU490>

UNIVERSITY OF ILLINOIS (2008)

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.physics.uiuc.edu/history/PLATO.htm>

VAN MEER (2003) – VAN MEER, Elisabeth – *PLATO: From Computer-Based Education to Corporate Social Responsibility Interactions*, 2003

[em linha] [consultado em 01/01/2008]

Acessível em: <http://www.cbi.umn.edu/interactions/vanmeer.html>

VAZ e RAPOSO (2002) – Vaz, F. F.; Raposo, R. *Introdução às Teorias de Aprendizagem*, GINAPE, 2002

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.nce.ufjf.br/ginape/publicacoes/trabalhos/RenatoMaterial/teorias.htm>

VODAFONE (2008), *Principais Marcos da História da Vodafone Portugal*

[em linha] [consultado em 15/02/2008]

Acessível em:

<http://www.vodafone.pt/NR/rdonlyres/ABB90A9-6E3D-4E2A-A8BB-8B9E7324E58B/0/080128MilestonesdaVodafonePortugal.pdf>

VYGOTSKY (1984) – VYGOTSKY, L.S. – *A formação social da mente*. – São Paulo: Martins Fontes, 1984

W3C (2007), *Semantic Web Frequently asked Questions*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.w3.org/2001/sw/SW-FAQ#What1>

WAGNER (2007) – WAGNER, M. – *Inside Second Life Data Centers*
InformationWeek, 2007

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: <http://www.informationweek.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=197800179>

WEBWIRE (2007), *Webwire: O'Reilly Releases "Using Moodle," Second Edition: Extending the Chalk-and-Talk Classroom with the Open Source CMS*

[em linha] [consultado em 15/11/2007]

Acessível em: <http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?ald=53747>

WIKIPEDIA A (2008), Imagem: *Plato (computer system)*

[em linha] [consultado em 01/01/2008]

Acessível em: http://en.wikipedia.org/wiki/PLATO_System

WIKIPEDIA B (2008), Imagem: *Web 2.0 Map.svg*

[em linha] [consultado em 01/02/2008]

Acessível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg

Glossário

AJAX

Ajax é um modelo de construção de páginas web que recorre a diversas tecnologias, como o javascript ou o xml, para gerar páginas mais interactivas para o utilizador. Tal é conseguido mediante a solicitação assíncrona de dados ao servidor.

API

Um API é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para utilização das suas funcionalidades por programas aplicativos, ou seja, por outros programas que não querem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços.

De modo geral, a API é composta por uma série de funções acessíveis somente por programação, e que permitem utilizar características do software menos evidentes ao utilizador tradicional.

Bookmarking social

O “Bookmarking” social é uma forma de armazenar, organizar, procurar e gerir endereços de páginas favoritas.

Através de um sistema de metadados, estes endereços podem ser visualizados mediante inúmeros critérios (por categoria, por ordem cronológica, etc.).

Contudo, a principal característica é a possibilidade de poder partilhar as páginas favoritas pessoais com amigos ou grupos.

Etiquetas (ou “Tags”)

São palavras-chave, por vezes também apelidadas de “marcadores”, utilizadas para classificar conteúdos que ao serem utilizadas como metadados, facilitam a identificação e pesquisa desses mesmos conteúdos.

Flash

O Flash é um software que permite a produção de imagens animadas, cujo desenvolvimento inicial partiu de tecnologias informáticas desenvolvidas para desenhos não animados e foi inicialmente lançado em Maio de 1996 por uma empresa de seis elementos liderada por Jonathan Gay, a FutureWave Software, com o nome Future Splash Animator. No entanto, pouco depois do lançamento, em Dezembro do mesmo ano, a FutureWave foi adquirida pela Macromedia e o programa renomeado para Macromedia Flash 1.0. No Flash, as animações são obtidas definindo alterações do conteúdo de quadros (“frames”) sucessivos e a duração dessas alterações numa linha de tempo (“timeline”). As alterações são introduzidas por três técnicas básicas: animação quadro a quadro, interpolação de forma (“shape tween”) e interpolação de movimento (“motion tween”).

Em Abril de 2005 a Adobe Systems adquiriu a Macromedia. Aproximadamente dois anos depois, em Março de 2007 foi lançado o Adobe Flash CS3, a nona versão do programa e a primeira a ter compatibilidade total com programas originalmente produzidos pela Adobe como o Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.

A história do desenvolvimento do Flash relatada pelo próprio Jonathan Gay, pode ser consultada em GAY (2006).

Metadados

Os metadados são dados sobre outros dados. Tal como para catalogar um livro são necessárias especificar uma série de informações como o título, a editora, o autor, o ano de publicação, etc., os documentos informáticos também devem ser caracterizados para facilitar a sua pesquisa. A existência dessa caracterização e o modo como ela é feita assume-se como um passo essencial para a transição para a Web Semântica. No entanto, os elementos a serem especificados podem ser bastante diversos, o que dificulta a adopção de um conjunto único tendo em vista a sua padronização. Por exemplo associado a um ficheiro mp3, poderão estar associados inúmeros elementos como o nome da música, o artista, o álbum ou o ano de lançamento. Como consequência, existem vários conjuntos metadados, sendo talvez o mais conhecido o Dublin Core, criado em 1995 e que em 2003 se tornou o padrão ISSO 15836.

MP3

O formato MPEG Audio Layer 3, popularizado pelo nome de MP3, foi patenteado em 1996, sendo a concessão dada à Fraunhofer Gesellschaft, a empresa alemã com sede em Munique, responsável pela Fraunhofer Institute, tendo sido o seu *codec* disponibilizado como *shareware*. A explosão do formato MP3 iniciou-se contudo durante o ano seguinte, fomentada como refere pela proliferação dos computadores *pentium*, pelo aumento da capacidade de armazenamento dos discos rígidos, e pela disponibilização de leitores e compressores sem custo. Estes desenvolvimentos tornaram possível a qualquer um converter para o formato MP3 músicas e criar o seu arquivo pessoal num disco rígido.

O sucesso do MP3 reside no facto de permitir o armazenamento de áudio em ficheiros de tamanho muito reduzido. Tal é conseguido através de um processo de compressão com perdas, que além de técnicas de compressão mais habituais, aproveitam as características psico-acústicas associadas à audição do ouvido humano. Nesta perspectiva, são removidos durante a compressão todos os dados associados a sons que o ouvido humano é incapaz de perceber devido às limitações da audição humana (sons de frequências inaudíveis ou sons abaixo do limiar da audição em frequências audíveis) ou devido a fenómenos de mascaramento de sons.

A taxa de compressão é medida em Kb/s (kilobits por segundo), sendo 128 Kb/s a qualidade padrão, na qual a redução do tamanho do arquivo é de cerca de 90%, em relação ao áudio não comprimido.

MPEG

Na década de 80 ficou claro a necessidade de aliar imagem com tecnologia digital.

Para dar resposta a essa necessidade, em 1988, a International Standards Organization (ISO) criou o MPEG (Moving Picture Experts Group), para desenvolver padrões para o vídeo digital.

Um ficheiro MPEG é um arquivo contendo vídeo e áudio digitais, codificados de acordo com determinados padrões de compressão e armazenamento.

Nos ficheiros MPEG, o vídeo é codificado independentemente do áudio.

A compressão de dados, na componente vídeo, entre outros processos, envolve a eliminação de redundâncias quer dentro de uma dada *frame*, como entre as *frames* vizinhas.

O funcionamento do modelo MPEG baseia-se na utilização da informação associada às diferenças existentes entre a própria *frame* e entre as *frames* vizinhas. Não é necessário por isso armazenar a informação relativa à totalidade de cada *frame*.

Como consequência, os ficheiros MPEG apresentam uma elevada taxa de compressão, assegurando uma boa relação entre o tamanho do ficheiro e a qualidade de imagem no vídeo.

Podcasts

Podcasting é uma forma de publicação de áudio, vídeo e/ou fotografias pela Internet, que se socorre dos princípios da tecnologia RSS para distribuir os conteúdos media, assegurando assim que o destinatário tem sempre na sua posse a versão mais actualizada desses conteúdos.

Através de um “feed”, que funciona como um índice actualizável dos arquivos disponíveis, novas versões de ficheiros áudio, vídeo ou fotos são automaticamente descarregados por um programa agregador, que verifica os diversos feeds subscritos pelo destinatário, reconhecendo quais os mais recentes em falta e copiando-os automaticamente para o computador.

RSS

Abreviação de “really simple syndication” [distribuição realmente simples], a tecnologia RSS é um modo de distribuir informação por meio da Internet.

Esta tecnologia, especialmente útil para sítios em que a actualização dos conteúdos ocorra muito rapidamente, permite que os utilizadores, mediante uma subscrição, recebam as actualizações das informações de um sítio de forma automática, sem que tenham que aceder à página que as disponibiliza. As informações são automaticamente canalizadas para o computador do destinatário, sendo exibidas em “agregadores”. As versões mais recentes do Internet Explorer e do Firefox já possuem ferramentas agregadoras integradas.

Software social

Software social é o nome por que são designadas genericamente diversas aplicações que permitem aos utilizadores interagir e partilhar informação com outros utilizadores que usem essa aplicação. Os Wikis, o My Space, o Hi5, o Facebook, Flickr ou You Tube são normalmente apontadas como exemplos deste tipo de aplicações.

Streaming

As tecnologias “streaming” permitem o envio de informação multimédia através de pacotes, utilizando redes de computadores como é o caso da Internet. O streaming +e usado para a transmissão de dados em tempo real (por exemplo, na transmissão de cotações do mercado bolsista ou para a transmissão de som e imagem).

A utilização de tecnologias de streaming apresenta duas grandes vantagens: permite iniciar a consulta do elemento transmitido sem que seja necessário efectuar a transferência completa de todos os dados referentes a esse elemento (como acontece na visualização de um vídeo no You Tube), e desde que a velocidade de transmissão da informação seja suficientemente elevada, transmite a sensação de que o elemento está a ser consultado em tempo real.

Tecnologia Java

Com origem num projecto de comércio electrónico iniciado em 1991 e formalmente lançado em 1995 pela Sun Microsystems, a tecnologia Java assenta num conjunto de elementos criados para explorar as capacidades dos sistemas em rede, inspirados na ideia de que um dado programa deve poder ser executado no maior número possível de aparelhos ou ambientes informáticos.

Tal é conseguido criando um ambiente computacional independente do sistema operativo (a plataforma Java) que é utilizado para suportar a execução das aplicações em Java (applets). As applets Java permitem adicionar interactividades a páginas Web que não podem ser geradas por HTML.

O código da applet é descarregado do servidor web e o navegador ou o embebe dentro de uma página web, ou abre uma nova janela, exibindo nela a interface do programa. As applets são executadas numa “sandbox” (um mecanismo de segurança

usado para restringir as acções do programa) que impede que as applets acedam a dados sensíveis da máquina onde estão a ser executadas.

Wiki

Os termos wiki (pronunciado “wiquie”) e WikiWiki são utilizados para identificar um tipo específico de colecção de documentos em hiper texto ou o software colaborativo usado para criá-lo.”Wiki wiki” significa “super-rápido” no idioma havaiano. No entanto também se associa ao acrónimo (What I Know Is).

Um Wiki permite que documentos sejam editados colectivamente com uma linguagem de marcação muito simples apenas através da utilização de um navegador Web. Uma das características definitivas da tecnologia Wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas.

Os Wikis são uma ferramenta com enorme potencial, mas pouco adequada para ser usada sincronamente.

Esta limitação decorre da possibilidade de existência de conflitos de edição quando dois utilizadores tentam editar a mesma página simultaneamente, o que a ser possível, originaria diferentes versões de um mesmo documento.

Os vários motores Wiki actuam de diferentes formas perante este tipo de conflitos: uns ignoram a versão mais antiga, outros bloqueiam a página para edição e ainda há alguns que utilizam técnicas heurísticas automáticas para a resolução de conflitos.

Geralmente não existe qualquer revisão antes de as modificações serem aceites. A maioria dos wikis é aberta a todo o público (ou pelo menos a todas as pessoas que têm acesso ao servidor wiki), de forma que o registo de utilizadores não é obrigatório em todos os wikis. Existem vários motores wiki com funcionamentos e capacidades ligeiramente diferentes. O sítio <http://www.wikimatrix.org/> apresenta um lista actualizada de motores wikis existentes e analisa as suas características.

Anexos

Em anexo apresenta-se:

- Questionário disponibilizado aos utilizadores do Moodle Softciências.
- Resumo das respostas obtidas gerado automaticamente pelo módulo questionário do Moodle.